

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben

Wirkungen auf die emotionale und soziale Integration von Schülerinnen und Schülern in die Regelklasse

Eingereicht von: Kim Schwarz

Begleitung: Prof. lic. phil. Markus Sigrüst

18. Juni 2019

Vorwort

Ich danke Herrn Sigrist für die unterstützende Begleitung auf dem Weg zu meiner Masterarbeit. Ich danke meinem Bruder von Herzen für die Einführung in die Software SPSS. Ich danke der Klassenlehrperson und den Schülerinnen und Schülern, die die Umsetzung des Projektes erst möglich gemacht haben. Ich danke meinen Eltern, meinen Verwandten und all meinen Freunden, die in dieser Zeit an mich gedacht haben.

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wurde untersucht, wie Wenn-Dann Pläne als Selbstregulationsstrategie für Schülerinnen und Schüler einer 5. Regelklasse unabhängig eines sonderpädagogischen Förderbedarfs im Rahmen eines gemeinsamen Lernvorhabens umgesetzt werden. Über ihre individuellen Wenn-Dann Pläne tauschten sich die Schülerinnen und Schüler aus, mit dem Ziel, voneinander Gefühle und Beweggründe zu reflektieren. Weiter wurde untersucht, welche Wirkungen Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben auf die emotionale und soziale Integration der Schülerinnen und Schüler zeigen. Die Ergebnisse weisen auf bestimmte inhaltliche und situative Bedingungen im Rahmen der Umsetzung hin und geben Hinweise auf Aspekte für das schulische Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand.....	4
2.1	Wenn-Dann Pläne.....	5
2.1.1	Ziele erreichen – eine Frage der Willenskraft?	5
2.1.2	Selbstregulation und Zielerreichung	6
2.1.3	Goal intentions versus implementation intentions.....	7
2.1.4	Wirkungen der Wenn-Dann Pläne.....	8
2.1.4.1	Einflüsse auf die Wirkungsintensität	9
2.1.5	Implementation intentions and Mental Contrasting (MCII)	10
2.1.6	Anwendungsbereiche von Wenn-Dann Plänen	11
2.1.7	Stand der Forschung.....	13
2.2	Gemeinsame Lernvorhaben	14
2.2.1	Kooperatives Lernen.....	14
2.2.1.1	Abgrenzung von anderen Lernsituationen	14
2.2.1.2	Merkmale kooperativer Lernsituationen	15
2.2.1.3	5 Basiselemente.....	16
2.2.1.4	Gruppenbildung.....	18
2.2.1.5	Effekte und Stand der Forschung	18
2.2.2	Sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen	19
2.3	Integration	21
2.3.1	Dimensionen der Integration	21
2.3.1.1	Emotionale Integration.....	22
2.3.1.2	Soziale Integration.....	22
2.3.1.3	Leistungsmotivationale Integration/akademisches Selbstkonzept ...	22
2.3.2	Schulisches Wohlbefinden.....	23
2.3.3	Das Hineinversetzen in die Gefühle und Beweggründe des Anderen	25
2.3.4	Besonderer Förderbedarf und Integration.....	25
2.3.4.1	Studie „Schulische Integration und subjektives Integriert sein“.....	25
2.3.4.2	Studie „subjektiv wahrgenommenes Integriert sein von Kindern in Schulsystemen mit integrativen Massnahmen“.....	26
2.3.4.3	Studie „Schulisches Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf.....	26
2.3.4.4	Studie „Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“	27
2.3.4.5	Studie „Soziale Partizipation und gemeinsames Erleben im Unterricht“.....	27
2.3.5	Aktueller Forschungsstand	27
3	Fragestellung und Hypothesen.....	30
4	Forschungsdesign	31
4.1	Forschungsmethodik	31
4.2	Eigener Beitrag	34
4.3	Beschreibung der Durchführung	34
4.3.1	Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben.....	34
4.3.2	Orientierungspunkte für die Klassenlehrperson	35
4.3.3	Untersuchungsablauf	37

4.4	Erhebung.....	38
4.4.1	Beschreibung der Stichprobe	38
4.4.1.1	Zusammensetzung der Austauschgruppen	38
4.4.2	Beschreibung der Instrumente.....	38
4.4.2.1	Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)	39
4.4.2.2	Fragebogen sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen	40
4.4.2.3	Zieleinschätzung Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrperson .	43
4.4.3	Beschreibung der Interviews und der teilnehmenden Beobachtung	44
4.5	Aufbereitung.....	46
4.5.1	Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)	46
4.5.2	Dokumentation der Ziele und Wenn-Dann Pläne	47
4.5.3	Interviews und Ergebnisse der kommunikativen Validierung.....	47
4.5.4	Fragebogen sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen sowie teilnehmende Beobachtung	48
4.5.5	Zieleinschätzung Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrperson	48
4.6	Auswertung.....	49
4.6.1	Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)	49
4.6.2	Dokumentation der Ziele und Wenn-Dann Pläne	50
4.6.3	Interviews	51
4.6.4	Fragebogen sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen sowie teilnehmende Beobachtung	51
4.6.5	Zieleinschätzung Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrperson	52
4.7	Methodenkritik.....	52
5	Darstellung der Ergebnisse	54
5.1	Perception of Inclusion Questionnaire (PIQ).....	54
5.1.1	Einzelne Schülerinnen und Schüler	55
5.1.2	Unterschiede der Einschätzungen zwischen den beiden Messzeitpunkten 56	
5.1.2.1	Schülerinnen und Schüler	56
5.1.2.2	Eltern	57
5.1.2.3	Klassenlehrperson	58
5.1.3	Vergleiche der Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Klassenlehrperson zu Projektbeginn und am Projektende	59
5.1.3.1	Schülerinnen und Schüler und Eltern – Summe des Integrationserlebens	59
5.1.3.2	Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrperson – Summe des Integrationserlebens	60
5.1.3.3	Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrperson - emotionales, soziales und kognitives Integrationserleben	62
5.1.3.4	Eltern und Klassenlehrperson - Summe des Integrationserlebens	64
5.1.3.5	Eltern und Klassenlehrperson - emotionales, soziales und kognitives Integrationserleben	65
5.2	Ziele und Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler	67
5.3	Einschätzung der Zielerreichung	68
5.4	Fragebogen sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen sowie teilnehmende Beobachtung.....	70
6	Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Hypothese.....	72

7	Diskussion	75
7.1	Schlussfolgerungen bezüglich der Theorie.....	75
7.2	Überlegungen zu den inhaltlichen Bedingungen	76
7.3	Überlegungen zu den situativen Bedingungen	77
7.4	Reflexion bezüglich des methodischen Vorgehens.....	79
7.5	Folgerungen für die pädagogische Praxis.....	80
7.6	Interessante Ergebnisse	80
8	Schlusswort.....	82
9	Literaturverzeichnis	87
10	Anhang.....	94

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Rubikon Modell der Handlungsphasen (Heckhausen und Gollwitzer, 1987).....	6
Abbildung 2: Ausschnitte aus dem Video (Rietzler & Grolimund, o.J.)	34
Abbildung 3: Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler.....	44
Abbildung 4: Fremdeinschätzung durch die Klassenlehrperson.....	44

Abkürzungen

KLP = Klassenlehrperson

SuS = Schülerinnen und Schüler

IF = Integrierte Förderung

DaZ = Deutsch als Zweitsprache

Sek. = Sekundarschule

bzw. = beziehungsweise

vgl. = vergleiche

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Items PIQ-S (Venetz et al., 2014, S. 109)	39
Tabelle 2 Übersicht über die Struktur des Fragebogens, angelehnt an sieben der zwölf Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens nach Wilhelm (2011/12, S. 70)	42
Tabelle 3 Unterschied der Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zwischen den beiden Messzeitpunkten.....	56
Tabelle 4 Unterschied der Einschätzungen der Eltern zwischen den beiden Messzeitpunkten .	58
Tabelle 5 Unterschied der Einschätzungen der Klassenlehrperson zwischen den beiden Messzeitpunkten.....	59
Tabelle 6 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Eltern zu Projektbeginn	60
Tabelle 7 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Eltern am Projektende.....	60
Tabelle 8 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Klassenlehrperson zu Projektbeginn	61
Tabelle 9 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Klassenlehrperson am Projektende.....	61
Tabelle 10 Vergleich der Einschätzungen bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Klassenlehrperson zu Projektbeginn	62
Tabelle 11 Vergleich der Einschätzungen bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Klassenlehrperson am Projektende.....	63
Tabelle 12 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Eltern und der Klassenlehrperson zu Projektbeginn.....	64
Tabelle 13 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Eltern und der Klassenlehrperson am Projektende	65
Tabelle 14 Vergleich der Einschätzungen bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens zwischen den Eltern und der Klassenlehrperson zu Projektbeginn	66
Tabelle 15 Vergleich der Einschätzungen bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens zwischen den Eltern und der Klassenlehrperson am Projektende.....	66

1 Einleitung

„Kinder und Jugendliche haben zumindest eine Gemeinsamkeit, nämlich dass sie sehr verschieden sind“. So lautet das Zitat von Venetz und Tarnutzer (2011/12, S.103). Diese Unterschiedlichkeit wird im Rahmen des gemeinsamen Lernens von Schülerinnen und Schülern mit und ohne besonderen Förderbedarf als Bereicherung angesehen (Bosse und Jaeuthe und Lambrecht und Bogda und Koch und Spörer (2018, S. 330); Delory-Momberger, 2010, S. 58). Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler inklusiver Klassen ihre Individualität gegenseitig erkennen (Delory-Momberger, 2010, S. 58). Das bedeutet, dass sie sich selber und andere wahrnehmen können, dass sie sich gegenseitig in die Beweggründe und Gefühle des anderen hineinversetzen können (Bosse et al., 2018; Delory-Momberger, 2010). Das gemeinsame Lernen wird als zentral für den inklusiven Unterricht gesehen (vgl. Zurbruggen & Venetz, 2016, S. 101). Alle diese Überlegungen haben eines zum Ziel: die Integration der Schülerinnen und Schüler in die Regelklasse zu fördern. Das Ziel der schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf meint nicht nur, dass Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden. Ziel ist es, dass sich alle Schülerinnen und Schüler in der Schule wohlfühlen, dass sie eine Gemeinschaft sind (vgl. Bosse et al., 2018, S. 330). Angesichts der zunehmenden Heterogenität in den Schulklassen in der Schweiz (Piller, 2019, S. 6), widmen sich immer mehr Studien der Frage nach dem Wohlbefinden jener Schülerinnen und Schüler in jenen Klassen (vgl. Kapitel 2.3).

Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit den Wenn-Dann Plänen, die Gollwitzer in den frühen 90er Jahren erschuf. Damals wie heute werden Wenn-Dann Pläne dann angewendet, wenn sich Menschen der Herausforderung annehmen, ihre Ziele zu erreichen, sich dabei jedoch Schwierigkeiten in der Selbstregulation ergeben (vgl. Kapitel 2.1). Die Forschung bezüglich der Wenn-Dann Pläne in schulischen Bereichen konnte vor allem positive Effekte auf die Verhaltenskontrolle von Kindern mit dem Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) aufzeigen (vgl. Kapitel 2.1.6 sowie 2.1.7). Gawrilow und Guderjahn und Gold (2018) haben bereits gute Erfahrungen bezüglich eines Austauschs über die Wenn-Dann Pläne in kleineren Gruppen gemacht. In der vorliegenden Forschungsarbeit werden die Wenn-Dann Pläne in einem gemeinsamen Lernvorhaben umgesetzt, das heisst, neunzehn Schülerinnen und Schüler einer Regelklasse tauschen ihre Erfahrungen mit den Wenn-Dann Plänen in gleichbleibenden, kleinen Gruppen, aus. Die Schülerinnen und Schüler erzählen sich dabei gegenseitig von ihren Erfahrungen mit den Wenn-Dann Plänen. Sie erzählen sich gegenseitig, welche Erfahrungen sie mit der Regulation ihrer Gedanken, ihrer Gefühle und ihrer Hand-

lungen im Rahmen der Zielerreichung gemacht haben. Die Erfahrungsaustausche orientieren sich dabei am sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen nach Wilhelm (2011/12, S. 70).

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird also das gemeinsame Lernen als wichtiger Bestandteil des inklusiven Unterrichts (Zurbriggen & Venetz, 2016) sowie das Anliegen von Bosse et al. (2018) und Delory-Momberger (2010, S. 58), durch jenes gemeinsame Lernen die Schülerinnen und Schüler miteinander zu verbinden, deren gegenseitige Wahrnehmung zu fördern und sich in die Gefühle und Beweggründe der anderen Mitschülerinnen und Mitschülern hineinzuversetzen, mit dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch über die Wenn-Dann Pläne verwirklicht. Es stellt sich somit die Frage, welche Wirkungen die Umsetzung von Wenn-Dann Plänen als gemeinsames Lernvorhaben auf die emotionale und soziale Integration der Schülerinnen und Schüler einer Regelklasse zeigt.

Die emotionale und soziale Integration sind dabei zwei der drei von Haeberlin und Moser und Bless und Klaghofer (1989) definierten Dimensionen der schulischen Integration. Die dritte Dimension der Integration, die leistungsmotivationale Integration, wurde von Venetz und Tarnutzer und Eckhart (2014, S. 101) umbenannt in akademisches Selbstkonzept. Die erfragte emotionale und soziale Dimension der Integration wird in der vorliegenden Forschungsarbeit mit dem Fragebogen „Perception of Inclusion Questionnaire“ (PIQ) von Venetz und Zurbriggen und Eckhart und Schwab und Hessels, (2015) gemessen. Dieser Fragebogen ist die quantitative Methode des vorliegenden Projektes. Er misst das Integrationserleben durch eine Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler sowie durch eine Fremdeinschätzung durch die Klassenlehrperson und die Eltern. Er wird zu Beginn und am Ende des Projektes eingesetzt, um die Qualität der Veränderungen der drei Dimensionen der Integration im Zeitraum des Projektes abzubilden. Die Messung der Dimensionen der Integration genügt jedoch nicht, da die Wirkungen der Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben auf jene Dimensionen der Integration erfragt werden. Deshalb werden zusätzlich qualitative Methoden eingesetzt. Nach Beendigung des Projektes und der Auswertung des PIQ werden Interviews mit der Klasse und der Klassenlehrperson durchgeführt, um die Fragestellung auch qualitativ zu ergründen. Es erfolgen zudem während des Projektes drei teilnehmende Beobachtungen der Gruppeneustausche. Zusätzlich wird ein Fragebogen erstellt, der die Gruppeneustausche dokumentiert. Zum gleichen Zeitpunkt der Interviews werden die Ergebnisse des Fragebogens PIQ und die Ergebnisse im Rahmen der Analyse der Zielsetzungen und der Wenn-Dann Plan Formulierungen mit den Schülerinnen und Schülern sowie der Klassenlehrperson kommunikativ validiert.

Vor einem Jahr wurde - auf Wunsch der Klassenlehrperson - in jener Klasse durch die schulische Sozialarbeiterin ein soziometrischer Test durchgeführt. Es gab kaum gegenseitige Nennungen zwischen den Knaben der Klasse. Ebenso haben sich die Mädchen und Knaben kaum gegenseitig genannt. Die Klassenlehrperson hat dies damals im Team angesprochen. Diese Ergebnisse haben die Verfasserin dieser Arbeit darin bestärkt, das vorliegende Projekt mit jener Klasse durchzuführen.

In den folgenden Kapiteln werden zuerst theoretische Überlegungen sowie der Forschungsstand bezüglich der Wenn-Dann Pläne, des gemeinsamen Lernvorhabens sowie bezüglich der Integration aufgezeigt. In Kapitel 3 werden die Fragestellung und die Hypothese formuliert und begründet. In Kapitel 4 folgt die Beschreibung des Forschungsdesigns. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und mit den Antworten der kommunikativen Validierung jener Ergebnisse kommentiert. Schliesslich wird in Kapitel 6 die Fragestellung beantwortet und die Hypothese überprüft. In Kapitel 7 werden die Ergebnisse anhand der Reflexion der Antworten im Rahmen der Interviews und der kommunikativen Validierung der Ergebnisse sowie der Reflexion der Ergebnisse im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung und der Analyse der Formulierungen der Ziele und Wenn-Dann Pläne diskutiert. In Kapitel 8 folgt das Schlusswort, in welchem das Wesentliche der Forschungsarbeit zusammengefasst wird und weitere Fragen für die zukünftige Forschung formuliert werden.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Der erste Teil dieses Kapitels ist dem Projekt zugrundeliegenden Inhalt des gemeinsamen Lernvorhabens, den „Wenn-Dann Plänen“ beziehungsweise der in der englischen Literatur bezeichneten „implementation intentions“ (vgl. Gollwitzer 1993, 1999) gewidmet. Ist das Erreichen eines Ziels eine Frage der Willenskraft oder greift dies zu kurz? Was braucht es noch, um ein Ziel erfolgreich verwirklichen zu können? Welche Rolle spielen dabei die Wenn-Dann Pläne und was unterscheidet sie von reinen Zielintentionen? Was beeinflusst die Wirkungsintensität der Pläne, in welchen Bereichen können sie angewendet werden und wie hängt das „Mental contrasting“ mit den Wenn-Dann Plänen zusammen? Diesen Fragen werden aufgrund von zahlreichen Studien beantwortet und schliesslich wird ein aktueller Stand der Forschung beschrieben.

Der zweite Teil dieses Kapitels ist den gemeinsamen Lernvorhaben (Wilhelm, 2011/12) gewidmet. Georg Feuser spielt dabei eine grundlegende Rolle, zumal er es war, der den Begriff der Kooperation am gemeinsamen Gegenstand schuf. Was bedeutet denn nun aber ein Lernen in Kooperation, also kooperatives Lernen? Was unterscheidet das kooperative Lernen von anderen Lernsituationen? Welche Elemente müssen gegeben sein, damit kooperatives Lernen auch wirklich kooperativ ist? Welche Wirkungen hat kooperatives Lernen auf die Schülerinnen und Schüler? Wie weit ist die Forschung? Einen Abschluss findet der zweite Teil dieses Kapitels mit dem Begriff des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens nach Wilhelm (2011/12, S.70).

Die Tendenz der integrativen Beschulung nimmt zu – eine Feststellung, welche die erwähnten Autoren im dritten Teil dieser Arbeit zur Frage führt, wie es den Schülerinnen und Schülern – insbesondere den Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf – in der Schule geht. Es werden dabei drei Dimensionen der Integration nach Haeberlin und Moser und Bless und Klaghofer (1989) unterschieden: die emotionale, die soziale und die leistungsmotivationale Dimension der Integration. Alle drei Dimensionen stehen in Verbindung mit schulischem Wohlbefinden. Wie wichtig ist es, sich in gemeinsamen Lernsituationen in die Gefühle und Beweggründe des Anderen hineinzusetzen? Was bedeutet die schulische Integration für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf? Wie wirkt sich diese auf ihr emotionale, soziale und leistungsmotivationale Integration aus? Studien gehen dieser Frage nach.

2.1 Wenn-Dann Pläne

Wie können Menschen ihre Wünsche effektiver verwirklichen? Gollwitzer (1990) beschäftigte sich in den 90er Jahren eingehend mit dieser Frage. Er definierte Wenn-Dann Pläne als eine wirksame Methode und Selbstregulationsstrategie, um Implementierungsschwierigkeiten von Zielen zu umgehen (vgl. unter anderen Gollwitzer, 1993, 1999; Gollwitzer & Sheeran, 2006; Gollwitzer et al., 2008). Doch was bedeutet es denn nun, sich ein Ziel zu setzen, dieses zu verfolgen und schliesslich, dieses erreichen zu können? Was hat die Autoren dazu bewogen, Wenn-Dann Pläne zu konzipieren? Die nachfolgenden Unterkapitel ermöglichen eine Wegleitung, um sich den Wenn-Dann Plänen schrittweise annähern zu können.

2.1.1 Ziele erreichen – eine Frage der Willenskraft?

Das Rubikon Modell der Handlungsphasen (Heckhausen & Gollwitzer; zit. nach Gollwitzer, 1990) ist die Grundlage für das Konzept der Wenn-Dann Pläne, den „implementation intentions“ von Gollwitzer (vgl. Gollwitzer 1993, 1999). In diesem Modell wird zwischen Zielsetzung „goal setting“ und dem Streben nach dem Ziel „goal striving“ unterschieden (vgl. Gollwitzer, 1990, S. 55). Der Handlungsverlauf wird in vier Phasen unterteilt, nämlich in die prädezisionale Phase „*Predecisional Action Phase*“, die präaktionale Phase „*Preactional Phase*“, die aktionale Phase „*Actional Phase*“ und in die postaktionale Phase „*Postactional Phase*“ (vgl. Gollwitzer, 1990, S. 56-60). In jeder dieser Phasen unterliegt das Denken und Handeln eines Individuums psychologischen Prozessen (vgl. Gollwitzer, 2012). Die prädezisionale und postaktionale Phase sind geprägt von motivationalen Prozessen, die präaktionale und aktionale Phase von volitionalen Prozessen:

1. Prädezisionale Phase (Abwägen): In dieser Phase gilt es, Wünsche gegeneinander abzuwägen und den Wunsch zu definieren, den man verwirklichen möchte. Schliesslich gilt es, diesen Wunsch in eine Zielabsicht „goal intention“ umzudeuten, damit eine persönliche Verpflichtung „commitment“ entsteht, das Ziel zu erreichen (Gollwitzer, 1990, S. 56).
2. Präaktionale Phase (Planen): In dieser Phase werden Pläne gemacht. Es wird überlegt, welche Strategien angewendet werden sollen, um das Ziel auch wirklich zu realisieren (vgl. Faude-Koivisto, 2009). Das Individuum muss sich Fragen stellen „...*when and were to start acting, how to act and how long to act*“ (Gollwitzer, 1990, S. 57).
3. Aktionale Phase (Handeln): In dieser Phase gilt es, das gesetzte Ziel umzusetzen. Dazu braucht es Willenskraft (vgl. Gollwitzer, 1990; Gollwitzer, 2014)

und Beharrlichkeit, um Schwierigkeiten bei der Zielverfolgung zu begegnen (Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009).

4. Postaktionalen Phase (Bewerten): In dieser Phase stellt sich die Frage, ob der ursprünglich erwartete Nutzen mit dem tatsächlich erlebten Nutzen während der Zielverfolgung vereinbar ist. Stellt man sich diese Frage, können künftige prädektionale Überlegungen noch genauer gemacht werden (vgl. Gollwitzer, 1990). Gollwitzer und Sheeran (2006) meinen denn auch, dass Zielabsichten und zukünftiges Verhalten von der Selbstwahrnehmung vergangenen Verhaltens bestimmt werden.

Abbildung 1: Rubikon Modell der Handlungsphasen (Heckhausen und Gollwitzer, 1987)

Im nachfolgenden Kapitel wird klar, dass die Willenskraft und Beharrlichkeit (siehe oben) nicht die einzigen Komponenten auf dem Weg zur Zielerreichung darstellen.

2.1.2 Selbstregulation und Zielerreichung

Gollwitzer und Sheeran (2006, S. 72) stellen eine wesentliche Lücke zwischen den Zielabsichten und dem darauffolgenden Erreichen der Ziele fest: „...there is a substantial gap between people’s goal intentions and their subsequent attainment“. Die von Gollwitzer (1990) beschriebene Notwendigkeit der Willenskraft und Beharrlichkeit (siehe oben), wird von Gollwitzer und Sheeran (2006) ergänzt durch die Feststellung, dass Selbstregulationsstrategien nötig sind, um jene Lücke zwischen Absicht und Verhalten schließen zu können. „Selbstregulation bezeichnet allgemein die Regulation der Gedanken, Gefühle und Handlungen durch das Selbst“ (Gawrilow & Schmitt & Rauch, 2011, S.41). In Bezug auf die Lückenschließung zwischen Absicht und Verhalten (siehe oben), ist

die wichtigste Aufgabe in der aktionalen Phase also, das zielgerichtete Handeln vor Ablenkungen und Versuchungen zu schützen, damit das gesetzte Ziel erfolgreich erreicht werden kann (Gollwitzer & Sheeran, 2006). Gollwitzer und Sheeran (2006) sowie Gollwitzer und Parks-Stamm und Jaudas und Sheeran (2008) beschreiben jene Ablenkungen und Versuchungen erstens mit der Schwierigkeit, sich an die Zielabsicht zu erinnern – vor allem dann, wenn das Ziel neu und ungewohnt ist oder ein längerer Zeitabstand zwischen der Zielabsicht und der Zielerreichung besteht (vgl. Gollwitzer & Sheeran, 2006). Eine zweite Schwierigkeit beschreiben Gollwitzer & Sheeran (2006) sowie Gollwitzer et al. (2008) in Bezug auf das Erkennen der Gelegenheit zur Umsetzung des Ziels. So kann es sein, dass Unsicherheit besteht, ob nun der Moment, die Zielverfolgung zu beginnen, angefangen hat, oder weil das Wissen fehlt, was getan werden soll, um das Ziel zu erreichen (Gollwitzer & Sheeran, 2006). Drittens können kurzfristige gefühlsmässige Berücksichtigungen während der aktionalen Phase die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so die Verfolgung des Ziels stören.

Bis anhin wurde lediglich von Entgleisungen „derailments“ des Strebens nach dem Ziel berichtet, die der Umwelt zugeschrieben werden können (vgl. Gollwitzer & Sheeran, 2006, S. 79). Jedoch können diese ebenso der Person selber entspringen. Gemäss Gollwitzer und Sheeran (2006, S. 80,81) können die eigene Stimmung, die Selbsterschöpfung „ego depletion“ sowie das Festhalten an einem Ziel, das keine Ergebnisse bringt „Not calling a halt“, das Streben nach dem Ziel ebenfalls erschweren. Bei der Selbsterschöpfung „ego depletion“ (ebd.) ist die Bemühung um Selbstkontrolle gemeint, die eine vorübergehende verminderte Aufnahmefähigkeit dieser Selbstkontrolle bewirkt. Dies kann die Verfolgung weiterer Aufgaben erschweren, auch wenn starke Absichten bestehen, das Ziel zu erreichen (Gollwitzer & Sheeran, 2006). Gollwitzer et al. (2008) führen die oben erwähnten Ablenkungen ebenfalls zum einen auf äussere Störungen zurück, welche die Aufmerksamkeit ablenken, zum andern erwähnen sie schlechte Angewohnheiten „bad habits“ oder emotionale Erfahrungen „emotional experiences“ (Gollwitzer et al., 2008, S. 326).

2.1.3 Goal intentions versus implementation intentions

„Goal intentions specify a certain end point that may be either a desired performance or an outcome (vgl. Gollwitzer, 1999, S. 494). Zielabsichten richten sich also auf zukünftig gewünschte Leistungen und Ergebnisse. Sie weisen gemäss Gollwitzer (1999, S. 494) die Struktur „I intend to reach x!“. Das „x“ ist dabei die gewünschte Leistung, das gewünschte Ergebnis. Implementation intentions beziehungsweise Wenn-Dann Pläne sind den goal intentions bzw. Zielabsichten untergeordnet – konkretisieren das wann, wo und

wie „when, where and how“ des Weges zur Zielerreichung (Gollwitzer, 1999, S. 494). Sie haben die Struktur „when situation x arises, I will perform response y!“ (ebd.). Das Individuum, das ein Ziel umsetzen will, verpflichtet sich damit, auf eine gewisse Situation in einer bestimmten Art und Weise zu reagieren (ebd.). Gollwitzer und Sheeran (2006, S. 82) konkretisieren jene Struktur in einer Meta-Analyse von 94 Studien (Gollwitzer & Sheeran, 2006): „If situation Y occurs, then I will initiate goal-directed behavior X!“ (ebd., S. 82). Es wird also sowohl die Situation, in der man aktiv werden muss, wie auch das Verhalten, das man ausführen will, genauer beschrieben (Gollwitzer & Sheeran, 2006). Faude-Koivisto & Gollwitzer (2009, S. 211) beschreiben die Struktur so: „Wenn Situation X eintritt, dann will ich das Verhalten Y ausführen“.

Gollwitzer und Sheeran (2006) stellen in ihrer Meta Analyse von 94 Studien fest, dass implementation intentions einen wichtigen Einfluss auf die Zielerreichung haben. Denn nur sie sind in der Lage, Selbstregulationsschwierigkeiten auf dem Weg zur Zielerreichung zu entgegnen. Gollwitzer und Sheeran (ebd.) stellten ebenfalls fest, dass implementation intentions bzw. Wenn-Dann Pläne mittlere bis starke Effekte auf folgende Komponenten der Zielverfolgung haben: Beginnen mit Zielstreben, Abschirmung ungewollter Einflüsse, Loslassen von nicht funktionierenden Zielverfolgungen, Erhalten der Selbstregulationsfähigkeit für künftiges Streben nach dem Ziel. Ebenso konnten Gollwitzer und Sheeran (ebd.) feststellen, dass die „If“ und „then“ bzw. „Wenn“ und „dann“ Komponenten die Zielverfolgung stark unterstützen. Menschen, die diese implementation intentions verwenden, sind besser in der Lage, Gelegenheiten für das Handeln zu erkennen und entsprechend auf diese Gelegenheiten mühelos zu reagieren (ebd.).

Implementation intentions bzw. Wenn-Dann Pläne sind also effektiver als reine Zielabsichten. Im folgenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie die Wenn-Dann Pläne wirken.

2.1.4 Wirkungen der Wenn-Dann Pläne

Bei der ursprünglichen Zielerreichung der „Goal intentions“ (vgl. Kapitel 2.1.3) werden die Person und der gewünschte Endzustand miteinander verknüpft. Die Person fühlt sich verpflichtet, diesen gewünschten Endzustand zu erreichen. Die implementation intentions bzw. Wenn-Dann Pläne jedoch verknüpfen die Situation und das Verhalten. Die Person wird also nicht verpflichtet, einen gewünschten Endzustand zu erreichen, sondern jene Wenn-Dann Pläne verpflichten die Person ein beabsichtigtes zielführendes Verhalten auszuüben sobald die im Plan definierte Situation auftaucht (vgl. Gollwitzer, 1993). Da die Situation, die ausgewählt wird, im Plan spezifisch formuliert wird, wird jene Situation mental erhöht aktiviert (vgl. Sheeran & Milne & Webb & Gollwitzer, 2005). Wird

die Situation im Plan genau beschrieben, wird es schwer für die Person, die Gelegenheit zum Handeln nicht zu erkennen. Bei reinen „goal intentions“ (vgl. Kapitel 2.1.3) muss die Person zuerst die Gelegenheiten aktiv erkennen, in denen ein Zielführendes Handeln gefragt ist (vgl. Gollwitzer & Sheeran, 2006). Neben jener Aktivierung spricht Gollwitzer (1993) ebenso von einer Automatisierung der im Plan beschriebenen Handlung, da die oben beschriebene Verknüpfung von Situation und Verhalten die Umsetzung des Vorhabens beschleunigt. Dies erinnere an die Wirkungen, die „habits“, also Gewohnheiten auf die Initiierung von Verhalten haben. Bei Gewohnheiten braucht es viele Wiederholungen einer bestimmten Verhaltensweise in der gleichen Situation. Bei den Wenn-Dann Plänen ist dies jedoch nicht notwendig. Gollwitzer (1993) verweist dabei auf eine Studie von Malzacher (1992), in welcher festgestellt wurde, dass die im Wenn-Dann Plan beschriebene Situation wie ein Stimulus wirkt, der die beabsichtigte Handlung automatisch auslöst. Die Ausführung der spezifischen Handlung bedarf also keiner bewussten Absicht mehr. Schaal und Gollwitzer (2000, S. 156) bezeichnen die Vorsatzbildung im Rahmen der Wenn-Dann Pläne als „instant habits“, also sofortige Gewohnheiten, die nur durch einen „Willensakt“ ausgelöst werden.

Nach diesen Ausführungen könnte der Gedanke aufkommen, dass Wenn-Dann Pläne die Flexibilität, ein Ziel zu erreichen, beeinträchtigen können. Gollwitzer (2008) verweist dabei auf die Studie von Jaudas und Achtziger und Gollwitzer (2006) und stellt fest, dass es für das Individuum möglich ist, sich von einem kontraproduktiven Wenn-Dann Plan zu lösen und das Ziel alleine zu verfolgen. Ebenso ist es ihm möglich, andere Gelegenheiten als ursprünglich im Plan definiert zu ergreifen, wenn diese sich ihm bieten.

2.1.4.1 Einflüsse auf die Wirkungsintensität

Wie stark ein Wenn-Dann Plan ist, hängt von verschiedenen Einflüssen ab. Ein Einfluss, der in Studien und Literatur „commitment“ genannt wird (vgl. Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009, S. 220) meint die dem Plan entgegengebrachte innerliche Verpflichtung. Gollwitzer (1999) nennt neben der innerlichen Verpflichtung gegenüber dem Wenn-Dann Plan auch die innerliche Verpflichtung gegenüber der dem Wenn-Dann Plan zugrundeliegenden Zielabsicht. Das heisst, das Individuum muss sich seinem Plan und der Zielabsicht verpflichtet fühlen. Nur so kann ein Wenn-Dann Plan zielführend wirken. Ebenso macht Gollwitzer (1993) die Willenskraft bzw. commitment davon abhängig, wie wichtig die Zielerreichung für das Individuum ist. Für Faude-Koivisto und Gollwitzer (2009) spielt ebenso die Stärke der Verknüpfung des Wenn- Teils und des Dann- Teils des Plans eine Rolle. Je stärker die Verknüpfung ausfällt, desto positiver ist die Wirkung des Plans. Je

mehr Zeit dafür investiert wird, den Plan im Langzeitgedächtnis zu verfestigen, beispielsweise, indem man den Plan immer wieder vor sich hinsagt, vermuten Faude- Koivisto und Gollwitzer (2009) eine Möglichkeit jener stärkeren Verknüpfung.

Gawrilow und Guderjahn und Gold (2018, S. 76) präzisieren zudem, wie ein Wenn-Dann Plan formuliert sein muss, damit er auch gut funktionieren kann. „Der Wenn-Teil eines Plans sollte so formuliert sein, dass er eine möglichst spezifische, für den Schüler leicht erkennbare Situation enthält.“ Im Dann-Teil des Plans muss genau festgelegt werden, was die Schülerin/der Schüler genau tun soll. Nur so kann das automatische Auslösen eines bestimmten Verhaltens beim Eintreten der Situation auch gewährleistet werden (ebd.). Die Wirkungsintensität ist also auch von einer präzisen Formulierung abhängig.

Schliesslich scheinen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Persönlichkeitsmerkmale ebenfalls Einfluss auf die Wirkung des Wenn-Dann Plans zu haben.

Im folgenden Kapitel wird eine Methode beschrieben, die es ermöglicht, Ziele effektiv zu setzen, das heisst, diese Methode erleichtert es dem Individuum, erreichbare Ziele von unerreichbaren Zielen zu unterscheiden.

2.1.5 Implementation intentions and Mental Contrasting (MCII)

Duckworth & Grant & Loew & Oettingen & Gollwitzer (2011, S. 18) unterscheiden zwischen implementation intentions bzw. Wenn-Dann Plänen als Selbstregulationsstrategie für das Streben nach dem Ziel „goal striving“ und Mental Contrasting als Selbstregulationsstrategie für die Zielsetzung „goal setting“.

Die Zielsetzung im Rahmen des mentalen Kontrastierens erfolgt jedoch nicht wie ursprünglich im Rubikon Modell definiert (vgl. Kapitel 2.1.1.). Es werden nicht lediglich Wünsche gegeneinander abgewogen. Das Individuum stellt sich im Rahmen des „mental contrasting“ die Erreichbarkeit eines gewünschten Zustandes in der Zukunft vor und denkt dann an die jetzt stattfindende Realität, die dem gewünschten zukünftigen Zustand im Weg steht (vgl. Oettingen & Gollwitzer, 2010, S. 115). Durch die Vorstellung der gewünschten Zukunft und der Realität kann eine Verbindung zwischen den beiden entstehen, wobei der gewünschten Zukunft im Weg stehende Gegebenheiten erkannt werden können (Kappes & Singmann & Oettingen, 2012). So ist es dem Individuum möglich, einzuschätzen, ob jener gewünschte Zustand für es erreichbar ist oder nicht. Erst wenn das Individuum Erwartungen bezüglich der Erreichbarkeit eines Ziels definiert hat, definiert es das Ziel (vgl. Oettingen & Schnetter & Park, 2001). Auf diese Weise können Ressourcen gespart und erreichbare Ziele fokussiert werden (Oettingen & Gollwitzer, 2010).

Der daraus entstehende Glaube an die Erreichbarkeit eines Ziels fördert schliesslich die Entstehung von Willenskraft und Engagement (Oettingen & Gollwitzer, 2010). Das mentale Kontrastieren wird gemäss Oettingen und Gollwitzer (2010), Sevincer, Mehl und Oettingen (2017) sowie von Sevincer, Tessmann und Oettingen (2018) als eine Selbstregulationsstrategie bezeichnet, indem sie es dem Individuum ermöglicht, unerreichbare Ziele zu erkennen und sich demzufolge auf erreichbare Ziele zu konzentrieren.

Gemäss Oettingen und Gollwitzer (2010) ermöglicht das „mental contrasting“ das Entstehen von „implementation intentions“ bzw. Wenn-Dann Plänen. Oettingen und Gollwitzer spezifizieren folglich die prädezyonale Phase des Rubikon Modells durch die Selbstregulationsstrategie des Mental Contrasting. Kombiniert man das „mental contrasting“ mit den „implementation intentions“, wird die Struktur der Wenn-Dann Pläne, welche in Kapitel 1.1.3 beschrieben wurde, spezifiziert in „if + obstacle, then goal directed action“ (Duckworth & Kirby & Gollwitzer & Oettingen, S. 748). Das während des mental contrasting entdeckte Hindernis (obstacle) wird also im If bzw. Wenn Teil des Plans erwähnt. Der Dann Teil des Plans bezeichnet die Handlung, die zum Ziel führen soll (vgl. Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009).

2.1.6 Anwendungsbereiche von Wenn-Dann Plänen

Wenn-Dann Pläne können die verschiedensten schwierig erreichbaren Ziele beinhalten (Oettingen & Gollwitzer, 2010). Mit schwierigen Zielen sind auch therapeutische Ziele gemeint: „...therapeutical goals such as changing expectations (self efficacy) and overcoming fears or bad habits.“ (Oettingen & Gollwitzer, 2010, S. 126). Wieber und Suchodletz und Heikamp und Trommsdorff und Gollwitzer (2011, S. 39) nennen positive Entwicklungsergebnisse „positive development outcomes“ während Kindheit, Adoleszenz und Erwachsensein als mögliche Gegenstände von Wenn-Dann Plänen: „focused attention, concentration, tolerance of frustration, self control, academic achievement, social competence...“. Ebenso erwähnen Oettingen und Gollwitzer (2011, S. 126), dass Wenn-Dann Pläne auch für Menschen geeignet sind, die Schwierigkeiten mit der Handlungskontrolle „action control“ haben, Menschen mit der Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS).

Die Funktion von Wenn-Dann Plänen bei ADHS wurde in mehreren Studien untersucht. Es werden nun beispielhaft Studien namentlich aufgeführt, welche im schulischen Kontext gemacht wurden:

- Schülerinnen und Schüler mit ADHS
 - Gawrilow & Morgenroth & Schultz & Oettingen (2013): Anwendung des Mental Contrasting mit implementation intentions (MCII) bei Schülern und Schülerinnen mit und ohne ADHS der 6. und 7. Regelklasse. Beide Schülergruppen profitierten von MCII. Schülerinnen und Schüler mit ADHS profitierten besonders stark. Gegenstand der Ziele waren unter anderen Hausaufgaben, Schulthek packen, Wörtchen lernen etc.)
 - Guderjahn & Gold & Stadler & Gawrilow (2013): Schülerinnen und Schüler mit ADHS in einer Sonderschule profitierten von den Wenn-Dann Plänen, indem sie verbesserte Selbstregulationskompetenzen aufwiesen. Bleibende Effekte konnten jedoch nur festgestellt werden, wenn jene Schülerinnen und Schüler nach dem erreichten Ziel weitere Wenn-Dann Pläne bildeten und so weitere Ziele verfolgten.
- Academic performance
 - Wieber & Suchodelez & Heikamp & Trommsdorff & Gollwitzer (2011): Sie untersuchten, ob Wenn-Dann Pläne geeignet sind, um Schülerinnen und Schüler beim Lösen von Aufgaben vor Ablenkungen zu schützen. Die Schülerinnen und Schüler verwendeten dabei entweder reine „goal intentions“ oder „implementation intentions“. Lediglich die „implementation intentions“ bzw. Wenn-Dann Pläne verbesserten die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, sich nicht ablenken zu lassen.
 - Duckworth & Kirby & Gollwitzer & Oettingen (2013): 77 Sozioökonomisch benachteiligte Schülerinnen und Schüler einer „urban middle school“ (Duckworth et al., 2013, S. 745) in den vereinigten Staaten von Amerika (USA) lernten die MCII Methode und wendeten diese auf schulbezogene Wünsche an. Duckworth et al. (2013) fanden heraus, dass „mental contrasting“ verbunden mit „implementation intentions“ besser geeignet ist als reines positives Denken. Denn rein positives Denken ohne die MCII Methode brachte nachteilige Effekte mit sich.

Es gibt zudem zahlreiche Studien ausserhalb des schulischen Kontextes bezüglich „implementation intentions“ bzw. Wenn-Dann Pläne, die oftmals die in diesem Kapitel eingangs erwähnten therapeutischen Ziele verfolgten. Diese belegen ebenfalls die Wirksamkeit der Wenn-Dann Pläne.

2.1.7 Stand der Forschung

Es existieren zahlreiche Studien über die Wirkungsweise der Wenn-Dann Pläne und deren Nutzen bei der Umsetzung von therapeutischen Zielen in außerschulischen Bereichen (vgl. Kapitel 2.1.6). Die Forschung in schulischen Bereichen konnte vor allem positive Effekte auf die Verhaltenskontrolle von Kindern mit ADHS aufzeigen (vgl. Kapitel 2.1.6). Nicht alle dieser Studien beziehen sich auf den schulischen Kontext. So wurden neben schulischen Kontexten auch Gegebenheiten geschaffen, welche die Wirkungsweise der Wenn-Dann Pläne in künstlich geschaffenen Situationen untersuchten. Gawrilow & Guderjahn & Gold (2018) bekräftigen, dass Wenn-Dann Pläne grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler geeignet sind. Sie müssen aber ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechen. Dies wurde bereits von Gollwitzer (1999) sowie Gollwitzer & Sheeran (2006) angetönt. Sie betonen, dass Wenn-Dann Pläne dann besonders wirkungsvoll sind, wenn das zu erreichende Ziel auch eine Schwierigkeit darstellt. Gawrilow et al. (2018) sprechen zudem von der Möglichkeit, die Wenn-Dann Pläne in Gruppen von Kindern einzusetzen. In kleineren Gruppen à 4-5 Kinder können die Pläne besprochen und es können sich gegenseitig Tipps gegeben werden. Sie hätten gute Erfahrungen damit gemacht.

Aktuelle Studien verfolgen den Gegenstand des „mental contrasting“ (vgl. Sevincer et al., 2017 sowie Sevincer et al., 2018). Sie fanden heraus, dass erfolgreiche Selbstregulation mit spontanem „mental contrasting“ zusammenhängt – abhängig ist diese Tendenz jedoch von den Bedürfnissen der aktuellen Situation.

2.2 Gemeinsame Lernvorhaben

Der Begriff „gemeinsame Lernvorhaben“ (Wilhelm, 2011/12) entspringt dem von Georg Feuser in den 90er Jahren definierten Begriff „Kooperation am gemeinsamen Gegenstand“ (Feuser, 2009, S. 287). Mit diesem Begriff gab er seiner Überzeugung Ausdruck, wie eine Pädagogik sein muss, die integrativ ist (vgl. Feuser, 2009). Die Struktur einer integrativen Pädagogik ist für Feuser bildhaft als Baum beschreibbar. Den Baum teilt er dabei in drei Elemente auf: den Stamm, die Wurzeln und die Äste mit ihren Zweigen. „Sein Stamm stellt die äussere Struktur eines Projektes dar, an dem alle Schüler arbeiten“ (Feuser, 2009, S. 287). Genährt wird der Baum über die Wurzeln, die den wissenschaftlichen Erkenntnisstand in sich tragen. Die Äste und Zweige des Baumes versinnbildlichen die „Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten“ (ebd., 2009, S. 287). Diese Vielfalt wird gemäss Feuser (ebd., S. 289) durch „innere Differenzierung“ und „Individualisierung“ des gemeinsamen Lerngegenstandes erreicht. Gemäss Wilhelm (2011/12, S. 70) ermöglicht jenes schulische Lernen eine „individualisierte Unterrichtsgestaltung“ unter Wahrung des Ziels eines Miteinanders in Kooperation. Was bedeutet nun kooperatives Lernen genau? Im folgenden Kapitel erfolgt eine Begriffsklärung.

2.2.1 Kooperatives Lernen

In der Forschung wird kooperatives Lernen unter dem Begriff „peer learning“ geführt (vgl. Moser Opitz & Grob & Wittich & Weide & Nührenbörger, 2018, S. 20). Gemäss jenen Autoren (ebd.) verwenden Forscher unter jenem Begriff des „peer learning“ verschiedene Terme: „peer assisted learning (PAL)“, „peer mediated learning“, „cooperative learning (CL)“ (ebd., S. 20). Ginsburg-Block & Fantuzzo & Rohrbeck (2006, S. 732) beschreiben den Begriff „peer learning“ wie folgt: „...PAL, an umbrella term, that includes dyadic peer tutoring and small group cooperative learning interventions“. Kooperatives Lernen ist also, wenn man die Äusserungen der eben genannten Autoren zusammenfasst, ein Lernen, das zwischen Gleichaltrigen (peer) in kleinen Gruppen (small groups) in Kooperation stattfindet. Doch wie kann diese Lernweise von anderen Lernsituationen unterschieden werden? Dieser Frage wird im folgenden Kapitel nachgegangen.

2.2.1.1 Abgrenzung von anderen Lernsituationen

Webb (1982, S. 421) nennt als „key factor“, wie kooperatives Lernen von anderen Lernsituationen unterschieden werden kann, „interaction among students“. Die Schülerinnen und Schüler treten also beim kooperativen Lernen im Vergleich zu anderen Lernsituationen miteinander in Kontakt – interagieren miteinander, werden aktiv (Mergendoller & Packer, 1989). Die am besten erforschte Interaktion ist das Helfen („helping behavior“)

(ebd, S. 423). Die von Webb (1982) erwähnten Studien unterscheiden dabei zwischen „giving help“ und „receiving help“ (ebd. S. 424, 425). Die Interaktion im Rahmen des Helfens kann also sowohl darin bestehen, anderen zu helfen oder selber Hilfe zu erhalten. Den Begriff des Helfens nehmen Büttner & Warwas & Adl-Amini (2012) in ihrer Beschreibung von kooperativem Lernen auf, indem sie die gegenseitige Unterstützung der Schülerinnen und Schüler beim Erwerb von Wissen und Fertigkeiten als Kennzeichen kooperativen Lernens bezeichnen. Das gegenseitige Helfen und Unterstützen ist demzufolge eine der Interaktionen im Rahmen des kooperativen Lernens. Welche Interaktionen das kooperative Lernen ebenfalls charakterisieren, wird im Kapitel 2.2.2 „Sozialkommunikativ-kooperatives Lernen“ genauer beschrieben.

2.2.1.2 Merkmale kooperativer Lernsituationen

Johnson et al. (1984, S. 14) sagt, was kooperatives Lernen nicht ist:

Cooperation ist not having students sit side-by-side at the same table to talk with each other as they do their individual assignments.

Cooperation is not having students do a task with instructions that those who finish first are to help the slower students.

Cooperation is not assigning a report to a group of students wherein one student does all the work and the others put their names on the product, as well.

Johnson und Johnson (1999, S. 23, 24) unterscheiden dementsprechend vier verschiedene Lerngruppen. Nur zwei davon können gemäss Johnson und Johnson (ebd.) als kooperative Lerngruppen bezeichnet werden. Die „groups“ werden von Johnson und Johnson (ebd, S. 23, 24) wie folgt benannt: „Pseudo-Learning Group“, „Traditional Classroom Learning Group“, „Cooperative Learning Group“ sowie „High Performance Cooperative Learning Group“. Die Abstufungen unter den Gruppen scheint an Qualitätsgraden in Richtung kooperatives Lernen zuzunehmen. Während in der „Pseudo-Learning Group“ eher ein Misstrauen und Wettbewerb zwischen den Lerngruppenmitgliedern besteht und keine Bereitschaft zur Kooperation vorhanden ist, wird in der „Traditional Classroom Learning Group“ die Zusammenarbeit von den Mitgliedern akzeptiert – jedoch vor allem deswegen, weil sie dazu verpflichtet werden. Es besteht kein Misstrauen mehr, jedoch scheint jeder/jede für sich selber arbeiten zu wollen, da angenommen wird, dass seine/ihre eigene Leistung alleine und nicht die Leistung als Gruppe zählt und Anordnungen gegeben wurden, die auch keine Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe erfordern. In der „Cooperative Learning Group“ haben die Gruppenmitglieder Ziele, die sie miteinander teilen. Es scheint ihnen also signalisiert zu werden, dass die Erreichung der

Ziele nicht mehr alleine, sondern nur gemeinsam möglich ist. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass sie ihre Lernziele nur erreichen, wenn die anderen Mitglieder ihre Ziele auch erreichen. Diese Erkenntnis bewirkt, dass sich die Gruppenmitglieder gegenseitig helfen und anspornen. Dabei wird immer wieder geprüft, ob alle Schülerinnen und Schüler ihren Teil dazu beitragen bzw. beitragen können. Die Prüfung erfolgt mittels eines Kriterienrasters. Den Grad, den diese Gruppe noch steigern muss, damit sie zu einer „High Performance Cooperative Learning Group“ wird, wird gemessen am „commitment“, am Grad der Verpflichtung den anderen Gruppenmitgliedern gegenüber (vgl. Jonson & Johnson, 1999, S. 25).

2.2.1.3 5 Basiselemente

Schliesslich wurden 5 Basiselemente entwickelt, die genau definieren, welche Elemente gegeben sein müssen, damit Lernsituationen kooperative Lernsituationen sind (vgl. Johnson & Johnson, 1999, S. 26-28; Johnson, 2008, S. 29):

1. „Positive Interdependence“

Es wird unterschieden zwischen positiver und negativer „social interdependence“. Ist die gegenseitige Abhängigkeit „positiv“, so ist den Gruppenmitgliedern klar, dass sie nur dann erfolgreich in der Erreichung der Ziele sein können, wenn alle Gruppenmitglieder erfolgreich sind. „Mutual goals“ (Johnson & Johnson, 1999, S. 26), also gegenseitige Lernziele (das Material verstehen und sicherstellen, dass die anderen Gruppenmitglieder auch verstehen), „devided resources“ (Johnson & Johnson, 1999, S. 26), das heisst geteilte Quellen (jedem Mitglied einen Teil der gesamten Information geben, die gebraucht wird, um das Gesamte zu verstehen) sowie „complementary roles“ (Johnson & Johnson, 1999, S. 26), sich ergänzende Rollen. Die Gruppenmitglieder müssen also verstehen, dass sie in positiver Weise voneinander abhängig sind.

2. „Individual Accountability“

„Individual accountability“ kann übersetzt werden mit individueller Verantwortlichkeit, das heisst, jedes der Gruppenmitglieder soll für die Leistung der Gruppe mitverantwortlich sein, soll also einen Beitrag an das Gruppenergebnis leisten können. Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Motivationsproblemen könnten möglicherweise an der Gruppenleistung nicht teilnehmen, so dass die anderen Gruppenmitglieder ihren Teil übernehmen oder sich gar zurückziehen, weil sie spüren, dass nicht alle am Gruppenergebnis beteiligt sind. Individuelle Verantwortlichkeit besteht dann, wenn jedes Gruppenmitglied sein gewonnenes Wissen den anderen Gruppenmitgliedern darlegt. So können die

anderen Gruppenmitglieder auch erkennen, wenn ein anderes Gruppenmitglied Hilfe benötigt.

3. „Face-to-Face promotive interaction“

Ist die oben beschriebene „Individual accountability“ gewährleistet, so müssen Gelegenheiten geschaffen werden, dass Interaktionen entstehen können, wie beispielsweise „helping, assisting, supporting, encouraging and praising each others efforts to learn“ (Johnson & Johnson, 1999, S. 27). Jene Verhaltensweisen können jedoch nur entstehen, wenn die Gruppenmitglieder die Möglichkeit bekommen, das Lernen der anderen Gruppenmitglieder zu fördern. Durch jene individuelle Verantwortlichkeit und die damit verbundenen Interaktionen wird es möglich, dass sich die Gruppenmitglieder „on a personal as well as a professional level“ kennenlernen (Johnson & Johnson, 1999, S. 27). Zu erkennen, dass gegenseitig ein positiver Einfluss auf den Lernerfolg ausgeübt werden kann, ist zentral für jenes Kennenlernen.

4. „Social Skills“

Um zum Gruppenerfolg beitragen zu können, braucht es soziale Fertigkeiten. Diese müssen den Schülerinnen und Schülern im Voraus vermittelt werden. Johnson und Johnson (1999, S. 28) erwähnen folgende „social skills“: „Leadership, decision-making, trust-building, communication, conflict management skills“. Johnson und Johnson (1999) erklären jene Begriffe nicht weiter. Durch eine Übersetzung der Begriffe kann jedoch festgehalten werden, dass die Art und Weise, wie Entschlüsse gefasst, Entscheidungen getroffen, Vertrauen gefördert, Kommunikation gestaltet und mit Schwierigkeiten umgegangen werden können, den Schülerinnen und Schülern im Voraus vermittelt werden muss.

5. „Group processing“

In diesem Basiselement des kooperativen Lernens reflektieren die Gruppenglieder gemeinsam die Gruppenprozesse, also wie sie die Ziele erreichen, wie wirksam sie miteinander interagieren, welche Qualität ihr gegenseitiges Helfen hat. Dabei müssen sie sich entscheiden, welche Verhaltensweisen sie beibehalten können und welche sie ändern müssen. Dies erleichtert unter anderem das Erlernen der sozialen Fertigkeiten und erinnert sie, was genau sie für die gegenseitige Zusammenarbeit tun müssen.

Souvignier (2007) sowie Boban & Hinz (2012) bezeichnen das oben beschriebene Basiselement der positiven Interdependenz. Denn nur wenn diese positive Abhängigkeit zwischen den Gruppenmitgliedern besteht, wird tatsächlich zusammengearbeitet.

2.2.1.4 Gruppenbildung

Johnson et al. (2008), Boban und Hinz (2012) stellen fest, dass kooperative Gruppen klein sein sollen, wobei Johnson et al. (2008) konkretisieren, dass eine kooperative Lerngruppe 2-4 Mitglieder nicht übersteigen sollte. Dabei sollen sie heterogen sein. Boban und Hinz (2012) konkretisieren diesen Anspruch, indem sie die Heterogenität an unterschiedlichen Kulturen und Sprachen, unterschiedlichen physischen und psychischen Voraussetzungen von Schülerinnen und Schülern festmachen.

2.2.1.5 Effekte und Stand der Forschung

Das Lernen in kooperativen Lerngruppen hat gemäss einer zehnwöchigen Studie von Jordan und Métais (2006) positive Wirkungen auf die gegenseitigen sozialen Interaktionen der Schülerinnen und Schüler. Die Interaktionen wurden vielseitiger. Die Beziehungen zwischen isolierten Schülerinnen und Schülern gegenüber ihren Mitschülerinnen und Mitschülern verbesserten sich. Bezüglich des Verhaltens der Schülerinnen und Schüler konnten ebenfalls Erfolge verzeichnet werden. Sie konnten sich besser auf ihre Aufgabe konzentrieren. Zudem wurde das Verhalten von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten von der Gruppe positiv beeinflusst.

Johnson und Johnson (1999) vergleichen das kooperative Lernen mit kompetitiven und individualisierten Lernsituationen und stellen fest, dass die Verwirklichung des kooperativen Lernens (angelehnt an die 5 Basiselemente, vgl. Kapitel 2.2.1.3) die Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler verbessert. Zudem verbessere sich das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler (siehe ebenso Mergendoller, 1989). Je öfter sie kooperatives Lernen erleben, desto mehr fühlen sie, dass man gerne mit ihnen Zeit verbringt und je besser sie beim Lernen in der Gruppe vorankommen, desto mehr Anerkennung erhalten sie und desto wirksamer erleben sie sich (Johnson & Johnson, 1999; Mergendoller, 1989).

Gillies und Ashman (2000) sehen bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten, dass sie Strategien verinnerlichen konnten, die ihnen beim Problemlösen halfen. In jener Studie hat allerdings nur eine kleine Anzahl von Schülerinnen und Schülern teilgenommen, was möglicherweise Einfluss auf die nicht signifikanten Ergebnisse hatte. Denn auch das helfende Verhalten sowie die Lernergebnisse jener Schülerinnen und Schüler hat sich in dieser Studie verbessert.

Bezüglich der Effekte von kooperativem Lernen auf Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten konnten in vielen Studien keine eindeutigen Ergebnisse gewonnen werden, da in vielen Studien neben dem kooperativen Lernen noch andere Massnahmen wie beispielsweise Einzelinstruktionen angewandt wurden, sodass die Ergebnisse nicht auf das kooperative Lernen an sich bezogen werden konnten (vgl. Murphy & Grey & Honan, 2005).

Gesamthaft betrachtet kann festgehalten werden, dass kooperatives Lernen positive Effekte auf das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler hat. Ebenso konnten positive Wirkungen auf das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler verzeichnet werden. Die Wirkungen von kooperativem Lernen auf Schülerinnen und Schüler im inklusiven Unterricht sind nicht eindeutig (siehe oben). Ashman (2008) versucht dies so zu formulieren, indem er meint, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen von kooperativem Lernen profitieren können, dies aber nicht für alle so gelten muss.

In der Studie von Zurbriggen und Venetz (2016) (vgl. Kapitel 2.3.4.5 weiter vorne in dieser Arbeit) haben denn auch festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrer Studie gemeinsame Lernsituationen positiver bewertet haben als Einzelsituationen.

Im folgenden Kapitel wird nochmals auf den eingangs in Kapitel 2.2 erwähnten Begriff „gemeinsame Lernvorhaben“ (Wilhelm, 2011/12; S. 70) eingegangen. Zwei der in Kapitel 2.2.1.3 beschriebenen Basiselemente (Johnson und Johnson, 1999, S. 26-28; Johnson, 2008, S. 29), die „face to face promotive interaction“ sowie die „social skills“ können im sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen wiedergefunden werden.

2.2.2 Sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen

Gemäss Wilhelm (2011/12, S. 70) ermöglichen gemeinsame Lernvorhaben „sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen“. Sie nimmt dabei die in den vorangehenden Kapiteln gemachten Überlegungen zum Begriff der „Kooperation“ bzw. des kooperativen Lernens auf, indem sie jene Lernsituationen nicht nur als kooperativ, sondern als sozial-kommunikativ-kooperative Lernsituationen bezeichnet. Folgende Begriffe gehören für Wilhelm (2011/12, S. 70) zum sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen: „Solidarität üben, Hilfestellungen geben, Annehmen, Zuhören, Begründen, Argumentieren, Fragen, Diskutieren, Kooperieren, Integrieren, Gespräche leiten, Präsentieren“. Andere Autoren nennen ganz ähnliche, teilweise identische Inhalte bezüglich kooperativer Lernsituationen: Johnson & Johnson (2008, S. 29) beschreiben das kooperative Lernen als „key strategy“, um die Rolle eines Schülers/einer Schülerin von einer passiven in eine aktive zu verwandeln. Die Gruppenteilnehmer „...work in the group by sharing their ideas, helping to solve

problems, arguing intellectually in order to reach an agreement..." (ebd., S. 29). Souvignier (2007, S. 452) sieht das Potenzial des kooperativen Lernens im Üben von Sozialkompetenzen, namentlich das Üben von „Kommunikationsfähigkeit, Perspektivenwechsel, Zuhören, Kompromissfähigkeit, Geduld, Hilfeleistung, Kritikfähigkeit“. Melero (2011/12, S. 59) nennt didaktische Strategien, um einen Lehrplan zu erstellen, der ohne Exklusion auskommt. Die vierte Strategie des Lehrers/der Lehrerin bezeichnet er als das „kooperative und solidarische Lernen“. „In der inklusiven Schule lernen die Jungen und Mädchen, selbständig und richtig zu denken, gemeinsam und sich gegenseitig helfend zu arbeiten...und, vor allem, lernen sie zu reden und sich selbst anzuhören..." (Melero, 2011/12, S. 59). Bei allen vier Autoren (Wilhelm (2011/12), Johnson & Johnson (2008), Souvignier (2007) sowie Melero (2011/12)) taucht das Stichwort „helfen“ auf (vgl. ebenso Webb, 1982 bzw. Kapitel 2.2.1.1). Die übrigen Stichworte sind sich – wie bereits erwähnt – sehr ähnlich und sind teilweise gar identisch.

2.3 Integration

„Kinder und Jugendliche haben zumindest eine Gemeinsamkeit, nämlich dass sie sehr unterschiedlich sind. Sie unterscheiden sich hinsichtlich Alter, Geschlecht, Religion, sozialer Herkunft, nationalstaatlicher Zugehörigkeit, Gesundheit, Temperament, Interessen, Sprachkenntnissen, kognitiven Fähigkeiten, sozialer Kompetenz, sportlichen Fertigkeiten, ausserschulischen Lern- und Beschäftigungsmöglichkeiten und vieles mehr.“ (Venetz & Tarnutzer, 2011/12, S. 103). Venetz und Tarnutzer (ebd.) stellen fest, dass die Schülerinnen und Schüler sich zunehmend voneinander unterscheiden – diese Heterogenität fordert das Bildungswesen heraus. Integrative Beschulungsformen nehmen zu. Doch welche Folgen hat diese Tendenz für die Schülerinnen und Schüler? Haeberlin und Moser und Bless und Klaghofer (1989) stellten sich bereits in den späten 80er Jahren die Frage, wie es den Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen in der Schule geht – wie sie sich emotional, sozial und leistungsmotivational in die Regelklasse integriert fühlen. Venetz und Zurbriggen und Eckhart (2014, S. 100) beschreiben die von Schülerinnen und Schülern erlebte Integration mit ihrem „emotionalen Wohlbefinden in der Schule“, mit „positiven Beziehungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern in der Schulklasse“ sowie mit dem „Vertrauen in die eigene schulische Leistungsfähigkeit“. Auch hier sind wiederum die emotionale, soziale und leistungsmotivationale Komponenten der Integration abgebildet. Haeberlin et al. (1989) teilen die Integration von Schülerinnen und Schüler in die Regelschule in drei Dimensionen auf. In den folgenden drei Kapiteln werden diese genauer beschrieben.

2.3.1 Dimensionen der Integration

Haeberlin et al. (1989, S. 12ff.) benannten 1989 drei Dimensionen der Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen innerhalb der Schule: die „emotionale Integration“, die „soziale Integration“ sowie die „leistungsmotivationale Integration“. Die leistungsmotivationale Integration wurde 2014 von Venetz und Zurbriggen und Eckhart (2014, S. 101) umbenannt in das Konstrukt „akademisches Selbstkonzept“. Alle der drei Dimensionen stehen in Verbindung mit schulischem Wohlbefinden (Venetz & Zurbriggen & Eckhart, 2014, S. 101). Venetz und Tarnutzer (2011/12) untersuchten in ihrer Studie zur Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen (2010), welchen Effekt die Dimensionen der Integration (unabhängig vom Förderbedarf) auf das Befinden hat. Es stellte sich unter anderem heraus, dass „das emotionale Integriert sein der bedeutende Prädiktor für das aktuelle Befinden im Unterricht darstellt.“ (ebd., S. 115).

2.3.1.1 Emotionale Integration

Die emotionale Dimension der Integration meint das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, das gefühlsmässige Befinden einer Schülerin/eines Schülers in seiner schulischen Umwelt. Haeberlin et al. (1989) vermuten, dass eine Selbsteinschätzung der Schülerin/ des Schülers bezüglich ihres/seinem Gefühlsmässigen Befindens in der schulischen Umwelt „einer der zuverlässigsten Indikatoren für gelingende oder misslingende pädagogische Integration sein dürfte“ (Haeberlin et al, 1989, S. 13). Das emotionale Wohlbefinden ist grundlegend für eine „verantwortbare und fruchtbare Förderung von Schülerinnen und Schülern“ (vgl. Haeberlin et al., 1989, S. 13).

2.3.1.2 Soziale Integration

Boutot und Bryant (2005, S. 14) unterscheiden zwischen drei Komponenten, welche die erfolgreiche soziale Integration in die Schulklasse bestimmen: „social impact“, „social preference“ sowie „social network affiliation“. Der Begriff „social impact“ meint das Wahrgenommenwerden durch andere Schülerinnen und Schüler (ebd. S. 14). Der Begriff „Social preference“ gibt an, ob die Schülerinnen und Schüler mit der jeweiligen Schülerin/dem jeweiligen Schüler Zeit verbringen möchten (ebd.). Schliesslich beschreibt der Begriff „social network affiliation“, ob die Schülerin/der Schüler zu einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern gehört, die gerne Zeit miteinander verbringen (ebd.). Der Begriff „social preference“ scheint eine Erweiterung des ersten Begriffes „social impact“ zu sein, indem nach der Einschätzung des Wahrgenommenwerdens auf das Vorhandensein von Beziehungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern übergegangen wird.

Haeberlin et al. (1989) verbinden die soziale Integration ebenfalls mit der Einschätzung einer Schülerin/eines Schülers, wie positiv sie/er ihre/seine Beziehungen zu den Mitschülerinnen und Mitschülern sieht. Koster und Nakken und Pijil und Van Houten bezeichnen jene freundschaftlichen Beziehungen innerhalb der Klasse als einen Aspekt der sozialen Integration. Die Akzeptanz der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, die Wahrnehmung des Angekommenseins sowie das Vorhandensein von positiven sozialen Kontakten und Interaktionen sind ebenfalls Aspekte der sozialen Integration.

2.3.1.3 Leistungsmotivationale Integration/akademisches Selbstkonzept

Das Leistungsmotivationale Integriertsein der Schülerinnen und Schüler bildet ab, wie sich die Schülerinnen und Schüler den in der Schule gestellten Aufgaben gewachsen fühlen und ob sie diese motiviert angehen (vgl. Haeberlin et al., 1989). Eine Selbstein-

schätzung der eigenen Fähigkeiten durch eine Schülerin/einen Schüler ist umso positiver, je mehr positive Erfolge sie/er beim Lösen von Aufgaben verzeichnen konnte. Je mehr Misserfolge beim Lösen von Aufgaben erlebt werden, desto negativer ist auch die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten (Haerberlin et al, 1989). Diese Selbsteinschätzung hängt aber auch noch vom Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern ab. Vergleichen sich bezüglich ihrer schulischen Leistungen schwache Schülerinnen und Schüler der Regelklasse mit ihren leistungsstärkeren Mitschülerinnen und Mitschülern, werden sie eher an ihren Fähigkeiten zweifeln und diese als schlecht einschätzen als Schülerinnen und Schüler einer Sonderschule.

2.3.2 Schulisches Wohlbefinden

Die Selbsteinschätzung der emotionalen und sozialen Integration sowie des akademischen Selbstkonzepts ermöglicht unter anderem abzubilden, ob ein Kind sich in der Schule wohl fühlt (vgl. Schwab & Rossmann & Tanzer & Hagn & Oitzinger & Thurner & Wimberger, 2015) Doch bevor dies verdeutlicht wird, soll das Wohlbefinden an sich genauer definiert werden:

Hascher und Baillod (2004) nehmen sogleich vorweg, dass Wohlbefinden nicht einfach die Abwesenheit negativer Gefühle bedeutet: „Ein Kind beispielsweise, das in der Schule keine Angst spürt, fühlt sich dort noch nicht zwingend wohl. Andererseits kann ein Kind, das in der Schule schon einmal Angst erlebt hat, sich dort durchaus wohlfühlen.“ (ebd., S. 133). Venetz und Tarnutzer und Zurbruggen und Sempert (2012, S. 189) sehen dies genauso. Sie beschreiben Wohlbefinden nicht nur als „die Abwesenheit negativer affektiver Zustände“ sondern auch als „Anwesenheit positiver Erlebenszustände“. Damit Wohlbefinden beschrieben werden kann, müssen also beide Erlebenszustände miteinbezogen werden. Hascher und Baillod (2004) gehen noch einen Schritt weiter in der Definition des Wohlbefindens: Sie sehen das Wohlbefinden eher als „Gemisch aus vielerlei (überwiegend positiver) Gefühle und Gedanken“, die sich beim schulischen Wohlbefinden auf Erlebnisse und Erfahrungen in der Schule beziehen. Wohlbefinden ist keineswegs statisch. Hascher und Baillod (2004) beschreiben Wohlbefinden als etwas, das sich entwickelt und beeinflussbar ist. Schwab et al. (2015) erfassen in ihrer Studie zum schulischen Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf schulisches Wohlbefinden unter anderem mit den drei Dimensionen der Integration. In den folgenden sechs Komponenten von Wohlbefinden in der Schule (Hascher & Baillod, 2004, S. 134) sind die emotionale, soziale und leistungsmotivationale Integration (vgl. Häberlin et al. 1989) ebenfalls vertreten:

1. Positive Kognitionen und Emotionen gegenüber der Schule (z.B. die Schule als sinnvoll bewerten);
2. Freude in und an der Schule (z.B. sich über Erfolge freuen);
3. Schulisches Selbstbewusstsein (z.B. sich mit den Anforderungen der Schule identifizieren können und sich ihnen gewachsen fühlen);
4. Keine Sorgen und Probleme wegen der Schule (z.B. sich keine Sorgen über das Erreichen der Lernziele machen müssen);
5. Keine körperlichen Beschwerden wegen der Schule (z. B. nicht unter Herzklopfen bei der mündlichen Arbeit leiden);
6. Keine sozialen Probleme in der Schule (z.B. sich von den anderen in der Klasse akzeptiert fühlen);

Die emotionale und soziale Integration sowie das akademische Selbstkonzept (vgl. Kapitel 2.3.1.1, 2.3.1.2 sowie 2.3.1.3) können demzufolge als Abbildung des schulischen Wohlbefindens zusammengefasst werden. Ob ein Kind sich in der Schule wohl fühlt, hängt also unter anderem von seiner emotionalen und sozialen Integration in der Schule und seinem akademischen Selbstkonzept ab (vgl. Schwab et al., 2015).

Venetz (2015, S. 57) benennt das bis anhin in diesem Kapitel beschriebene Wohlbefinden als „subjektives Wohlbefinden“. Es unterscheidet sich vom „objektiven Wohlbefinden (Materielles Wohlbefinden, Gesundheit, Sicherheit...Wohnen und Umwelt)“ (ebd, S. 57), indem es sich viel stärker auf die Zufriedenheit, die positive Befindlichkeit im Hier und Jetzt bezieht. Unterschieden werden kann das subjektive Wohlbefinden in „habituelles und aktuelles Wohlbefinden“ (ebd, S. 58). Das habituelle Wohlbefinden beschreibt, wie sich das Kind grundsätzlich in der Schule fühlt. Das aktuelle Wohlbefinden beschreibt, wie das Kind sich in einer bestimmten Situation im Unterricht fühlt. Beide Aspekte sind also nicht dasselbe, zumal sich ein Kind zwar in der Schule in bestimmten Unterrichtssituationen langweilen kann, sich aber dennoch im Grunde in der Schule wohlfühlt (ebd.). Die drei Dimensionen der Integration (vgl. Kapitel 2.3.1.1, 2.3.1.2 sowie 2.3.1.3) beschreiben demzufolge das habituelle Befinden einer Schülerin/eines Schülers.

Eine weitere Differenzierung des Wohlbefindens trifft Venetz (2015, S. 58) innerhalb des Begriffes Wohlbefinden, indem er zwischen „positiver Deaktivierung“ wie „ausgeglichen“, „unbesorgt“ und „entspannt“ und „positiver Aktivierung“ wie „begeistert“, „interessiert“ und „hoch aktiviert“ unterscheidet. Beide Formen des positiven Erlebens müssen beachtet werden, möchte man Aussagen über das Wohlbefinden machen.

2.3.3 Das Hineinversetzen in die Gefühle und Beweggründe des Anderen

Das gemeinsame Lernen wird von verschiedenen Autoren als förderlich (positive Effekte erzielend) für das Selbstwertgefühl sowie das Sozialverhalten von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen gesehen (vgl. Kapitel 2.2.1.5). Zurbriggen und Venetz (2016, S. 101) bezeichnen das gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf als „Kernstück des integrativen oder inklusiven Unterrichts“. Bosse und Jaeuthe und Lambrecht und Bogda und Koch und Spörer (2018, S. 330) sehen die Chancen von gemeinsamem Lernen unter anderem darin, „die Verbundenheit der Lernenden zu stärken“. Um eine Gemeinschaft herstellen zu können, braucht es die Fähigkeit, sich selber und andere wahrzunehmen. Das heisst, es müssen zum einen eigene Probleme wahrgenommen werden können und zum anderen müssen sich die Kinder gegenseitig ineinander hineinversetzen können. Schülerinnen und Schüler ohne besonderen Förderbedarf müssen sich in ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, die Schwierigkeiten im Lernen haben, hineinversetzen können (ebd.). Für Delory-Momberger (2010, S. 58) ist es ebenso grundlegend, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Individualität gegenseitig erkennen. Dabei ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig ineinander hineinversetzen – in die Gefühle und Beweggründe des Anderen. Und dies kann ihnen nur durch die Schaffung gemeinsamer Aktivitäten und gemeinsamer Lernsituationen ermöglicht werden. Detaillierte Beschreibungen zum Gegenstand des gemeinsamen Lernens erfolgten bereits in Kapitel 2.2 und fortfolgende.

2.3.4 Besonderer Förderbedarf und Integration

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse von fünf Studien im Zeitraum 2010-2017 beschrieben. Sie bilden den aktuellen Forschungsstand bezüglich Förderbedarf und Integration ab (Bezüglich der emotionalen, sozialen und leistungsmotivationalen Integration (akademisches Selbstkonzept) siehe Kapitel 2.3.1 ff „Dimensionen der Integration“).

2.3.4.1 Studie „Schulische Integration und subjektives Integriert sein“

Venez und Tarnuter (2011/12) fanden in ihrer Studie mit 719 Kindern (212 Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder Schulleistungsschwäche) unter anderem unter der Verwendung der Kurzversion des „Fragebogen zur Erfassung der Dimensionen der Integration in der Schule“ (KFDI 4-6) heraus, dass sich Schülerinnen und Schüler mit Schulleistungsschwäche sozial gut integriert fühlen und dass sich Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf (Schulleistungsschwäche und Verhaltensauffälligkeit) emotional in der Schule nicht weniger wohl fühlen als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler

(habituelles Wohlbefinden; vgl. Kapitel 2.3.2). Wird das emotionale Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten in Unterrichtssituationen gemessen (aktuelles Wohlbefinden; vgl. Kapitel 2.3.2), so ist dieses weniger positiv. Sie erleben im Unterricht mehr Stress und Ärger.

2.3.4.2 Studie „subjektiv wahrgenommenes Integriert sein von Kindern in Schulsystemen mit integrativen Massnahmen“

Sahli Lozano und Greber & Wüthrich (2017, S. 284) untersuchten in ihrer Studie den Einfluss von „reduzierten individuellen Lernzielen (RILZ)“ und „integrative Förderung (IF)“ auf die soziale, emotionale und leistungsmotivationale Dimension des subjektiv wahrgenommenen Integriertseins mithilfe der Kurzversion des „Fragebogens zur Erfassung der Dimensionen der Integration in der Schule“ (KFDI 4-6). Es nahmen 66 Klassen des Kantons Bern (792 Kinder; 70 Kinder mit IF, 34 Kinder mit RILZ, 688 Kinder ohne eine der beiden Massnahmen) teil. Es wurden die Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrpersonen befragt.

Bezüglich der sozialen Integration zeigte sich, dass sich Schülerinnen und Schüler mit RILZ schlechter sozial integriert fühlen als Kinder ohne integrative Förderung. Bei Kindern mit integrativer Förderung zeigte sich kein nennbarer Unterschied. Beim Ergebnis bezüglich der Kinder mit RILZ sehen sie die Möglichkeit, dass oft nicht dieselben Unterrichtsinhalte thematisiert werden und wenn, dann auf einem tieferen Niveau. Dies könnte möglicherweise zu „Fremd- und Selbststigmatisierung“ führen (ebd. S. 297).

Die emotionale Integration verzeichnete keine Einflüsse von integrativen Massnahmen. Diese Dimension der Integration scheint gemäss Sahli Lozano et al. (2017) am wenigsten von schulischen Massnahmen abhängig zu sein.

Bezüglich des leistungsmotivationalen Integriertseins (akademisches Selbstkonzept) schätzen sich die Schülerinnen und Schüler mit RILZ und IF tiefer ein als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne schulische Massnahme.

2.3.4.3 Studie „Schulisches Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf“

Schwab et al. (2015) untersuchten in ihrer Studie das schulische Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf (4. und 7. Klasse; 1115 Schülerinnen und Schüler; 126 SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf). Zuerst stellten sie ganz allgemein fest, dass ältere Schülerinnen und Schüler über ein geringeres schulisches Wohlbefinden aufweisen als jüngere Schülerinnen und Schüler.

Weiter stellten sie fest, dass Verhaltensauffälligkeiten negativ mit schulischem Wohlbefinden zusammenhängen.

2.3.4.4 Studie „Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“

Venez und Tarnutzer und Zurbriggen und Sempert (2010) erfassten mit der sogenannten „Experience Sampling Method (ESM)“ das affektive momentane Erleben der Schülerinnen und Schüler im Unterricht (719 Schülerinnen und Schüler; 40 Regelklassen, 11 Klein- und Sonderschulklassen) während einer Woche zu 14 zufällig ausgewählten Unterrichtssituationen. Sie fanden heraus, dass Schülerinnen und Schüler mit Schulleistungsschwäche ein deutlich niedrigeres schulisches Fähigkeitskonzept als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler haben (entspricht akademischem Selbstkonzept vgl. Kapitel 2.3.1.3).

Weiter fanden sie heraus, dass sich Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten als deutlich weniger gut in die Klasse integriert beschreiben.

2.3.4.5 Studie „Soziale Partizipation und gemeinsames Erleben im Unterricht“

Zurbriggen und Venez (2016) untersuchten den Zusammenhang zwischen sozialer Partizipation in der Klasse und dem aktuellen Unterrichtserleben von Schülerinnen und Schülern mittels der bereits in den oben beschriebenen Studien verwendeten Methoden (Kurzfragebogen KFDI 4-6; ESM). Mit dem Fragebogen wurde die soziale Partizipation und mit der Experience Sampling Method das Unterrichtserleben gemessen. Es nahmen 714 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse teil, davon 136 Schülerinnen und Schüler mit SPF und 285 Schülerinnen und Schüler, die Zuhause eine andere Sprache sprechen.

Sie fanden heraus, dass Verhaltensauffälligkeiten negativ mit sozialer Partizipation verknüpft ist. Sie fühlen sich eher alleine und haben weniger Freundschaften (gemäss Fragebogen). Die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler mit schwachen Schulleistungen zeigten hingegen nicht, dass sie sich alleine fühlen.

Schliesslich fanden sie heraus, dass gemeinsames Lernen im allgemeinen positiver bewertet wird als Einzelsituationen.

2.3.5 Aktueller Forschungsstand

Die Forschung bezüglich der Integration hat eine grosse Fülle an Studien. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Effekten der schulischen Integration, dem schulischen Wohlbefinden, der sozialen Partizipation und vergleicht dabei auch die separative und

die integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf. Schliesslich untersucht sie auch das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler ohne Förderbedarf in integrativen Schulen. Die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Studien wurden ausgewählt, da ihre Ergebnisse Bezug zu den von Haeblerin et al. (1989) definierten Dimensionen der Integration nehmen (vgl. Kapitel 2.3.1 ff.). Diese Dimensionen der Integration werden auch in dieser Forschungsarbeit untersucht. Es folgt nun deshalb eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes bezüglich dieser drei Dimensionen der Integration:

Die emotionale Integration (vgl. Kapitel 2.3.1.1) von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf wurde in zwei der in den vorherigen Unterkapiteln (2.3.4.1 sowie 2.3.4.2) beschriebenen Studien untersucht (Venetz & Tarnutzer, 2011/12; Sahli Lozano et al., 2017). In beiden Studien fühlen sich die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf emotional in der Schule nicht weniger wohl als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Sahli Lozano et al (2017) stellen fest, dass die emotionale Dimension der Integration am wenigsten von schulischen Massnahmen abhängig zu sein scheint als die anderen beiden Dimensionen. Davon unterschieden werden muss jedoch die Feststellung von Venetz und Tarnutzer (2011/12; Kapitel 2.3.4.1). Wird das emotionale Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten in Unterrichtssituationen gemessen (aktuelles Wohlbefinden; vgl. Kapitel 2.3.2), so ist dieses weniger positiv. Sie erleben im Unterricht mehr Stress und Ärger.

Bezüglich der sozialen Integration stellen Venetz und Tarnutzer (2011/12; Kapitel 2.3.4.1) fest, dass Schülerinnen und Schüler mit Schulleistungsschwäche sozial gut integriert sind. Dies wird von Sahli Lozano (2017; Kapitel 2.3.4.2) bestätigt, indem Sahli Lozano keinen deutlichen Unterschied zwischen der sozialen Integration der Schülerinnen und Schüler mit und ohne Förderbedarf feststellt. Weiter wird auch noch zwischen Schülerinnen und Schülern mit reduzierten individuellen Lernzielen (RILZ) und Schülerinnen und Schülern mit integrativer Förderung (IF) unterschieden. Schülerinnen und Schüler mit RILZ fühlen sich sozial schlechter integriert als Schülerinnen und Schüler ohne integrative Förderung. Sie vermutet, dass oft nicht dieselben Unterrichtsinhalte thematisiert werden und wenn, dann auf einem tieferen Niveau. Dies könnte gemäss Sahli Lozano et al. (2017) zu einer Fremd- und Selbststigmatisierung führen.

Bezüglich der leistungsmotivationalen Integration bzw. dem akademischen Selbstkonzept stellen Venetz et al. (2010; Kapitel 2.3.4.4) fest, dass Schülerinnen und Schüler mit Schulleistungsschwäche ein deutlich niedrigeres schulisches Fähigkeitskonzept als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler haben. Sahli-Lozano (2017; K. 2.3.4.2) stellen dies ebenso fest – auch bezüglich der Schülerinnen und Schüler mit RILZ.

Ganz allgemein stellen Schwab et al. (2015; Kapitel 2.3.4.3) fest, dass ältere Schülerinnen und Schüler ein geringeres Wohlbefinden in der Schule aufweisen als jüngere Schüler. Das Wohlbefinden scheint also mit zunehmender Schulstufe abzunehmen.

3 Fragestellung und Hypothesen

Das gemeinsame Lernen wird von verschiedenen Autoren als förderlich (positive Effekte erzielend) für das Selbstwertgefühl sowie das Sozialverhalten von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen gesehen (vgl. Kapitel 2.2.1.5). Zurbriggen und Venetz (2016, S. 101) bezeichnen das gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf als „Kernstück des integrativen oder inklusiven Unterrichts“ (vgl. Kapitel 2.2.3). Gemeinsames Lernen kann „die Verbundenheit der Lernenden“ stärken (Bosse et al., 2018, S. 330). Um eine Gemeinschaft zu bilden, braucht es die Fähigkeit, sich selber und andere wahrzunehmen. Das heisst, es müssen zum einen eigene Probleme wahrgenommen werden können und zum anderen müssen sich die Kinder gegenseitig ineinander hineinversetzen können (ebd.). Für Delory-Momberger (2010, S. 58) ist es ebenso grundlegend, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Individualität gegenseitig erkennen, dass sie die Gefühle und Beweggründe des anderen nachfühlen. Die Förderung von Lernsituationen, die dies gewährleisten, sind gemäss diesen Autoren zentral, um die Bildung einer Gemeinschaft zu ermöglichen.

Verknüpft man nun das gemeinsame Lernen als wichtigen Bestandteil des inklusiven Unterrichts (Zurbriggen & Venetz, 2016) sowie das Anliegen von Bosse et al. (2018) und Delory-Momberger (2010), durch gemeinsames Lernen die Schülerinnen und Schüler miteinander zu verbinden, deren gegenseitige Wahrnehmung zu fördern und sich in die Gefühle und Beweggründe der anderen Mitschülerinnen und Mitschülern hineinzuversetzen, mit den Wenn-Dann Plänen, so ermöglichen diese Pläne jene empathischen Lernsituationen, in denen die Schülerinnen und Schüler sich gemeinsam über Erfahrungen austauschen, welche die Regulation von persönlichen Gedanken, Gefühlen und Handlungen zum Gegenstand haben (Gawrilow et al., 2011, S. 41; Kapitel 2.1.2). Eine Einsicht in die Gefühle und Beweggründe des anderen kann so möglich werden.

Diese Überlegungen führen die Verfasserin dieser Forschungsarbeit zu folgender Fragestellung:

„Welche Wirkungen zeigt die Umsetzung von Wenn-Dann Plänen als gemeinsames Lernvorhaben auf das Niveau der emotionalen und sozialen Integration der Schülerinnen und Schüler einer Regelklasse?“

Aufgrund der oben gemachten Schilderungen kann folgende Hypothese gebildet werden:

Die Umsetzung von Wenn-Dann Plänen als gemeinsames Lernvorhaben verbessert das Niveau der emotionalen und sozialen Integration der Schülerinnen und Schüler einer Regelklasse.

4 Forschungsdesign

Bei der vorliegenden Forschungsarbeit handelt es sich um Feldforschung (vgl. Mayring, 2016, S.54). Das heisst, das Projekt sowie die Untersuchung werden in der Schule, wo sich die Probanden (Schülerinnen und Schüler) befinden, durchgeführt. Das vorliegende Projekt startet nach den Sportferien (18.2.) und endet vor den Frühlingsferien (16.4). Das Projekt dauert also beinahe 9 Wochen. Es werden Untersuchungen sowohl während des Projektes, am Anfang und am Ende des Projektes als auch nach Abschluss des Projektes durchgeführt. Qualitative Methoden ergänzen und konkretisieren dabei eine quantitative Methode.

In den folgenden Unterkapiteln folgt die Beschreibung der Forschungsmethodik, das Aufzeigen des eigenen Beitrags (des Neuen), die Beschreibung der Durchführung sowie die Beschreibung der Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten.

4.1 Forschungsmethodik

In der vorliegenden Forschungsarbeit werden sowohl quantitative (Fragebogen) als auch qualitative Methoden (Interview) verwendet. Geschieht dies, so wird in der Sozialforschung von einer Triangulation gesprochen (Flick, 2016). Die Kurzversion des Fragebogens zur Erfassung der Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4-6) von Haeberlin et al. (1989), neu „KFDI 4-6 (vgl. Venetz et al. 2014) bzw. „PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire“ (Venetz & Zurbriggen & Eckhart & Schwab & Hessels, 2015) misst die emotionale, soziale und leistungsmotivationale (akademisches Selbstkonzept) Dimension der Integration (vgl. Kapitel 2.3.1.1, 2.3.1.2 sowie 2.3.1.3). Die leistungsmotivationale Dimension wird in der Fragestellung zwar nicht erwähnt (vgl. Kapitel 3), wird aber bei den Ergebnissen ebenfalls beschrieben (Fragebogen und Interviews) und im Rahmen der Diskussion thematisiert. Der Fragebogen PIQ liefert also Ergebnisse bezüglich der in der Fragestellung (vgl. Kapitel 3) enthaltenen emotionalen und sozialen Integration der Schülerinnen und Schüler Die Messung der beiden Dimensionen der In-

tegration genügt jedoch nicht, da die Wirkungen der Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben auf jene Dimensionen der Integration erfragt wird. Die Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens sagen aus, wie die Unterschiede bezüglich der beiden Messzeitpunkte (Beginn und Ende des Projektes) ausfallen. Welche Wirkungen jedoch zu jenen Unterschieden führen können, kann mit dem Fragebogen nicht abgebildet werden. Deshalb werden neben jenem Fragebogen nach Beendigung des Projektes Interviews mit der Klasse und der Klassenlehrperson durchgeführt, um die Fragestellung auch qualitativ zu ergründen. Neben den Interviews ist ebenfalls eine teilnehmende Beobachtung der Gruppenaustausche geplant. Es besteht jedoch nicht die Möglichkeit, alle Austausche zu beobachten. Deshalb wird die zuerst geplante teilnehmende Beobachtung durch eine andere Methode ersetzt. Es wird ein Fragebogen (vgl. Kapitel 4.4.2.2) erstellt, welcher die Gruppen nach jedem Austausch gemeinsam ausfüllen. Kurz vor Projektstart können doch noch drei Beobachtungszeitpunkte festgelegt werden.

Innerhalb der empirischen Sozialforschung muss jedes Erhebungsinstrument dahingehend überprüft werden, ob es „...zuverlässige (reliable) und gültige (valide) Ergebnisse liefert“ (Atteslander, 2010, S. 296). Gemäss Atteslander (2010) kann von Reliabilität als Gütekriterium gesprochen werden, wenn ein wiederholt angewendetes Erhebungsinstrument unter gleichen Bedingungen und bei gleichen Untersuchungsteilnehmern das gleiche Ergebnis erzielen würde. Von Validität wird gesprochen, wenn das Erhebungsinstrument die Variable misst, die es zu messen angibt (ebd.). Schliesslich ist auch die „Objektivität“ ein Gütekriterium, das besagt, „...inwieweit die Anwendung des Instruments unabhängig ist von der Person, die es einsetzt.“ (Flick, 2016, S. 269). Die oben erwähnte und in der vorliegenden Untersuchung als Haupterhebungsinstrument verwendete erweiterte Version des KFDI 4-6 „PIQ“ erfüllt die Gütekriterien der Reliabilität, Validität und Objektivität (vgl. Venetz et al. 2014; Zurbriggen & Venetz & Schwab & Hessels, 2017). Bezüglich der Validität der Ergebnisse in der vorliegenden Untersuchung wird ebenfalls eine zusätzliche Validierung, die „kommunikative Validierung“ oder „member checking“ (Flick, 2016, S. 273; Mayring, 2016, S.147) vollzogen. Das heisst, die Probanden, also die Schülerinnen und Schüler sowie die Klassenlehrperson, werden mit den Ergebnissen des Fragebogens PIQ konfrontiert und deren Zustimmung zu den Ergebnissen wird erfragt.

Der für die Dokumentation der Gruppenaustausche verwendete, selbsterstellte Fragebogen wurde keiner Testerhebung (Pretest) unterzogen (vgl. Atteslander, 2010, S. 295). Mittels eines Pretests kann die „Praktikabilität“ des Verfahrens getestet werden (ebd., S.296). So können „Unstimmigkeiten und Schwierigkeiten“ schon vor der Erhebung festgestellt werden (ebd., S. 298). Ebenso erfüllt er die Gütekriterien der Reliabilität und

Validität nicht (vgl. dazu Kapitel 4.7 Methodenkritik). Weitere Ausführungen in Kapitel 4.4.2 (Beschreibung der Instrumente) zu diesem Fragebogen erklären, weshalb der Fragebogen dennoch in der Untersuchung eingesetzt wird.

Bezüglich der qualitativen Ergründung der Fragestellung durch oben erwähnte Interviews und durch teilnehmende Beobachtung können ebenfalls Gütekriterien geprüft werden. Die Objektivität, Reliabilität und Validität wird in der qualitativen Sozialforschung als „kritisch“ angesehen (vgl. Hussy, 2014, S. 277ff.). Mayring (2016, S. 144ff.) nennt 6 Gütekriterien qualitativer Sozialforschung: Im ersten Kriterium „Verfahrensdokumentation“ wird gefordert, dass der gesamte Forschungsprozess nachvollziehbar beschrieben werden muss. Im zweiten Kriterium „Argumentative Interpretationsabsicherung“ ist das argumentative Begründen von Interpretationen hervorgehoben. Im dritten Kriterium „Regelgeleitetheit“ muss die Analyse des Materials systematisch erfolgen. Die „Nähe zum Gegenstand“ als viertes Kriterium fordert, dass möglichst nahe an die Alltagswelt der Probanden angeknüpft wird. „Kommunikative Validierung“ als fünftes Kriterium meint, dass die Gültigkeit der Interpretationen mit den Probanden diskutiert wird. Das sechste Kriterium „Triangulation“ besagt, dass die Qualität der qualitativen Forschung durch das Einholen verschiedener Datenquellen oder Methoden erhöht werden kann (ebd., S. 144ff.). Den Forderungen der Kriterien der Verfahrensdokumentation, der Argumentativen Interpretationsabsicherung sowie der Regelgeleitetheit wird im Rahmen des Verfassens dieser Forschungsarbeit nachgegangen (vgl. Kapitel 4 ff.). Die Nähe zum Gegenstand wird in der vorliegenden Untersuchung geschaffen, indem Interviews und teilnehmende Beobachtung im Feld stattfinden (ebd. S. 144ff.) und auch Einzelfälle im Rahmen der kommunikativen Validierung miteinbezogen werden (ebd. S. 27). Die kommunikative Validierung der Interviews erfolgt, indem nach jeder Antwortgabe dessen Interpretation durch die Untersuchungsleitung widergegeben wird („das heisst also...“) und so die Interpretation der Antworten verifiziert werden kann. Bezüglich der teilnehmenden Beobachtung der Gruppenaustausche wird die Klassenlehrperson mit den Beobachtungen konfrontiert. Eine kommunikative Validierung kann dadurch jedoch nicht erfolgen, da dazu die beobachteten Kinder mit den gemachten Beobachtungen konfrontiert werden müssten. Das Gütekriterium der Triangulation wird erfüllt, indem verschiedene qualitative Methoden angewendet werden (Interviews und teilnehmende Beobachtung).

4.2 Eigener Beitrag

Die Forschung bezüglich der Wenn-Dann Pläne in schulischen Bereichen konnte vor allem positive Effekte auf die Verhaltenskontrolle von Kindern mit ADHS aufzeigen (vgl. Kapitel 2.1.6). Gawrilow et al. (2018) haben die Wenn-Dann Pläne auch schon in kleineren Gruppen von Kindern eingesetzt (4-5 Kinder) und haben damit gute Erfahrungen gemacht (vgl. Kapitel 2.1.7). In der vorliegenden Forschungsarbeit arbeiten alle Schülerinnen und Schüler einer Regelklasse an individuellen Wenn-Dann Plänen. Damit werden die Wenn-Dann Pläne, die bis anhin in der Schule von Schülerinnen und Schülern mit ADHS angewandt wurden, unabhängig von einem besonderen Förderbedarf, von allen Schülerinnen und Schülern angewandt. Die Konnotation von Selbstregulation im schulischen Bereich wird damit von Schülerinnen und Schülern mit ADHS erweitert auf alle Schülerinnen und Schüler – unabhängig eines besonderen Förderbedarfs. Die Erforschung von Wenn-Dann Plänen als gemeinsames Lernvorhaben und deren Wirkungen auf die emotionale und soziale Integration der Schülerinnen und Schüler ist also das Neue – der eigene Beitrag.

4.3 Beschreibung der Durchführung

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit werden die Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben in einer 5. Regelklasse umgesetzt. In einem ersten Unterkapitel wird diese Umsetzung beschrieben. Im zweiten Unterkapitel wird der Ablauf der Untersuchung beschrieben.

4.3.1 Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben

Die Schülerinnen und Schüler werden vor Beginn der Umsetzung (vor den Sportferien) mit einem Video der Akademie für Lerncoaching (Rietzler & Grolimund, o.J.) in das Thema „Wenn-Dann Pläne“ eingeführt. Im Video bildet – nachdem die Situation in der Klasse dargestellt wurde – der Dachs als Lehrer mit dem Fuchs, seinem Schüler, der immer reinschwätzt, einen Wenn-Dann Plan.

Abbildung 2: Ausschnitte aus dem Video (Rietzler & Grolimund, o.J.)

Nachdem dieses Video von den Schülerinnen und Schülern gesehen wurde, leitet die Klassenlehrerin mit der ganzen Klasse ein mentales Kontrastieren (MC) an (vgl. Kapitel 2.1.5), damit sich jeder Schülerin und jeder Schüler ein Ziel setzen kann. Die Klassenlehrerin weist die Schülerinnen und Schüler darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler ein Ziel wählen sollen, das für sie wichtig ist und auch eine Herausforderung darstellt. Das Ziel muss präzise formuliert werden (vgl. Kapitel 2.1.4.1 sowie 2.1.7). Das Ziel kann auch Themen beinhalten, die ausserhalb des Schulalltags liegen. Denn möglicherweise wird nicht jedes Kind sein Ziel innerhalb des Unterrichts finden. Dieses Ziel wird von jeder Schülerin und jedem Schüler notiert und bis nach den Sportferien (für den Beginn der Umsetzung) aufbewahrt.

Am ersten Tag nach den Sportferien wird die Klasse von der Verfasserin dieser Arbeit während einer Doppellektion in das Thema Wenn-Dann Pläne eingeführt. Zuerst werden die Erinnerungen der Schülerinnen und Schüler an das Video geweckt, indem ihnen Fragen zum Video gestellt werden. Der Wenn-Dann Plan des Fuchses war eine jener Erinnerungen. Anhand jenes Wenn-Dann Plans wird schliesslich die Struktur von Wenn-Dann Plänen (vgl. Kapitel 2.3.1) unter Anlehnung an Gawrilow et al. (2018, S. 76ff.) „Was ist eigentlich ein guter Wenn-Dann Plan?“ mit der Klasse analysiert. Nach dieser Einführung kann die Umsetzung des gemeinsamen Lernvorhabens der Wenn-Dann Pläne gestartet werden. In gleichbleibenden Gruppen à 4-5 Kinder unterstützen die Schülerinnen und Schüler sich als erstes bei der Erstellung der individuellen Wenn-Dann Pläne. Nach dieser Phase folgt der gemeinsame Austausch in den Gruppen über die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit ihren Wenn-Dann Plänen. Die Klassenlehrperson wird angewiesen, die Gruppensitzungen zweimal wöchentlich während je einer Lektion durchzuführen.

4.3.2 Orientierungspunkte für die Klassenlehrperson

Bei der Erstellung der Wenn-Dann Pläne in den Gruppen bietet das Formular von Gawrilow et al. (2018) eine Orientierung. Dieses wurde durch die Verfasserin dieser Forschungsarbeit auf den Sprachstand der Klasse (vgl. Kapitel 4.2.3) und an das vorliegende Forschungsvorhaben angepasst (vgl. Anhang S. 94-96). Auf diesem Formular werden die Ziele, deren persönliche Wichtigkeit sowie die Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler protokolliert, damit sie in die Auswertung der vorliegenden Forschungsarbeit miteinbezogen werden können. Im Anhang auf S. 97-98 finden sich ebenso theoretische Bezüge zu den Formulierungen des angepassten Formulars. Die Klassenlehrperson wird darauf hingewiesen, die Formulare nach dem Ausfüllen durchzusehen. Fallen ihr dabei Ziele auf, die aus ihrer Sicht nicht eine Herausforderung für

die Schülerin/den Schüler darstellen oder Ziele, die nicht präzise formuliert wurden, so soll sie das Gespräch mit ihnen suchen, um sicherzustellen, dass jenes Ziel auch wirklich spezifisch ist und eine Herausforderung für die Schülerin/den Schüler darstellt.

Die Austausche in den Gruppen orientieren sich am sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen (vgl. Kapitel 2.2.2). Aus den in Kapitel 2.2.2 beschriebenen Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens werden sieben Elemente durch die Verfasserin dieser Forschungsarbeit ausgewählt: „Solidarität üben“, „Hilfestellung geben“, „Annehmen“, „Zuhören“, „Begründen“, „Fragen“, „Integrieren“. Diese sieben Elemente erscheinen am besten geeignet, um empathische Lernsituationen zu schaffen (vgl. Kapitel 3) und um auf Erfahrungen mit den Wenn-Dann Plänen einzugehen. Die Klassenlehrperson wird angewiesen, jene Elemente schrittweise einzuführen und dabei Bezug zum Fragebogen des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens herzustellen – zumal die Elemente dort in Form von Zielen, welche die Gruppen zu erreichen suchen, formuliert sind (vgl. Kapitel 4.4.2.2 weiter vorne in dieser Arbeit). Es wird dabei ihrem Gefühl überlassen, in welchen Zeitabständen sie dies tun will, denn ihre Beobachtungen sind zentral für das Einfließenlassen der sieben Elemente. Dabei stellt sie immer wieder ein anderes Element in den Fokus, das dann in den Gruppenaustauschen angewendet wird. Als inhaltliche Orientierung wurden der Klassenlehrperson auf die Umsetzung abgestimmte konkrete Beispiele der sieben Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens abgegeben (vgl. Anhang S. 99-102).

Um den Schülerinnen und Schülern eine Orientierung zu geben, über welche Inhalte sie sich genau austauschen können, wird ein Leitfaden erstellt (vgl. Anhang, S. 103-105). Er gibt dem Kind, das erzählt, Beispiele in der Gestalt eines Scaffold, wie es sich ausdrücken kann und zeigt, welche Themen im Rahmen der Wenn-Dann Pläne angesprochen werden können (Gefühle, Erlebnisse, sich an den Wenn-Dann Plan erinnern...). Ebenso gibt er den Kindern, die zuhören, mögliche Fragen vor – wiederum unter anderem im Rahmen eines Scaffolds – die sie dem Kind, das erzählt, stellen können. Die Formulierungen im Leitfaden wurden wiederum an den Sprachstand der Klasse angepasst (vgl. Kapitel 4.2.3). Die Klassenlehrperson wird angewiesen, je Austausch jeweils zwei bis drei Beispiele des Leitfadens zu fokussieren, da der Leitfaden viele Beispiele enthält.

Die Klassenlehrperson wird zudem angewiesen, die Struktur der Wenn-Dann Pläne mit fiktiven Beispielen immer einmal wieder in der Klasse zu besprechen, damit die Schülerinnen und Schüler erkennen können, dass ein etwaiges nicht Vorankommen mit der Zielerreichung an nicht adäquat formulierten Wenn-Dann Plänen liegen könnte. Dies kann dann wieder einen Anstoß dafür geben, einander in der Gruppe bei der Verbesserung

der Formulierung zu helfen. Der Klassenlehrperson werden deswegen zusätzlich jene in Kapitel 2.1.4.1 beschriebenen Seiten „Was ist eigentlich ein guter Wenn-Dann Plan?“ (Gawrilow et al., 2018, S. 76ff.) abgegeben. Die Klassenlehrerin wird zudem angewiesen, die Schülerinnen und Schüler auf das Auswendiglernen der Wenn-Dann Pläne hinzuweisen. Auch dies fördert die Wirksamkeit der Wenn-Dann Pläne (vgl. Kapitel 2.1.4.1). Schliesslich wird die Klassenlehrperson darauf hingewiesen, die Gruppen situativ zu unterstützen und Anregungen zu geben.

4.3.3 Untersuchungsablauf

Bei der Planung der Untersuchung wird unter anderem die Anonymisierung der Untersuchung vorbereitet, das heisst, die Namen der Schülerinnen und Schüler werden codiert. Zudem werden die Schülerinnen und Schüler in Gruppen unterteilt (vgl. Kapitel 4.4.1.1). Zu Beginn und am Ende der Umsetzung des Projektes wird eine Kurzversion des Fragebogens zur Erfassung der Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4-6) von Haeblerlin et al. (1989), neu „KFDI 4-6 (vgl. Venetz et al. 2014) bzw. „PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire“ (Venetz & Zurbriggen & Schwab & Hessels, 2015) eingesetzt, um die Dimensionen der Integration bezüglich der Schülerinnen und Schüler vor und nach der Untersuchung zu messen. Es werden sowohl die Schülerinnen als auch die Klassenlehrperson und die Eltern befragt (vgl. Kapitel 4.4.2). Zur Information und Orientierung der Eltern, wird ihnen zu Beginn und am Ende des Projektes zusammen mit den Fragebögen je ein Informationsbrief abgegeben (vgl. Anhang S. 106/107). Neben der eben erwähnten Erfassung der Dimensionen der Integration bezüglich der Schülerinnen und Schüler wird die Qualität der Gruppenaustausche der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der sieben ausgewählten Komponenten des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens nach Wilhelm (2011/12, S. 70) (vgl. Kapitel 2.2.2 sowie 4.3.2) mittels eines von der Verfasserin dieser Forschungsarbeit erstellten Fragebogens dokumentiert (vgl. Kapitel 4.4.2.). Die Schülerinnen und Schüler füllen diesen gemeinsam in der Gruppe nach jedem Austausch aus. Ebenso werden drei teilnehmende Beobachtungen im Rahmen der Gruppenaustausche durchgeführt (Ende Woche 2, Anfang Woche 5 sowie Ende Woche 8 der Durchführung). Die Dokumentation der gesetzten Ziele und formulierten Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler erfolgt anhand des in Kapitel 4.3.2 beschriebenen Formulars. Am Ende des Projektes füllen die Schülerinnen und Schüler neben dem Fragebogen PIQ (siehe oben) ein von der Verfasserin dieser Forschungsarbeit erstelltes Formular (vgl. Kapitel 4.4.2.3) bezüglich der Erreichung der gesetzten Ziele im Rahmen der Wenn-Dann Pläne aus. Sie schätzen ein, wie sie ihr Ziel erreicht haben. Die Klassenlehrperson schätzt die Zielerreichung der Schülerinnen und

Schüler ebenfalls ein (vgl. Kapitel 4.4.2.3). Schliesslich werden nach Abschluss des Projektes (nach den Frühlingsferien) Interviews mit der Klasse, einzelnen Schülerinnen und Schülern sowie der Klassenlehrperson geführt. Sie werden dabei mit den Ergebnissen der Auswertung der eingesetzten Instrumente (vgl. dieses Kapitel sowie Kapitel 4.4.2) konfrontiert (vgl. Kapitel 4.1 kommunikative Validierung). Ebenso werden ihnen weitere Fragen gestellt, die für die Interpretation der Ergebnisse wichtig sein können.

4.4 Erhebung

In diesem Kapitel werden zuerst die Stichprobe sowie die Gruppenzusammensetzung der Austausch beschrieben. In einem weiteren Schritt werden die verwendeten Instrumente sowie weitere qualitative Methoden beschrieben und mithilfe der Methodenlehre beurteilt. Ebenso wird beschrieben, wie die Instrumente und Methoden eingeführt werden und was beim Einsatz der Methoden im Feld berücksichtigt wird.

4.4.1 Beschreibung der Stichprobe

Die der Untersuchung zugrundeliegende Stichprobe umfasst 19 Schülerinnen und Schüler einer 5. Schulstufe (Regelklasse). Die Klasse besteht aus 9 Schülerinnen und 10 Schülern im Alter von 11/12 Jahren. Fünf Schülerinnen und Schüler weisen einen besonderen Förderbedarf auf und werden integrativ gefördert (IF). 11 Schülerinnen und Schüler werden im Deutsch als Zweitsprache-Unterricht gefördert (DAZ). Die Klasse ist Teil einer QUIMS-Schule, das heisst, mehr als 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler jener Schule haben eine andere Muttersprache als Deutsch und/oder haben eine andere Staatsangehörigkeit (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007).

4.4.1.1 Zusammensetzung der Austauschgruppen

Die Gruppeneinteilung für die Austausch wird zusammen mit der Klassenlehrperson vorgenommen. Es können vier Gruppen gebildet werden (drei Gruppen mit 5 Kindern und eine Gruppe mit 4 Kindern) (vgl. Kapitel 2.1.7 bezüglich der Gruppengrösse). Orientierungspunkte sind kommunikative Fähigkeiten sowie das Verhalten (prosoziales Verhalten, Verhaltensauffälligkeit) (vgl. dazu auch Kapitel 2.2.1.4). In jeder Gruppe wird ein Kind bestimmt, von dem die Klassenlehrperson glaubt, dass es die Gruppe führen kann.

4.4.2 Beschreibung der Instrumente

In den folgenden Unterkapiteln werden die in der vorliegenden Forschungsarbeit verwendeten Instrumente beschrieben.

4.4.2.1 Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)

Die Kurzversion des Fragebogens zur Erfassung der Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4-6) von Haeberlin et al. (1989), neu „KFDI 4-6 (vgl. Venetz et al. 2014) bzw. „PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire“ (Venetz & Zurbriggen & Eckhart & Schwab & Hessels, 2015) misst die emotionale, soziale und leistungsmotivationale (akademisches Selbstkonzept) Dimension der Integration. Die ursprüngliche Version von Haeberlin et al. (1989) umfasste 45 Items (Aussagen). Die Kurzfassung des Fragebogens KFDI 4-6 wurde auf 12 Items (Aussagen) gekürzt. Die Aussagen wurden sprachlich einfach formuliert, sodass sie auch für Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf sowie Deutsch als Zweitsprache gut verständlich sind (Venetz et al., 2014). Mit je vier Items werden die drei Dimensionen der Integration (emotionale Integration, soziale Integration, leistungsmotivationale Integration/akademisches Selbstkonzept) erfragt. Drei Items (je ein Item pro Dimension) sind negativ formuliert. Der Fragebogen eignet sich für Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Schulstufe (8 bis 16 Jahre). Die neue Version des Fragebogens (PIQ) enthält neben der Selbstbericht-Form für Schülerinnen und Schüler (PIQ-S) auch eine Fremdbbericht-Form für die Eltern (PIQ-P) sowie die Lehrpersonen (PIQ-T). So ist es nun möglich, die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler mit Fremdeinschätzungen der Lehrpersonen und Eltern zu vergleichen (Venetz, o.A.). Zudem ist der PIQ nun auch online in mehreren Sprachen erhältlich.

Tabelle 1 Items PIQ-S (Venetz et al., 2014, S. 109)

Dimension	Item
Emotionale Integration	1 Ich gehe gerne in die Schule.
	4 Ich habe keine Lust in die Schule zu gehen.
	7 Mir gefällt es in der Schule.
	10 Die Schule macht Spass.
Soziale Integration	2 Ich habe sehr viele Freundinnen in meiner Klasse.
	5 Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.
	8 In meiner Klasse fühle ich mich allein.
	11 Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern vertrage ich mich sehr gut.

Akademisches Selbstkonzept	<p>3 Ich lerne schnell.</p> <p>6 Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.</p> <p>9 Ich bin ein guter Schüler/eine gute Schülerin.</p> <p>12 In der Schule ist mir vieles zu schwierig.</p>
-----------------------------------	---

Die Items des PIQ (siehe Tabelle1) sind wie bereits oben erwähnt, Aussagen. Die Einschätzungen werden in Form einer vierteiligen Likert Skala („stimmt gar nicht“, „stimmt eher nicht“, „stimmt eher“, „stimmt genau“ (vgl. Zurbriggen et al. 2017, S.3) dargestellt. Beispiele ausgefüllter Versionen des Fragebogens finden sich im Anhang (S. 133-144).

Bevor die Schülerinnen und Schülern in der vorliegenden Untersuchung den Fragebogen ausfüllen, werden ihnen die Aussagen des Fragebogens durch die Untersuchungsleiterin erläutert. Es werden zusätzlich Ordner zwischen die Schülerinnen und Schüler gestellt, damit keine Antworten übernommen werden können. Gespräche sind wie bei einer Prüfung nicht erlaubt. Das Ausfüllen des Fragebogens durch die Eltern wird zu Beginn und am Ende des Projektes mit je einem Brief ergänzt, in welchem unter anderem steht, dass sie den Fragebogen nicht im Beisein ihres Kindes ausfüllen sollen (vgl. Kapitel 4.3.3). Ob dies so umgesetzt wird, kann jedoch nicht festgestellt werden.

4.4.2.2 Fragebogen sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen

Der Fragebogen des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens wurde von der Untersuchungsleiterin unter Anlehnung an sieben der zwölf Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens nach Wilhelm (2011/12, S. 70) erstellt. Wilhelm (2011/12) definiert Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens als ein Merkmal gemeinsamer Lernvorhaben (vgl. Kapitel 2.2.2). Einige der von Wilhelm definierten Elemente können in den Formulierungen von anderen Autoren bezüglich gemeinsamer Lernvorhaben ebenfalls gefunden werden (vgl. Kapitel 2.2.2). Da die Wenn-Dann Pläne in der vorliegenden Forschungsarbeit als gemeinsames Lernvorhaben in Erscheinung treten – sich die Schülerinnen und Schüler also über die Erfahrungen mit den Plänen austauschen (vgl. Kapitel 4.3.2) - orientiert sich die Erstellung des Fragebogens, der die Dokumentation der Gruppenaustausche zum Ziel hat, an jenen sieben Elementen. Sie erscheinen am besten geeignet, um empathische Lernsituationen zu schaffen (vgl. Kapitel 3) und auf Erfahrungen mit den Wenn-Dann Plänen eingehen zu können. Ein Fragebogen, der dies leisten kann, konnte nicht gefunden werden. Deshalb wurde der Fragebogen von der Verfasserin dieser Arbeit unter Anlehnung an die Elemente des sozial-

kommunikativ-kooperativen Lernens nach Wilhelm (2011/12, S. 70) erstellt (vgl. Beispiele von ausgefüllten Fragebögen im Anhang S. 171-178).

Er dient jedoch nicht nur als Dokumentation, wie sich das sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen in den Gruppen entwickelt. Es dient auch als Orientierung und Leitfaden sowie als Reflexionsinstrument für die Austauschgruppen (vgl. dazu das „group processing“ gemäss Johnson und Johnson, 1999, S. 26-28 sowie Johnson, 2008, S. 29 in Kapitel 2.2.1.3). Dies wird deutlich, wenn die Inhalte des Fragebogens genauer erläutert werden:

Der Fragebogen enthält 14 Aussagen. Die Aussagen sind als Ziele der Austauschgruppen formuliert („Wir...“). Je 2 Ziele bilden je eines der sieben Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens ab. Das jeweils zweite formulierte Ziel innerhalb der zwei zusammengehörenden Ziele konkretisiert oder erweitert das jeweils erste Ziel. Bei der Formulierung der 14 Ziele wird zuvor die Bedeutung der Elemente im Duden nachgeschaut und auf die Gruppenaustausche zu den Erfahrungen mit den Wenn-Dann Plänen abgestimmt. Dies deshalb, weil genauere Umschreibungen der sieben Elemente weder von Wilhelm (2011/12) noch von anderen Autoren auffindbar sind. Die Einschätzung der Ziele erfolgt durch dieselbe Skala wie beim PIQ (vgl. Kapitel 4.4.2.1). Dies deshalb, weil die Skala den Schülerinnen und Schülern bereits durch das Ausfüllen des PIQ bekannt ist. Zudem wird angenommen, dass die Konfrontation mit einer weiteren Skala Unruhe in das Projekt bringen könnte. Im Rahmen der drei teilnehmenden Beobachtungen wurde später festgestellt, dass die Einschätzungen der Ziele nicht durch die Gruppen, sondern durch einzelne Kinder der Gruppe vorgenommen wurden. Um die Einschätzung der Ziele als gemeinsame Entscheidung zu fördern, wurde die vierteilige Likert-Skala in Form von 4 Smileys vereinfacht (die Auswahl jener Smileys erfolgt nach der Einschätzung der Untersuchungsleiterin (vgl. Anhang S. 108)). So zeigen die Schülerinnen und Schüler fortan immer auf den Smiley, den sie als für die Gruppenleistung zutreffend erachten und suchen dann einen Konsens. Die Smileys werden in der gleichen Richtung wie die Likert-Skala auf einem A4 Blatt positioniert. Dieses Blatt liegt nach jedem Austausch während dem Ausfüllen des Fragebogens in der Mitte des Tisches.

Tabelle 2 Übersicht über die Struktur des Fragebogens, angelehnt an sieben der zwölf Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens nach Wilhelm (2011/12, S. 70)

Items (Ziele)	Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. 2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.	Solidarität üben
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen. 4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.	Hilfestellung geben
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen. 6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.	Annehmen
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört. 8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.	Zuhören
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt. 10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.	Begründen
11. Wir haben einander Fragen gestellt. 12. Wir wollen das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.	Fragen
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen. 14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.	Integrieren

4.4.2.3 Zieleinschätzung Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrperson

Die Zielsetzungen sowie die Wenn-Dann Pläne werden von den Schülerinnen und Schülern festgehalten. Als Grundlage dazu dient das Formular von Gawrilow et al. (2018), welches durch die Verfasserin dieser Forschungsarbeit auf den Sprachstand der Klasse (vgl. Kapitel 4.2.3) und an das vorliegende Forschungsvorhaben angepasst wird (vgl. Kapitel 4.3.2. sowie Anhang S. 94-96). Neben der Dokumentation der Ziele und Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler wird am Ende des Projektes die Erreichung der Ziele eruiert, damit auch sie in die Auswertung der vorliegenden Forschungsarbeit miteinbezogen werden können. Auch diese beruhen auf einer Selbst- und Fremdeinschätzung, damit die Selbsteinschätzungen mit den Fremdeinschätzungen verglichen werden können (vgl. ausgefüllte Beispiele im Anhang S. 160-163). Die Fremdeinschätzung wird durch die Klassenlehrperson vorgenommen. Die Eltern werden nicht einbezogen, da die Ziele der Schülerinnen und Schüler nur im Rahmen des Unterrichts beobachtbar sind.

Die Selbst- und Fremdeinschätzung wird wiederum anhand einer vierteiligen Likert-Skala vorgenommen. Die Untersuchungsleiterin verwendet dabei wiederum die vier Smileys, welche bereits bei den Einschätzungen im Rahmen des Fragebogens zum sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen verwendet wurden (vgl. Kapitel 4.4.2.1 sowie 4.4.2.2). Die vier Smileys werden mit den Bezeichnungen „überhaupt nicht erreicht“, „eher nicht erreicht“, „eher erreicht“, „voll und ganz erreicht“ versehen. Die Untersuchungsleiterin orientiert sich dabei an der vierteiligen Likert-Skala des PIQ („stimmt gar nicht“, „stimmt eher nicht“, „stimmt eher“, „stimmt genau“) (vgl. Kapitel 4.4.2.2). Das Ziel wird zusätzlich durch die Schülerinnen und Schüler auf das Selbsteinschätzungsblatt notiert, damit für die Auswertung ersichtlich wird, welches Ziel die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Sicht bewerten.

Ich habe mein Ziel...

Abbildung 3: Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler

S... hat sein/ihr Ziel...

Abbildung 4: Fremdeinschätzung durch die Klassenlehrperson

4.4.3 Beschreibung der Interviews und der teilnehmenden Beobachtung

Es können drei teilnehmende Beobachtungen durchgeführt werden (vgl. Kapitel 4.1 sowie 4.3.3). „Teilnehmend“ deshalb, weil die Untersuchungsleiterin die Klasse besucht und die Gruppenaustausche beobachtet (vgl. Atteslander, 2010, S. 95). Es handelt sich um eine nicht standardisierte bzw. nicht strukturierte, offene Beobachtung (vgl. Roos & Leutwyler, 2011). Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass sie beobachtet werden (offene Beobachtung). Da wie in Kapitel 4.1 beschrieben, die teilnehmende Beobachtung nicht geplant werden konnte, werden die Beobachtungen ohne Beobachtungsraster in ein Büchlein notiert. Die strikte Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation kann mangels nicht möglicher vorheriger Planung nicht gewährleistet werden. Die Beobachtung ist dennoch nicht gänzlich unstrukturiert, da sie sich an den 14 Zielen, die im Rahmen des Fragebogens zum sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen definiert wurden, orientiert (vgl. Kapitel 4.4.2.2). Die erste Beobachtung beginnt die Untersuchungsleiterin bei einer der vier Austauschgruppen. Da nur zwei weitere Beobachtungen geplant werden können, wird bei allen drei Beobachtungen dieselbe Gruppe beobachtet. Eine Entwicklung kann so anhand einer Gruppe beobachtet werden. Die anderen drei Gruppen konnten nicht beobachtet werden. Der Vorteil, den die doch noch stattfindenden Beobachtungen dennoch mit sich bringen, ist der direkte Kontakt der Untersuchungsleiterin mit den Schülerinnen und Schülern, um sie im Rahmen des Projektes zu

erleben. Nur so wird es möglich, Einsicht in das konkrete Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieses Projektes zu erhalten. Und nur so können die Antworten im Rahmen der Interviews besser nachvollzogen oder eingeordnet werden. Zudem können die Beobachtungen der Untersuchungsleiterin zu erkennen geben, welche Inhalte des Projektes durch die Klassenlehrperson bei der Durchführung des Projektes noch genauer fokussiert, repetiert oder vertieft werden können.

Bei der kommunikativen Validierung der Ergebnisse (vgl. Kapitel 4.1) mit der Klasse, einzelnen Schülerinnen und Schülern sowie mit der Klassenlehrperson nach Projektende werden die Ergebnisse bei der Konfrontation der Schülerinnen und Schüler mithilfe der Items des PIQ (vgl. Kapitel 4.4.2.1) formuliert, damit die für die Schülerinnen und Schüler eher abstrakten Begriffe „Integration“ oder ähnliche die Verständlichkeit der Ergebnisse nicht negativ beeinflussen. Neben der kommunikativen Validierung werden zudem Interviews mit der ganzen Klasse sowie der Klassenlehrperson geführt (vgl. Kapitel 4.1 sowie 4.3.3). Die Schülerinnen und Schüler werden als Klasse (Stuhlkreis mit allen Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer) befragt. Die Befragung ist teilstrukturiert, das heisst, es werden Fragen vorbereitet und vorformuliert (Leitfadeninterview), wobei die Abfolge der Fragen keine Rolle spielt (Atteslander, 2010, S. 135;141). Die Fragen werden offen formuliert, da es um die qualitative Ergründung des gesamten Projektes geht: Ziel ist es also, die Gedanken, Gefühle, Einstellungen, Einschätzungen, Ansichten und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Klassenlehrperson zum vorliegenden Projekt zu ergründen (vgl. Dokumentation der Interviews im Anhang S. 109-123). Die kommunikative Validierung der Ergebnisse der beiden Fragebögen sowie der Auswertung der Formulierungen der Ziele und Wenn-Dann Pläne (vgl. Kapitel 4.5) werden zum gleichen Zeitpunkt mit den Interviews durchgeführt. Bei den Einzelbefragungen wird neben den kommunikativen Validierungen der Ergebnisse des PIQ mit einzelnen Schülerinnen und Schülern ebenfalls ein Schüler/eine Schülerin interviewt. Dies deshalb, weil das Kind (S 16) bei den drei teilnehmenden Beobachtungen bezüglich seines Verhaltens besonders aufgefallen ist.

4.5 Aufbereitung

In den folgenden Unterkapiteln wird beschrieben, wie die im Rahmen der Untersuchung erhobenen Daten aufbereitet wurden.

4.5.1 Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)

Der durch den Fragebogen PIQ erhobenen Daten (vgl. Kapitel 4.4.2.1) werden zuerst mit dem für den PIQ erstellten Auswertungstool in Excel verarbeitet. Die vierteilige Likert-Skala wird für die Auswertung codiert und mit den Werten 1 („stimmt gar nicht“), 2 („stimmt eher nicht“), 3 („stimmt eher“) und 4 („stimmt genau“) versehen. Die daraus resultierende Darstellung zeigt, wie die einzelnen Schülerinnen und Schüler gemäss Selbsteinschätzung sowie gemäss der beiden Fremdeinschätzungen emotional, sozial und leistungsmotivational in die Klasse integriert sind. Im Tool werden dabei die Skalenrohre und Prozenträge der errechneten Skalenrohre angezeigt. Die Berechnungen orientieren sich an einer Referenzstichprobe von Venetz et al. (2014). Die Tabelle dazu findet sich in der Anleitung zum PIQ Auswertungstool auf der zweiten Seite (vgl. Anhang S. 124-126). Auf der Grundlage jener Prozenträge der Studie von Venetz et al. (2014) wird angezeigt, ob die Schülerin/der Schüler bezüglich jeder der drei Dimensionen weit unterdurchschnittlich, unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich oder weit überdurchschnittlich in die Klasse integriert ist. Dies wird wiederum für die Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzungen separat angezeigt (vgl. Anhang, S. 127-132).

Die Berechnung der Mittelwerte der Skalenrohre der Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler, der Eltern sowie der Klassenlehrperson in allen drei Dimensionen der Integration zu Projektbeginn und Projektende geben Aufschluss über Unterschiede in den Einschätzungen je Probanden und zwischen den Einschätzungen der Probanden untereinander. Schliesslich werden die Unterschiede auf ihre Signifikanz geprüft. Dabei werden die im Tool eingetragenen Daten mit der Statistik Software „SPSS“ (Statistical Package for the Social Sciences) (Version 25, 2018) bearbeitet. Für die Auswertung der Daten wurde der Wilcoxon-Test verwendet (vgl. Universität Zürich, 2018), da es sich bei der vorliegenden Stichprobe um eine abhängige Stichprobe handelt, zumal eine Messwiederholung erfolgt, also eine Messung vor einem Treatment und nach einem Treatment durchgeführt wird und die Messwerte von den gleichen Personen (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Klassenlehrperson) stammen (ebd., 2018, S.1). Zwei weitere Voraussetzungen für den Wilcoxon-Test sind die Ordinalskalierung der Variablen sowie das Vorliegen von zwei verbundenen Stichproben, deren Messwertpaare voneinander unabhängig sind (ebd., S. 1). Die vierteilige Likert-Skala, die dem PIQ zugrunde liegt (vgl. Kapitel 4.4.2.1) ist ordinalskaliert, das heisst, sie stellt eine „Abstufung der Intensität“

(ebd. S. 4) dar. Zudem liegen zwei verbundene Stichproben (Projektbeginn und Projektende) vor. Der Wilcoxon-Test kann zudem bei kleineren Stichproben wie der Vorliegenden angewendet werden.

4.5.2 Dokumentation der Ziele und Wenn-Dann Pläne

Die Zielsetzungen sowie die Wenn-Dann Pläne werden von den Schülerinnen und Schülern festgehalten. Als Grundlage dazu dient das Formular von Gawrilow et al. (2018), welches durch die Verfasserin dieser Forschungsarbeit auf den Sprachstand der Klasse (vgl. Kapitel 4.2.3) und an das vorliegende Forschungsvorhaben angepasst wird (vgl. Kapitel 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2.3) (vgl. Anhang Beispiele ausgefüllter Formulare S. 145-154 und Tabellen S.155-159). Die darauf formulierten Ziele und Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler werden bezüglich deren Qualität analysiert. Die persönliche Wichtigkeit des Ziels wird von den Schülerinnen und Schülern ebenfalls auf dem Formular vermerkt und kann so ebenfalls analysiert werden. Grundlage für die Analyse bieten die Kriterien von Gawrilow et al. (2018, S. 71ff). Sie definieren, wann ein Ziel ein gutes Ziel ist und wann ein Wenn-Dann Plan ein guter Wenn-Dann Plan ist. Aufgrund der Definitionen werden die Ziele und Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler wie folgt analysiert:

- Persönliches Ziel: Das Ziel ist spezifisch und konkret formuliert. Die Schülerinnen und Schüler sollen etwas Bestimmtes aussuchen, dass sie verändern wollen (Tätigkeit innerhalb eines Schulfachs, spezifisches Verhalten).
- Persönliche Wichtigkeit des Ziels: Es wird erkennbar, weshalb das Ziel für das Kind wichtig ist.
- Wenn-Teil des Plans: Die Situation ist spezifisch und für das Kind leicht erkennbar.
- Dann-Teil des Plans: Es wird genau festgelegt, was das Kind tun soll. Es gibt keinen Interpretationsspielraum.

4.5.3 Interviews und Ergebnisse der kommunikativen Validierung

Bei der Verschriftlichung der Antworten im Rahmen der Interviews sowie der kommunikativen Validierung mit der Klasse, einzelnen Schülerinnen und Schülern sowie der Klassenlehrperson handelt es sich um eine „Transkription im engeren Sinne“ (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 224). Die Antworten werden während den Interviews und der kommunikativen Validierung (bei kürzeren Antworten) wörtlich (ohne abgebrochene Sätze und Ähnliches) oder – bei längeren Antworten - „sinngemäss“ notiert (ebd., S. 224) und

noch am selben Tag bearbeitet (Rechtschreibung, Grammatik (bei sinngemässen Notizen)).

4.5.4 Fragebogen sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen sowie teilnehmende Beobachtung

Für die Auswertung der Fragebögen sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen, die von jeder Austauschgruppe nach den einzelnen Austauschen gemeinsam ausgefüllt wird (je 13 ausgefüllte Fragebögen), werden zwei Fragebögen ausgewählt und miteinander verglichen, um eine mögliche Entwicklung feststellen zu können. Fragebogen 1 ist der am 19.02.2019 durch die Gruppen erstausgefüllte Fragebogen. Fragebogen 2 wurde von den Gruppen am 11.4. 2019 ausgefüllt. Fragebogen 2 ist der letztausgefüllte Fragebogen (vgl. Anhang S. 166-170; S. 171-178). Die Einschätzungen bezüglich der Items auf Fragebogen 1 wurden mit der Codierung „1“, jene auf Fragebogen 2 mit der Codierung „2“ versehen. Für jede Gruppe wurden die gemachten Einschätzungen zum Zeitpunkt 1 und zum Zeitpunkt 2 in eine leere Version des Fragebogens eingetragen. Je Item werden die codierten Einschätzungen „1“ und „2“ entsprechend in der Likert-Skala eingetragen.

Da wie in Kapitel 4.1 sowie 4.4.3 beschrieben, die teilnehmende Beobachtung nicht geplant werden konnte, werden die Beobachtungen ohne Beobachtungsraster in ein Büchlein notiert. Die strikte Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation kann mangels nicht möglicher vorheriger Planung nicht gewährleistet werden. Die Beobachtungsnutzen werden deshalb nicht weiter aufbereitet.

4.5.5 Zieleinschätzung Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrperson

Die Einschätzungen der Zielerreichung durch die Schülerinnen und Schüler sowie die Einschätzungen jener Zielerreichung durch die Klassenlehrperson werden in Tabellen übertragen, damit sie miteinander verglichen werden können. Die Einschätzungen werden codiert (vgl. Kapitel 4.4.2.3).

4.6 Auswertung

In den folgenden Unterkapiteln wird beschrieben wie die Daten ausgewertet werden.

4.6.1 Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)

Wie bereits in Kapitel 4.5.1 erwähnt, werden im Auswertungstool des PIQ die Mittelwerte der Skalenrohwerte berechnet, um Unterschiede in den Einschätzungen zu Projektbeginn und Projektende je Probanden und zwischen den Einschätzungen der Probanden untereinander festzustellen. Jene Unterschiede werden im Rahmen der Auswertung mit der Statistik Software „SPSS“ (Statistical Package for the Social Sciences) (Version 25, 2018) auf ihre Signifikanz geprüft. Dazu wird der Wilcoxon-Test verwendet (vgl. Kapitel 4.5.1). Auf dem Weg zur Berechnung der Signifikanz werden mit dem Wilcoxon-Test keine Mittelwerte, sondern Mediane berechnet. Dies deshalb, weil bei der Likert-Skala des PIQ eine Abstufung der Intensität dargestellt wird (vgl. Kapitel 4.5.1) und so keine Mittelwerte, aber eine zentrale Tendenz berechnet werden können (Universität Zürich, 2018). Das Signifikanzniveau hängt von der Stichprobengrösse ab. In der sozialwissenschaftlichen Forschung wird meistens ein Signifikanzniveau von 5% oder 1% festgelegt (Universität Zürich, 2018, S.2). In der vorliegenden Untersuchung wird dasselbe Signifikanzniveau verwendet, das bereits in den Studien von Venetz et al. (2014) sowie Zurbruggen et al. (2017) massgebend war. Das Signifikanzniveau beträgt also 5%. SPSS gibt bei allen Methoden das berechnete Signifikanzniveau als „P-Wert“ aus (vgl. Universität Zürich, 2018, S. 2). Beim Signifikanzniveau von 5% muss jener berechnete P-Wert unter 0.05 liegen. Liegt der P-Wert unter 0.05, dann ist die Irrtumswahrscheinlichkeit, dass das Resultat zufällig zustande kam, kleiner als 5% (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 265). Da die Stichprobe in der vorliegenden Untersuchung nicht „hinreichend gross“ ist, wird die exakte Signifikanz verwendet. Da die Hypothesenformulierung (vgl. Kapitel 3) einseitig formuliert wurde („wird besser“), wird die 1-seitige exakte Signifikanz bei der Auswahl des p-Wertes verwendet und geprüft, ob dieser unter 0.05 liegt oder nicht. Die Signifikanz gibt jedoch noch nicht Auskunft über die „Grösse und Bedeutsamkeit des Unterschieds“ (vgl. Kuhl und Sinner, 2015, S. 166). Damit dies möglich wird, wird die Effektstärke berechnet. Dabei wird der sogenannte Korrelationskoeffizient „r“ berechnet, indem der in der Ergebnistabelle des SPSS angezeigte z-Wert durch die Wurzel der Stichprobengrösse geteilt wird ($r = z / \sqrt{19}$) (Universität Zürich, 2018). Damit die Grösse des Effektes bestimmt werden kann, wird die Einteilung von Cohen (1992; zit. nach Universität Zürich, 2018, S. 7) verwendet: $r = 0.10$ entspricht einem schwachen Effekt; $r = 0.25$ entspricht einem mittleren Effekt; $r = 0.40$ entspricht einem starken Effekt (vgl. Universität Zürich, 2018, S.7).

Die Klasse, einzelne Schülerinnen und Schüler sowie die Klassenlehrperson werden mit den Ergebnissen der Auswertung konfrontiert und deren Zustimmung zu den Ergebnissen wird erfragt (Kommunikative Validierung) (vgl. Kapitel 4.1 sowie Anhang S. 109-123). Bezüglich der emotionalen und sozialen Dimension der Integration werden die Ergebnisse der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler an den beiden Messzeitpunkten genauer betrachtet. Dabei werden jene Schülerinnen und Schüler ausgewählt, bei denen im Rahmen der Auswertung mit dem Tool des PIQ (vgl. Kapitel 4.5.1) das evaluierte emotionale und soziale Integrationserleben eine Entwicklung von einem der beiden unterdurchschnittlichen Bereiche in den durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Bereich zeigt und umgekehrt. Bezüglich der sozialen Dimension des Integrationserlebens wird keine kommunikative Validierung mit einzelnen Schülerinnen und Schülern vorgenommen. Dies deshalb, weil drei der vier Schülerinnen und Schüler, welche eine negative Entwicklung im sozialen Integrationserleben zeigen, zu jenen Schülerinnen und Schülern gehören, welche in die Vorfälle involviert sind (vgl. Kapitel 1 sowie Kapitel 5.1.2.3). Die Untersuchungsleiterin entscheidet sich deshalb gegen eine kommunikative Validierung des sozialen Integrationserlebens jener vier Schülerinnen und Schüler.

4.6.2 Dokumentation der Ziele und Wenn-Dann Pläne

Die Zielsetzungen sowie die Wenn-Dann Pläne werden nach den in Kapitel 4.5.2 beschriebenen Kriterien analysiert und in einer Tabelle dargestellt (vgl. Anhang S. 155-159). Die Erfüllung der Kriterien wird dabei je Schülerin/je Schüler bejaht oder verneint. Schliesslich wird eine Übersicht erstellt, welche die Verteilung bezüglich der Erfüllung bzw. Nichterfüllung der Kriterien aufzeigt (vgl. ebenso Anhang S. 155). Die ganze Klasse sowie die Klassenlehrperson werden mit den Ergebnissen konfrontiert und deren Zustimmung zu den Ergebnissen wird erfragt (kommunikative Validierung) und im Rahmen des Interviews ergründet (vgl. Anhang S. 109-123).

Im Rahmen des Verfassens der Arbeit und der Reflexion der Vorgehensweisen muss festgehalten werden, dass die persönliche Wichtigkeit der Ziele für die Schülerinnen und Schüler nicht wie ursprünglich geplant, aufgrund der Formulierungen der Schülerinnen und Schüler auf dem Formular beurteilt werden kann. Möchte die persönliche Wichtigkeit eines Ziels festgestellt werden, so müssen die Schülerinnen und Schüler einzeln danach befragt werden, ob das von ihnen gesetzte Ziel auch wichtig für sie ist. Dies hätte im Rahmen der Interviews gemacht werden sollen. Jedoch war dies der Verfasserin dieser Forschungsarbeit zum Zeitpunkt der Interviews nicht klar. Deshalb wird in den Ergebnissen die persönliche Wichtigkeit der Ziele der Schülerinnen und Schüler nicht dargestellt.

4.6.3 Interviews

Die Antworten der Klasse, der Schülerinnen und Schüler sowie der Klassenlehrperson im Rahmen der Interviews und der kommunikativen Validierung (vgl. Anhang S. 109-123) werden im Kapitel „Ergebnisse“ eingebracht und zudem in die Beantwortung der Fragestellung und Hypothese miteinbezogen. Ebenfalls werden die Antworten im Kapitel „Diskussion“ bezüglich Diskussion und Interpretation der Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung dieser Forschungsarbeit benötigt.

4.6.4 Fragebogen sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen sowie teilnehmende Beobachtung

Bei den in der Likert-Skala eingetragenen codierten Einschätzungen „1“ und „2“ je Item (vgl. Kapitel 4.5.4) wird bei der Analyse der Daten zwischen einer positiven und negativen Bewegung sowie einem Gleichbleiben unterschieden. Die positive Bewegung kann dann festgestellt werden, wenn zwischen den beiden Einschätzungen (Zeitpunkt 1 und 2) eine Bewegung auf der Skala nach rechts sichtbar ist. Eine negative Bewegung wird festgestellt, wenn eine Bewegung nach links sichtbar ist. Ein Gleichbleiben, wenn die Einschätzungen zu Zeitpunkt 1 und 2 sich nicht unterscheiden. Die Items werden dabei entsprechend ihrer Bewegung oder einem Gleichbleiben eingefärbt, um die Verteilung jener drei Unterscheidungen für jede Gruppe sichtbar zu machen. So wird erkannt, welche Bewegung überwiegt (vgl. Anhang s. 166-170).

Die Auswertung des Fragebogens erweist sich jedoch als fragwürdig, da nicht klar ist, wann die Klassenlehrperson welche Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens eingeführt und vertieft hat und wann welches Element fokussiert wurde. Eine Dokumentation dieser Stichpunkte durch die Klassenlehrperson hätte angeordnet werden müssen. Denn ohne die Kenntnis dieser Stichpunkte können keine Aussagen über die Tendenzen der Einschätzungen und über sichtbare Bewegungen gemacht werden. Ein weiterer Grund ist die Feststellung, die im Rahmen der kommunikativen Validierung der Ergebnisse mit der Austauschgruppe gemacht wurde: Es war eine Überforderung der ersten Gruppe hinsichtlich der Konfrontation mit jenen Ergebnissen spürbar, die Kinder konnten sich kaum als Gruppe einschätzen und es schien schwierig für sie, zu den Ergebnissen Stellung nehmen zu können und sich auf Aussagen zu einigen (vgl. Anhang S. 122-123); vgl. auch Methodenkritik in Kapitel 4.7). Die fragliche Auswertbarkeit des Fragebogens und damit die Fraglichkeit der Qualität der Ergebnisse sowie die oben beschriebene Feststellung, die im Rahmen der Konfrontation der ersten Gruppe gemacht wird, führt dazu, dass von einer Konfrontation der anderen drei Gruppen abgesehen wird. In Kapitel 5 „Darstellung der Ergebnisse“ wird deshalb lediglich auf die Aufbereitung

der entsprechenden Fragebögen zum sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen im Anhang dieser Arbeit verwiesen.

Jeweils im Anschluss an die drei teilnehmenden Beobachtungen der Gruppenaustausche wird die Klassenlehrperson mit den gemachten Beobachtungen konfrontiert. Dies ermöglicht den Einbezug einer Zweitmeinung, obwohl berücksichtigt werden muss, dass die Klassenlehrperson zu den Zeitpunkten der teilnehmenden Beobachtung nicht dieselbe Gruppe beobachtet wie die Untersuchungsleiterin. Die Beobachtungen der Klassenlehrerin bezüglich der von der Untersuchungsleiterin beobachteten Gruppe beziehen sich deshalb überwiegend auf frühere Beobachtungen. Da die Beobachtungen der Untersuchungsleitern - mangels nicht möglicher vorheriger Planung - die strikte Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation nicht gewährleisten (vgl. Kapitel 4.4.3), werden diese im Rahmen der Ergebnisse lediglich kurz abgehandelt.

4.6.5 Zieleinschätzung Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrperson

Die Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler werden der Fremdeinschätzung durch die Klassenlehrperson gegenübergestellt. Zuerst wird die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler auf der vierstufigen Likert-Skala analysiert. Es werden Fragen gestellt - beispielsweise wie viele Schülerinnen und Schüler angeben, ihr Ziel voll und ganz erreicht zu haben, oder wie viele Schülerinnen und Schüler sich im positiven Bereich der Likert-Skala eingeschätzt haben. Für die letztgenannte Fragestellung wird die vierteilige Likert-Skala in einen positiven Bereich („voll und ganz erreicht“; „eher erreicht“) sowie in einen negativen Bereich („eher nicht erreicht“; „überhaupt nicht erreicht“) unterteilt. Schliesslich werden die Selbsteinschätzungen der Fremdeinschätzung gegenübergestellt und auf Übereinstimmungen geprüft.

4.7 Methodenkritik

Der selbst erstellte Fragebogen zum sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen sowie die doch noch dreimal stattgefundenen teilnehmenden Beobachtungen werden innerhalb der vorangehenden Kapitel kritisiert. Neben diesen Kritiken muss zudem angeführt werden, dass im Rahmen jener Beobachtungen deutlich wurde, dass jener selbst erstellte Fragebogen zu lange (zu viele Items) und somit zu unübersichtlich gestaltet wurde.

In der vorliegenden Forschungsarbeit werden mehrere Methoden eingesetzt – zwei Fragebögen, eine teilnehmende Beobachtung und Interviews. Die Erfassung der Dimensionen der Integration mit dem PIQ, die kommunikative Validierung der Ergebnisse sowie die Interviews bilden die Hauptmethoden dieser Forschungsarbeit. Der PIQ ist wie be-

reits beschrieben ein reliables und valides Instrument. Die Interviews wurden umfangreich gestaltet. Umfangreich deshalb, weil auf die nicht auswertbare Dokumentation der Gruppenaustausche (selbst erstellter Fragebogen sowie teilnehmende Beobachtung) reagiert wurde. Die ausführliche Dokumentation der Zielsetzungen und der Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler sowie die drei teilnehmenden Beobachtungen ermöglichen als zusätzliche Komponenten die Einsicht in die Umsetzung des Projektes im Feld.

5 Darstellung der Ergebnisse

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Die Ergebnisse des PIQ im Rahmen der Auswertung mit dem Auswertungstool des PIQ und SPSS sowie die Ergebnisse der Analyse der Ziele und Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler werden mit den Antworten, die aus der kommunikativen Validierung der Ergebnisse mit der Klasse sowie mit der Klassenlehrperson resultieren, kommentiert. Die Ergebnisse des Auswertungstools des PIQ (vgl. Kapitel 4.6.1 letzter Abschnitt sowie Anhang S. 127-132) werden nachfolgend ebenfalls dargestellt und mit der kommunikativen Validierung im Rahmen der Einzelbefragungen (vgl. Anhang S. 113-114) kommentiert. Wie bereits in Kapitel 4.6.1 begründet, werden Ergebnisse der sozialen Dimension des Integrationserlebens einzelner Schülerinnen und Schüler nicht kommunikativ validiert. Die Antworten im Rahmen der kommunikativen Validierungen der emotionalen Dimension der Integration einzelner Schülerinnen und Schüler fließen ebenfalls in die Beantwortung der Fragestellung und die Diskussion in den Kapiteln 6 und 7 ein.

Die Ergebnisse (Antworten) der Interviews (vgl. Anhang S. 109-123) werden in Kapitel 7 „Diskussion“ verwendet und deshalb hier nicht zusätzlich dargestellt. Die Ergebnisse der Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zur Erreichung ihres Ziels sowie die Einschätzungen der Klassenlehrperson werden (vgl. Kapitel 4.4.2.3 sowie 4.6.5) ebenfalls dargestellt. Sie dienen der Beurteilung des Projektes und werden ebenso in das Kapitel 7 „Diskussion“ miteinbezogen. Die Ergebnisse des selbst erstellten Fragebogen zum sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen sowie die drei teilnehmenden Beobachtungen werden nur kurz beschrieben. Die Begründung dazu ist in Kapitel 4.6.4 dieser Arbeit enthalten (vgl. ebenso K. 4.4.3 sowie 4.5.4).

5.1 Perception of Inclusion Questionnaire (PIQ)

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse des Fragebogens PIQ im Rahmen der Auswertung mit SPSS sowie die Ergebnisse, die im Rahmen der Auswertung mit dem Tool des PIQ sichtbar wurden (einzelne Schülerinnen und Schüler) (vgl. Kapitel 4.6.1 letzter Abschnitt), dargestellt. Eine Übersicht über die Ergebnisse des Auswertungstools des PIQ sowie Beispiele ausgefüllter Fragebögen (PIQ) werden im Anhang auf Seite 127-132 sowie auf Seite 133-144 aufgeführt. Auf die Ergebnisse des Tools (Mittelwerte der Skalenrohwerte) wird zudem im Rahmen der Darstellung der Ergebnisse des PIQ (Auswertung mit SPSS) in den folgenden Unterkapiteln verwiesen.

Das früher beschriebene Kapitel 4.6.1 beschreibt die Art der Auswertung (u.a. Signifikanzniveau, Effektstärke etc.).

5.1.1 Einzelne Schülerinnen und Schüler

Die in Kapitel 4.6.1 im letzten Abschnitt und Kapitel 5 begründeten Auswertungen zeigen folgende Ergebnisse bezüglich des emotionalen und sozialen Integrationserlebens einzelner Schülerinnen und Schüler (vgl. Anhang S. 131-132):

Bei einer Schülerin/einem Schüler (S 19) mit besonderem Förderbedarf (IF, DaZ) kann eine Verbesserung der Selbsteinschätzung des emotionalen Integrationserlebens (zu Beginn des Projektes unterdurchschnittliche Werte, am Ende überdurchschnittliche Werte der emotionalen Integration) festgestellt werden.

Das Kind stimmt dem Ergebnis zu. Als das Kind nach den Gründen für die Verbesserung des emotionalen Integrationserlebens gefragt wird, führt es die Verbesserung darauf zurück, dass es damals nach den Sportferien (Projektbeginn) weniger gerne in die Schule gekommen sei, da es vor den Sportferien das Zeugnis bekommen habe. Dann habe es sich aber sehr angestrengt in Mathematik und Deutsch, wonach ihm das Lernen besser gelungen sei. Deshalb sei es dann wieder lieber in die Schule gegangen. Mit anderen Kindern habe das nichts zu tun.

Bei zwei Schülerinnen und Schülern (S13, S18) kann eine Verschlechterung der Selbsteinschätzung des emotionalen Integrationserlebens (zu Beginn des Projektes durchschnittliche Werte, am Ende unterdurchschnittliche Werte) festgestellt werden.

Die Schülerinnen und Schüler (S13, S18) stimmen dem Ergebnis zu. S13 gibt als Grund an, dass es vor den Frühlingsferien (gegen Projektende) in der Klasse zu laut gewesen sei. Das sei nach den Sportferien nicht so gewesen. Jeder habe einfach mit jedem geschwätzt während des Unterrichts – auch S13 selber. S18 führt das Ergebnis darauf zurück, dass sie nach den Sportferien (Projektbeginn) nicht so viele Hausaufgaben und Tests gehabt hätten, aber vor den Frühlingsferien (Projektende) seien es mehr gewesen. Das habe S 18 sehr gestresst.

Bei drei Schülerinnen und Schülern (S1, S5, S14) kann eine Verschlechterung der Selbsteinschätzung des sozialen Integrationserlebens (zu Beginn des Projektes durchschnittliche Werte, am Ende unterdurchschnittliche Werte) festgestellt werden.

Bei einem Schüler/einer Schülerin (S7) kann eine Verbesserung des sozialen Integrationserlebens (zu Beginn des Projektes unterdurchschnittliche Werte, am Ende des Projektes durchschnittliche Werte) festgestellt werden.

5.1.2 Unterschiede der Einschätzungen zwischen den beiden Messzeitpunkten

In den folgenden drei Unterkapiteln werden die Unterschiede der Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler, der Eltern sowie der Klassenlehrperson zwischen den beiden Messzeitpunkten Projektbeginn und Projektende je separat dargestellt.

5.1.2.1 Schülerinnen und Schüler

Die Mittelwerte der Skalenrohwerte des emotionalen sowie des sozialen Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler zu Projektbeginn und am Projektende (emotionales Integrationserleben:13.47;13.32 und soziales Integrationserleben:14.32;13.84) zeigen einen minimalen Unterschied. Auch die Summe des Integrationserlebens (Total) zeigt einen minimalen Unterschied (13.35; 13.04). Bezüglich des emotionalen und sozialen Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler sowie der Summe des Integrationserlebens (Total) kann kein signifikanter Unterschied festgestellt werden.

Die Mittelwerte der Skalenrohwerte des kognitiven Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler zeigen folgenden Unterschied zu Projektbeginn und am Projektende: 12.26; 11.95. Bezüglich des kognitiven Integrationserlebens (akademisches Selbstkonzept) kann ein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Das akademische Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler hat sich signifikant verschlechtert (Signifikanzwert $p=0.043$). Die Effektstärke nach Cohen liegt bei $r=0.44$ und entspricht einem starken Effekt. Das Ergebnis kann also als bedeutsam eingeschätzt werden.

Tabelle 3 Unterschied der Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zwischen den beiden Messzeitpunkten

Statistik für Student Beginn-Ende ^a				
	StudentEmotionEnde - StudentEmotionBeginn	StudentSozialEnde - StudentSozialBeginn	StudentKognitivEnde - StudentKognitivBeginn	StudentTotalEnde - StudentTotalBeginn
Z	-,540 ^b	-,730 ^c	-1,903 ^c	-,722 ^b
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,589	,465	,057	,470
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,684	,555	,086	,617
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,342	,277	,043	,309
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,109	,078	,029	,117

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf negativen Rängen.

c. Basiert auf positiven Rängen.

Bezüglich der Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse des emotionalen Integrationserlebens können keine Aussagen gemacht werden¹. Die Antworten der Schülerinnen und Schüler tendieren jedoch auf eine Bestätigung bezüglich des festgestellten nicht signifikanten Unterschieds. Der ebenfalls als nicht signifikant ausgefallene Unterschied des sozialen Integrationserlebens (vgl. oben) wird durch die Schülerinnen und Schüler bestätigt. Bezüglich des festgestellten signifikanten Unterschieds im kognitiven Integrationserleben folgten Schweigen und ratlos erscheinende Gesichter. In der Einzelbefragung einzelner Schülerinnen und Schüler werden zwei Kinder, deren emotionales Integrationserleben im Tool des PIQ zu Beginn durchschnittlich und am Ende unterdurchschnittlich ausfällt (vgl. Kapitel 5.1.1 sowie Anhang S. 131), nachdem sie ihre Zustimmung zum Ergebnis gegeben haben, gefragt, welche Gründe sie für diese Veränderung sehen. Ein Kind erwähnt, dass vor den Frühlingsferien – also gegen Ende des Projektes – mehr Hausaufgaben und Tests anstanden als nach den Sportferien (Beginn des Projektes). Die Klassenlehrperson erwähnt ebenfalls den Umstand, dass die Schülerinnen und Schüler vor den Frühlingsferien „am Ende ihrer Kräfte“ waren, als sie mit den Ergebnissen der Klasse im Rahmen des PIQ konfrontiert wird. Dies kann eine mögliche Erklärung für den signifikanten Unterschied im kognitiven Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler sein.

5.1.2.2 Eltern

Die Mittelwerte der Skalenrohwerte der Einschätzungen durch die Eltern zeigen zu Projektbeginn und Projektende minimale Unterschiede: (emotionale Integration: 13.68, 14.00; soziale Integration: 13.79, 13.37; kognitive Integration: 12.37, 12.42; Summe der Integration: 13.28, 13.26). Bezüglich der Einschätzung des emotionalen und sozialen Integrationserlebens, des akademischen Selbstkonzepts sowie die sich daraus ergebende Summe des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch die Eltern (total) können keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

¹ Die Klasse wurde aufgrund eines Fehlers in der Auswertung der Ergebnisse mit SPSS mit einem signifikanten Unterschied im emotionalen Integrationserleben konfrontiert (vgl. Anhang S. 111).

Tabelle 4 Unterschied der Einschätzungen der Eltern zwischen den beiden Messzeitpunkten

Statistik für Parents Beginn-Ende^a

	ParentsEmotionEnde - ParentsEmotionBeginn	ParentsSozialEnde - ParentsSozialBeginn	ParentsKognitivEnde - ParentsKognitivBeginn	ParentsTotalEnde - ParentsTotalBeginn
Z	-,541 ^b	-1,027 ^c	-1,155 ^b	-,378 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,589	,305	,248	,705
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,781	,354	,255	1,000
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,391	,177	,128	,500
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,125	,068	,031	,188

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf negativen Rängen.

c. Basiert auf positiven Rängen.

Die Eltern wurden nicht mit den Ergebnissen konfrontiert, da keine signifikanten Ergebnisse vorlagen.

5.1.2.3 Klassenlehrperson

Die Mittelwerte der Skalenrohwerte der Einschätzungen durch die Klassenlehrperson bezüglich des sozialen und kognitiven Integrationserlebens sowie bezüglich der Summe des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler zeigen zu Projektbeginn und Projektende minimale Unterschiede: soziale Integration: 12.37, 12.11; kognitive Integration: 10.00, 9.47; Summe der Integration: 11.37, 11.19). Bezüglich der Einschätzung des sozialen Integrationserlebens, des akademischen Selbstkonzepts sowie der sich aus den Einschätzungen zu allen drei Dimensionen ergebenden Summe des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson können keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

Die Mittelwerte der Skalenrohwerte bezüglich der eingeschätzten emotionalen Integration belaufen sich auf 11.74 zu Projektbeginn und 12.00 am Projektende. Bezüglich der Einschätzung des emotionalen Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson kann ein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Die Einschätzung des emotionalen Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson hat sich signifikant verbessert (Signifikanzwert $p=0.014$). Die Effektstärke nach Cohen liegt bei $r=0.43$ und entspricht einem starken Effekt. Das Ergebnis kann also als bedeutsam eingeschätzt werden.

Tabelle 5 Unterschied der Einschätzungen der Klassenlehrperson zwischen den beiden Messzeitpunkten

Statistik für Teacher Beginn-Ende^a				
	TeacherEmotionEnde - TeacherEmotionBeginn	TeacherSozialEnde - TeacherSozialBeginn	TeacherKognitivEnde - TeacherKognitivBeginn	TeacherTotalEnde - TeacherTotalBeginn
Z	-2,332 ^b	-1,425 ^c	-,812 ^c	-,289 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,020	,154	,417	,773
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,027	,210	,449	,883
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,014	,105	,225	,441
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,012	,041	,068	,117

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf negativen Rängen.

c. Basiert auf positiven Rängen.

Die Klassenlehrperson stimmt den oben beschriebenen Ergebnissen zu. Sie sieht die sich verschlechternde Situation im Zusammenhang mit einigen Knaben der Klasse im Rahmen der regelmässig stattfindenden Ausflüge der Klasse und dem damit erfolgten Einbezug der schulischen Sozialarbeiterin. Zudem sei es zwischen jenen Schülern und anderen Kindern der Klasse zu Beleidigungen in einem Chat gekommen. Die Schulleitung wurde einbezogen. Dies habe sie damals in der Zeit nach den Sportferien sehr beschäftigt.

5.1.3 Vergleiche der Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Klassenlehrperson zu Projektbeginn und am Projektende

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler, der Eltern sowie der Klassenlehrperson bezüglich der Summe des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler (Total aller drei Dimensionen des Integrationserlebens) zu Projektbeginn und Projektende miteinander verglichen. Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler, wird untersucht, welche der drei Dimensionen des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler ebenfalls signifikante Unterschiede aufweisen.

5.1.3.1 Schülerinnen und Schüler und Eltern – Summe des Integrationserlebens

Die Mittelwerte der Skalenrohwerte bezüglich der Summe des Integrationserlebens zeigen Unterschiede zu Projektbeginn (SuS: 13.35; Eltern; 13.04) und am Projektende (SuS: 13.28; Eltern: 13.26). Der Unterschied zwischen den Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern bezüglich der Summe des Integrationserlebens der

Schülerinnen und Schüler stellt sich zu Projektbeginn und am Projektende als nicht signifikant heraus (Signifikanzwert $p=0.188$ zu Projektbeginn; $p= 0.408$ am Projektende).

Tabelle 6 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Eltern zu Projektbeginn

Statistik für Students-parents-total-Begin^a

	ParentsTotal Beginn – StudentTotal Beginn	TeacherTotal Beginn – StudentTotal Beginn	TeacherTotal Beginn – ParentsTotal Beginn
Z	-,988 ^b	-2,919 ^c	-2,994 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,323	,004	,003
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,375	,002	,001
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,188	,001	,000
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,029	,001	,000

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf negativen Rängen.

c. Basiert auf positiven Rängen.

Tabelle 7 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Eltern am Projektende

Statistik für students-parents-total-end^a

	ParentsTotal Ende – StudentTotal Ende	TeacherTotal Ende – StudentTotal Ende	TeacherTotal Ende – ParentsTotal Ende
Z	-,360 ^b	-3,198 ^c	-3,053 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,719	,001	,002
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,815	,001	,001
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,408	,000	,001
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,085	,000	,000

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf negativen Rängen.

c. Basiert auf positiven Rängen.

5.1.3.2 Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrperson – Summe des Integrationserlebens

Die Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Klassenlehrperson bezüglich der Summe des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler stellt sich zu Projektbeginn (Mittelwert der Skalenrohwerter SuS: 13.35 und KLP: 11.37) und am Projektende (Mittelwerte der Skalenrohwerter SuS: 13.04 und KLP: 11.19) als signifikant heraus. Die Einschätzungen der Klassenlehrperson bezüglich der Summe des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler ist verglichen mit den Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler signifikant negativer (Signifikanzwert

$p=0.001$ zu Projektbeginn; $p=0.000$ am Projektende). Die Effektstärke nach Cohen liegt bei $r=0.67$ (Projektbeginn) und bei $r=0.73$ (Projektende) und entspricht zu beiden Zeitpunkten einem starken Effekt. Die Unterschiede können also als bedeutsam eingeschätzt werden.

Tabelle 8 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Klassenlehrperson zu Projektbeginn

Statistik für Student-Teacher-Total-Begin^a

	ParentsTotal Beginn - StudentTotal Beginn	TeacherTotal Beginn - StudentTotal Beginn	TeacherTotal Beginn - ParentsTotal Beginn
Z	-,988 ^b	-2,919 ^c	-2,994 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,323	,004	,003
Exakte Signifikanz (2- seitig)	,375	,002	,001
Exakte Signifikanz (1- seitig)	,188	,001	,000
Punkt- Wahrscheinlichkeit	,029	,001	,000

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf negativen Rängen.

c. Basiert auf positiven Rängen.

Tabelle 9 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Klassenlehrperson am Projektende

Statistik für student-teacher-total-end^a

	ParentsTotal Ende - StudentTotal Ende	TeacherTotal Ende - StudentTotal Ende	TeacherTotal Ende - ParentsTotal Ende
Z	-,360 ^b	-3,198 ^c	-3,053 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,719	,001	,002
Exakte Signifikanz (2- seitig)	,815	,001	,001
Exakte Signifikanz (1- seitig)	,408	,000	,001
Punkt- Wahrscheinlichkeit	,085	,000	,000

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf negativen Rängen.

c. Basiert auf positiven Rängen.

Die kommunikative Validierung der Ergebnisse erfolgt im folgenden Kapitel, in welchem die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler und der Klassenlehrperson bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens gesondert angeschaut werden.

5.1.3.3 Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrperson - emotionales, soziales und kognitives Integrationserleben

Die Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Klassenlehrperson bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler sehen zu Projektbeginn wie folgt aus: Mittelwerte der Skalenrohwerde der emotionalen Integration (SuS: 13.47; KLP: 11.74), der sozialen Integration (SuS: 14.32; KLP: 12.37) sowie der kognitiven Integration (SuS: 12.26; KLP: 10.00). Am Projektende werden folgende Mittelwerte der Skalenrohwerde sichtbar: emotionale Integration (SuS: 13.32; KLP: 12.00), soziale Integration (SuS: 13.84; KLP: 12.11) sowie kognitive Integration (SuS: 11.95; KLP: 9.47). Alle Unterschiede stellen sich als signifikant heraus. Die Einschätzungen der Klassenlehrperson bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler sind, verglichen mit jenen Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler, signifikant negativer (Signifikanzwert zu Projektbeginn $p=0.001$; $p=0.011$; $p=0.000$; am Projektende $p=0.013$, 0.000 , 0.010). Die Effektstärke nach Cohen liegt bei $r=0.67$; 0.53 ; 0.68 (Projektbeginn) und $r=0.5$; 0.74 ; 0.54 (Projektende) und entspricht zu beiden Zeitpunkten in allen drei Dimensionen des Integrationserlebens einem starken Effekt. Die Unterschiede können also als bedeutsam eingeschätzt werden.

Tabelle 10 Vergleich der Einschätzungen bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Klassenlehrperson zu Projektbeginn

Statistik für Student-Teacher-details-Begin ^a			
	TeacherEmotionBeginn – StudentEmotionBeginn	TeacherSozialBeginn – StudentSozialBeginn	TeacherKognitivBeginn – StudentKognitivBeginn
Z	-2,913 ^b	-2,321 ^b	-2,965 ^b
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,004	,020	,003
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,003	,022	,001
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,001	,011	,000
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,001	,004	,000

a. Wilcoxon-Test
b. Basiert auf positiven Rängen.

Tabelle 11 Vergleich der Einschätzungen bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Klassenlehrperson am Projektende

Statistik für student-teacher-details-end^a

	TeacherEmotionEnde – StudentEmotionEnde	TeacherSozialEnde – StudentSozialEnde	TeacherKognitivEnde – StudentKognitivEnde
Z	-2,200 ^b	-3,231 ^b	-2,346 ^b
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,028	,001	,019
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,026	,001	,019
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,013	,000	,010
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,003	,000	,004

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf positiven Rängen.

Die Klassenlehrperson wird mit der oben beschriebenen signifikant negativeren Einschätzung des emotionalen Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch sie konfrontiert. Die Klassenlehrperson sieht eine Erklärung der unterschiedlichen Einschätzung in der Tatsache, dass sie eine gewisse Abneigung (keine Lust) der Knaben bezüglich dem in die Schule gehen oft zu hören bekommt. Dennoch glaube sie daran, dass einige Kinder gerne in die Schule kommen, ihr dies aber nicht offen zeigen. Sie gehe von dem aus, was sie ihr zeigen. Zudem würden sich die Kinder oft nicht einbringen und das zeige ihr, dass sie nicht gerne in der Schule sind.

Das signifikant negativer eingeschätzte soziale Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson kann möglicherweise anhand von Antworten der Klassenlehrperson im Rahmen der Interviews erklärt werden²: Die Klassenlehrperson erwähnt wiederholt das Verhalten einiger Jungs, das - seit sie diese in der 4. Klasse kennen gelernt habe (vor bald zwei Jahren) - immer schlimmer werde. Ein vor einem Jahr durch die schulische Sozialarbeiterin durchgeführter soziometrischer Test, den die Klassenlehrperson ebenfalls erwähnt, scheint sie in ihren Eindrücken bestätigt zu haben. Sie erwähnt, dass gemäss diesem Test zwischen den Knaben kaum gegenseitige Freundschaften bestehen und die Mädchen stark getrennt von den Knaben sind (keine

² Aufgrund der in Fussnote 1 erklärten Umstände konnten die signifikanten Unterschiede in den Einschätzungen des sozialen und kognitiven Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch die SuS und die Klassenlehrperson zum Zeitpunkt der Interviews mit der Klassenlehrperson nicht kommunikativ validiert werden. Es werden deshalb die Inhalte aus den Interviews für mögliche Erklärungen verwendet.

gegenseitigen Nennungen). Weiter führt sie an, dass in der Klasse oft respektlos miteinander gesprochen wird (vgl. dazu auch Kapitel 5.1.2.3 bezüglich des beschriebenen Verhaltens der Jungs auf Ausflügen und der Beleidigungen im Rahmen eines Chats).

Einblicke in das von der Klassenlehrperson eingeschätzte kognitive Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler geben möglicherweise Schilderungen der Klassenlehrperson im Rahmen des Interviews wieder wie beispielsweise, dass es Kinder gebe, die sehr von Innen motiviert sein können, Kinder, die sich nichts zutrauen und weiter Kinder, die keine Lust haben. Druck von Aussen sei nötig, um Leistung zu erbringen. Viele Kinder der Klasse würden nur dann leisten, wenn Druck da ist, ohne Druck würden sie nicht leisten. Leistung und die Notwendigkeit von Druck wird also sehr betont.

5.1.3.4 Eltern und Klassenlehrperson - Summe des Integrationserlebens

Der Unterschied zwischen den Einschätzungen der Eltern sowie der Klassenlehrperson bezüglich der Summe des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler stellt sich zu Projektbeginn (Mittelwerte der Skalenrohwerter Eltern: 13.28; KLP: 11.37) und am Projektende (Mittelwerte der Skalenrohwerter Eltern: 13.26; KLP: 11.19) als signifikant heraus. Die Einschätzungen der Klassenlehrperson bezüglich der Summe des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler ist verglichen mit den Einschätzungen der Eltern signifikant negativer (Signifikanzwert zu Projektbeginn $p=0.000$; am Projektende $p=0.001$). Die Effektstärke nach Cohen liegt bei $r=0.69$ (Projektbeginn) und $r=0.7$ (Projektende) und entspricht zu beiden Zeitpunkten einem starken Effekt. Die Unterschiede können also als bedeutsam eingeschätzt werden.

Tabelle 12 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Eltern und der Klassenlehrperson zu Projektbeginn

Statistik für Parents-Teacher-Total-Begin ^a			
	ParentsTotal Beginn - StudentTotal Beginn	TeacherTotal Beginn - StudentTotal Beginn	TeacherTotal Beginn - ParentsTotal Beginn
Z	-,988 ^b	-2,919 ^c	-2,994 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,323	,004	,003
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,375	,002	,001
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,188	,001	,000
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,029	,001	,000

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf negativen Rängen.

c. Basiert auf positiven Rängen.

Tabelle 13 Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Summe des Integrationserlebens zwischen den Eltern und der Klassenlehrperson am Projektende

Statistik für parents-teacher-total-end^a

	ParentsTotal Ende - StudentTotal Ende	TeacherTotal Ende - StudentTotal Ende	TeacherTotal Ende - ParentsTotal Ende
Z	-,360 ^b	-3,198 ^c	-3,053 ^c
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,719	,001	,002
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,815	,001	,001
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,408	,000	,001
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,085	,000	,000

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf negativen Rängen.

c. Basiert auf positiven Rängen.

Die kommunikative Validierung der Ergebnisse erfolgt im folgenden Kapitel, in welchem die Einschätzungen der Eltern und der Klassenlehrperson bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens gesondert angeschaut wird.

5.1.3.5 Eltern und Klassenlehrperson - emotionales, soziales und kognitives Integrationserleben

Die Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Eltern sowie der Klassenlehrperson bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler sehen zu Projektbeginn wie folgt aus: Mittelwerte der Skalenrohwerter der emotionalen Integration (Eltern: 13.68; KLP: 11.74), der sozialen Integration (Eltern: 13.79; KLP: 12.37) sowie der kognitiven Integration (Eltern: 12.37; KLP: 10.00). Am Projektende werden folgende Mittelwerte der Skalenrohwerter sichtbar: emotionale Integration (Eltern: 14.00; KLP: 12.00), soziale Integration (Eltern: 13.37; KLP: 12.11) sowie kognitive Integration (Eltern: 12.42; KLP: 9.47). Alle Unterschiede stellen sich als signifikant heraus. Die Einschätzungen der Klassenlehrperson bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler ist verglichen mit den Einschätzungen der Eltern signifikant negativer (Signifikanzwert zu Projektbeginn $p=0.001$; $p=0.010$; $p=0.007$; am Projektende $p=0.005$; 0.003 ; 0.001). Die Effektstärke nach Cohen liegt bei $r=0.69$; 0.5 ; 0.57 ; 0.6 (Projektbeginn) und $r=0.58$; 0.6 ; 0.7 (Projektende) und entspricht zu beiden Zeitpunkten in allen drei Dimensionen des Integrationserlebens einem starken Effekt. Die Unterschiede können also als bedeutsam eingeschätzt werden.

Tabelle 14 Vergleich der Einschätzungen bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens zwischen den Eltern und der Klassenlehrperson zu Projektbeginn

Statistik für parents-teacher-details-begin^a

	TeacherEmotionBeginn – ParentsEmotionBeginn	TeacherSozialBeginn – ParentsSozialBeginn	TeacherKognitivBeginn – ParentsKognitivBeginn
Z	-2,988 ^b	-2,242 ^b	-2,463 ^b
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,003	,025	,014
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,002	,021	,013
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,001	,010	,007
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,001	,000	,002

a. Wilcoxon-Test
b. Basiert auf positiven Rängen.

Tabelle 15 Vergleich der Einschätzungen bezüglich des emotionalen, sozialen und kognitiven Integrationserlebens zwischen den Eltern und der Klassenlehrperson am Projektende

Statistik für parents-teacher-details-end^a

	TeacherEmotionEnde – ParentsEmotionEnde	TeacherSozialEnde – ParentsSozialEnde	TeacherKognitivEnde – ParentsKognitivEnde
Z	-2,548 ^b	-2,708 ^b	-3,008 ^b
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	,011	,007	,003
Exakte Signifikanz (2-seitig)	,009	,006	,001
Exakte Signifikanz (1-seitig)	,005	,003	,001
Punkt-Wahrscheinlichkeit	,002	,002	,000

a. Wilcoxon-Test
b. Basiert auf positiven Rängen.

Die Klassenlehrperson wird damit konfrontiert, dass sich die Einschätzungen der Eltern und ihre Einschätzungen bezüglich aller drei Dimensionen des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler signifikant unterscheiden. Dies schien für die Klassenlehrperson nicht überraschend zu sein. Sie sei es sich gewöhnt, dass die Eltern ihr Kind anders einschätzen als sie. Dieser Umstand biete immer viel Anlass zu Diskussionen mit den Eltern. Die signifikant negativere Einschätzung des emotionalen und sozialen Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch sie selber im Vergleich zu den Eltern sieht sie in dem Umstand begründet, dass sie nicht wisse, was die Schülerinnen und Schüler zu Hause erzählen. Ebenso beurteilt sie die Eltern als sehr leistungsorientiert.

Die signifikant negativeren Einschätzungen des kognitiven Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson im Vergleich zu den Eltern überrascht sie – so sagt sie – nicht. Das würde sich auch in den Elterngesprächen widerspiegeln. Viele Eltern würden es nicht anders sehen wollen. Sie wollten, dass ihr Kind in die Sek. A kommt und sähen die Noten aus der Unterstufe als Referenzwert.

5.2 Ziele und Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler

Die Analyse der Dokumentation der Ziele und Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler (vgl. Kapitel 4.5.2 und 4.6.2 sowie Anhang S. 156-159; S. 145-154; 109- 123) ergibt zum Aufbau der Wenn-Dann Pläne folgende Ergebnisse:

Bei beinahe der Hälfte der Schülerinnen und Schüler (S1, S2, S5, S10, S11, S12, S15, S16, S19) kann der „Dann“-Teil des Wenn-Dann Plans als nicht präzise beurteilt werden. Die Situation im „Wenn“-Teil des Wenn-Dann Plans kann bei vier von neunzehn Kindern (S5, S10, S11, S19) als nicht leicht erkennbar eingeschätzt werden. Bei einem Drittel der Klasse kann keine Übereinstimmung des Ziels mit dem Wenn-Dann Plan festgestellt werden (S2, S10, S11, S16, S17, S19).

Als die Schülerinnen und Schüler mit diesen Ergebnissen konfrontiert werden, wird nicht klar, ob sie das Ergebnis nachvollziehen können. Die Schülerinnen und Schüler äussern sich nicht dazu. Als Gründe geben die Schülerinnen und Schüler jedoch an, dass einige Kinder das mit den Wenn-Dann Plänen nicht so ernst nehmen würden oder zu faul seien, um mehr zu schreiben. Ein Kind meint, dass sie positiv über die Pläne gesprochen und sich gesagt hätten, was gut ist und nicht, was schlecht ist. Ein Kind gibt – nachdem nach möglichen Gründen für das Ergebnis der fehlenden Übereinstimmung des Ziels mit dem Wenn-Dann Plan gefragt wird – den Umstand an, dass in seiner Austauschgruppe drei Kinder das gleiche Ziel hätten und die Klassenlehrerin gesagt habe, dass sie das ändern sollten. Danach habe der Wenn-Dann Plan nicht mehr gepasst. Diese Aussage des Kindes impliziert, dass demnach – so scheint es – keine Anpassung des Wenn-Dann Plans vorgenommen wurde (siehe auch Ergebnisse weiter unten zu der Verbesserung der Pläne). Weiter gibt ein Kind an, dass nicht alle Kinder in der jeweils gleichen Gruppe mit der Formulierung der Ziele und der Formulierung der Wenn-Dann Pläne gleich weit gewesen seien. Dies habe dazu geführt, dass sich einige Kinder zu sehr mit dem Formulieren beeilt hätten.

Die Klassenlehrperson begründet die Ergebnisse bei deren Konfrontation mit den sprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler damit, dass die Hälfte der Klasse Kinder seien, die in Deutsch als Zweitsprache gefördert werden. Sie hätten Mühe

mit dem Ausformulieren. Es fehle ihnen an einer guten Wortwahl, um präzise schreiben zu können.

Die oben beschriebenen Ergebnisse bedeuten, dass bei neun Kindern (beinahe die Hälfte der Klasse) die Pläne als nicht geeignet für das Erkennen der Situation („Dann“-Teil des Wenn-Dann Plans) und das automatische Auslösen des bestimmten Verhaltens beurteilt werden können (vgl. auch Kapitel 2.1.4.1).

Bei sieben der neunzehn Kinder kann das formulierte Ziel als spezifisch und konkret formuliert beurteilt werden. Bei mehr als der Hälfte der Klasse (zwölf von neunzehn Kindern) kann das formulierte Ziel als nicht spezifisch und konkret formuliert beurteilt werden.

Nur ein Kind (S18) scheint aufgrund der Dokumentation des Wenn-Dann Plans eine Verbesserung des ursprünglich formulierten Wenn-Dann Plans vorgenommen zu haben. Dies konnte im Rahmen der kommunikativen Validierung mit den Schülerinnen und Schülern sowie mit der Klassenlehrperson bestätigt werden. Die Antworten der Schülerinnen und Schüler scheinen Ratlosigkeit zu zeigen (vgl. Anhang S. 112). Die Antworten der Klassenlehrperson erscheinen im Nachhinein nicht auf die Fragestellung einzugehen. Deshalb wird auf die Antwort im Anhang auf Seite 121 verwiesen.

Bezüglich des Inhalts der Ziele kann festgestellt werden, dass sich diese ausschliesslich auf den Unterricht beziehen. Die Ziele der Schülerinnen und Schüler sind sich – mit Ausnahmen - sehr ähnlich – das heisst, es geht oftmals um störendes Schwatzen im Unterricht, um aktive Teilnahme am Unterricht oder die Konzentration auf die Arbeit innerhalb des Unterrichts.

5.3 Einschätzung der Zielerreichung

Bezüglich der Analyse der Selbsteinschätzungen der Zielerreichung durch die Schülerinnen und Schüler (vgl. Tabelle im Anhang S. 164-165) können folgende Ergebnisse festgehalten werden:

Beinahe ein Viertel der Klasse (fünf von neunzehn Schülerinnen und Schülern) gibt an, ihr Ziel voll und ganz erreicht zu haben. Beinahe zwei Drittel der Klasse (zwölf von neunzehn Schülerinnen und Schülern) schätzen ein, das Ziel eher erreicht zu haben. Zwei von neunzehn Schülerinnen und Schülern geben an, ihr Ziel eher nicht erreicht zu haben. Kein Kind gibt an, sein Ziel überhaupt nicht erreicht zu haben.

Wird die Likert-Skala in einen positiven Bereich und einen negativen Bereich unterteilt (vgl. Kapitel 4.6.5), so schätzen sich siebzehn von neunzehn Schülerinnen und Schülern

im positiven Bereich („voll und ganz erreicht“; „eher erreicht“) und zwei Schülerinnen und Schüler im negativen Bereich („eher nicht erreicht“; „überhaupt nicht erreicht“) ein.

Die Übereinstimmungen zwischen den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler und den Fremdeinschätzungen der Klassenlehrperson fallen wie folgt aus:

Es gibt insgesamt zehn von neunzehn möglichen Übereinstimmungen zwischen den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler und der Fremdeinschätzung der Klassenlehrperson. Also stimmen gut die Hälfte der Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler mit den Einschätzungen der Klassenlehrperson überein. Bezüglich der fünf Schülerinnen und Schüler, die angeben, ihr Ziel voll und ganz erreicht zu haben, stimmen zwei jener Einschätzungen mit jenen der Klassenlehrperson überein. Die übrigen drei Einschätzungen fallen bei der Klassenlehrperson negativer aus (2,3,3 anstelle 4), das heisst eine Einschätzung durch die Klassenlehrperson liegt im negativen Bereich der Skala.

Bezüglich der zwölf Schülerinnen und Schüler, die angeben, ihr Ziel eher erreicht zu haben, stimmen sieben jener Einschätzungen mit jenen der Klassenlehrperson überein. Von den fünf übrigen Einschätzungen fallen vier Einschätzungen bei der Klassenlehrperson negativer aus, das heisst, sie schätzt die Zielerreichung im Gegenteil zu den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler als „eher nicht erreicht ein“. Die andere übrige Einschätzung wird von der Klassenlehrperson positiver bewertet – also als voll und ganz erreicht.

Bezüglich der zwei Schülerinnen und Schüler, die angeben, ihr Ziel eher nicht erreicht zu haben, kann eine Übereinstimmung festgestellt werden. Die übrige Einschätzung wird von der Klassenlehrperson negativer eingeschätzt – also als überhaupt nicht erreicht.

Es sind also neun von neunzehn Einschätzungen, bei denen die Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler und die Fremdeinschätzung der Klassenlehrperson nicht übereinstimmen. Bei acht dieser neun Einschätzungen fällt die Einschätzung der Klassenlehrperson zur Zielerreichung negativer aus und bei einer Einschätzung positiver.

Vergleicht man die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler mit jenen der Klassenlehrperson, so entsprechen die Einschätzungen der Klassenlehrperson eher den Analysen der Untersuchungsleiterin im vorherigen Kapitel. Gemäss der Analyse des Dann-Teil des Wenn-Dann Plans müsste die Zielerreichung bei beinahe der Hälfte der Schülerinnen und Schüler (neun SuS) negativ eingeschätzt werden. Die Klassenlehrperson schätzt die Zielerreichung von sieben Schülerinnen und Schülern im negativen Bereich der Skala ein. Lediglich zwei Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Zielerreichung selber im negativen Bereich der Skala ein.

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler beurteilen im Rahmen des Klasseninterviews die Wenn-Dann Pläne als wirksam für die Erreichung ihrer Ziele. Im Interview meint die Klassenlehrperson denn auch, dass die Wenn-Dann Pläne den Schülerinnen und Schülern bei der Zielerreichung sehr geholfen hätten (vgl. Anhang S. 110; 116-117). Vergleicht man diese Antworten mit den Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler und der Klassenlehrperson, so können diese – betrachtet man die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler (17 SuS schätzen sich im positiven Bereich der Skala ein) sowie der Klassenlehrperson (positive Einschätzung der Zielerreichung bei 12 SuS) isoliert voneinander – in Einklang gebracht werden. Vergleicht man die Antworten sowie die Einschätzungen der Zielerreichung durch die Schülerinnen und Schüler jedoch mit den Ergebnissen der Analyse der Ziele und Wenn-Dann Pläne durch die Untersuchungsleiterin (vgl. Kapitel 5.2), so kann die Bestätigung der Wirksamkeit der Wenn-Dann Pläne in den Antworten der Schülerinnen und Schüler und der Klassenlehrperson nicht mit jenen Analyseergebnissen in Einklang gebracht werden.

Drei Schülerinnen und Schüler haben nach Erreichen des ersten Ziels noch ein zweites Ziel verfolgt (vgl. ebenso Anhang S. 165). Eines der Kinder gibt an, das Ziel voll und ganz erreicht zu haben. Die anderen zwei Kinder geben an, ihr Ziel eher erreicht zu haben. Es muss berücksichtigt werden, dass hierbei nicht klar ist, wie lange sie dieses Ziel schon verfolgen. Eine Einschätzung zur Zielerreichung stimmt mit jener der Klassenlehrperson überein. Die anderen beiden Einschätzungen fallen negativer aus.

5.4 Fragebogen sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen sowie teilnehmende Beobachtung

Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung wird immer dieselbe Gruppe beobachtet. Sie wird - wie bereits eingangs dieses Kapitels erwähnt – nur kurz beschrieben (vgl. Kapitel 4.4.3, 4.5.4, 4.6.4):

Bei den Beobachtungen in Woche 2 der Durchführung sind noch wenig Interaktionen zwischen den Schülerinnen und Schülern beobachtbar, das heisst, nicht Gelungenes oder Gelungenes wird nicht näher begründet, es wird lediglich gesagt, dass es mit dem Wenn-Dann Plan gut oder schlecht gegangen ist. Gegenseitige Fragen werden erst beim Hinweis der Untersuchungsleiterin gestellt, als ein Kind erzählt, dass sein Wenn-Dann Plan nicht gut funktioniert. Die Beobachterin weist sie auf die Möglichkeit hin, dass der Wenn-Dann Plan möglicherweise verbessert werden muss, damit er funktionieren kann. Gegenseitiges Helfen in Form von Tipps oder Ratschlägen wird nicht erkennbar. Das Ausfüllen des Fragebogens zum sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen wird nicht als Gruppe umgesetzt (zwei Kinder schätzen zusammen die Ziele auf dem Fragebogen ein,

die drei anderen Kinder sprechen miteinander über andere Inhalte und wenden sich dem Fragebogen nicht zu).

In Woche 5, bei der zweiten Beobachtung, werden gegenseitig Fragen gestellt, jedoch scheinen diese eher unspezifisch, da ihr Bezug zum Erzählten eines Kindes für die Beobachterin nicht klar wird. Die Fragen, welche die Klassenlehrperson in dieser Woche aus dem Leitfaden in den Fokus stellt, werden nicht benutzt. Die Möglichkeit, den Wenn-Dann Plan nochmals auf sein Funktionieren zu prüfen, wird nicht angesprochen, als der Plan des Kindes (siehe Beobachtung 1) noch immer nicht funktioniert. Die Beobachterin weist die Gruppe darauf hin und unterstützt sie, als sie einen Versuch startet, den Plan zu optimieren. Bei der Einschätzung der Ziele auf dem Fragebogen beteiligen sich alle Gruppenmitglieder, indem sie auf die nach der ersten Beobachtung erstellten Smileys zeigen und dann einen Konsens suchen.

In Woche 8, bei der dritten Beobachtung, scheint eine spürbare Entwicklung eingetreten zu sein. Die Schülerinnen und Schüler geben sich gegenseitig Ratschläge und Hilfestellungen. Die Hilfestellungen scheinen auch von eigenen Erfahrungen mit den Wenn-Dann Plänen zu rühren, indem ein Kind sagt, dass ihm jener Tipp, den es jetzt weitergibt, auch geholfen hat. Die Fragen aus dem Leitfaden, die in dieser Woche fokussiert werden, werden angewendet.

Eine Entwicklung ist also feststellbar, jedoch kann diese nicht objektiv erfasst werden, da wie bereits in den zu Beginn erwähnten Kapiteln beschrieben, jene Feststellungen subjektiv (Trennung von Interpretation und Beobachtung) sind und nicht gänzlich klar wird, ob jene Entwicklung von einer anderen Beobachtungsperson ebenfalls so beschrieben würde.

Wie bereits bei der Auswertung der Ergebnisse begründet, werden die aufbereiteten Fragebögen zum sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen im Anhang S. 166-170 dieser Arbeit dargestellt. Die Gruppe, die mit den Ergebnissen konfrontiert wird, ist sich bei der Validierung der Ergebnisse wie auch bei den Schilderungen der Gründe nicht einig. Ein Kind meldet sich mehrmals, dass es die Beantwortung der Ergebnisse anders als die übrigen Gruppenmitglieder sieht – es entstehen Diskussionen zwischen den Gruppenmitgliedern. Es wird klar, dass sich die Gruppenmitglieder nicht einig sind (vgl. Anhang S. 122-123).

6 Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Hypothese

Die vorliegende Forschungsarbeit geht der Frage nach, welche Wirkungen die Umsetzung von Wenn-Dann Plänen als gemeinsames Lernvorhaben auf das Niveau der emotionalen und sozialen Integration der Schülerinnen und Schüler einer Regelklasse zeigt.

Betrachtet man die Ergebnisse der Auswertung des PIQ mit SPSS, so können im Rahmen der Selbsteinschätzung durch die Schülerinnen und Schüler im Zeitraum der Umsetzung der Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben keine signifikanten Unterschiede bezüglich des emotionalen und sozialen Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler festgestellt werden. Das bedeutet, dass sich das emotionale und soziale Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler nicht bedeutsam verändert hat. Das Ergebnis findet in der kommunikativen Validierung mit der Klasse seine Zustimmung. Die Einschätzungen des emotionalen und sozialen Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch die Eltern unterstützen dieses Ergebnis - die Einschätzungen durch die Klassenlehrperson unterstützen lediglich das Ergebnis der Selbsteinschätzung des sozialen Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler. Betrachtet man die Einschätzungen der Klassenlehrperson zu Beginn des Projektes und am Ende des Projektes, so schätzt sie das emotionale Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler am Ende des Projektes signifikant besser ein. Jedoch zeigt ihre Antwort im Rahmen der kommunikativen Validierung keinen Zusammenhang mit den Austauschen über die Wenn-Dann Pläne. Vergleicht man die Einschätzungen zum emotionalen Integrationserleben zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Klassenlehrperson, so wird das emotionale Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson zu beiden Messzeitpunkten im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern signifikant negativer eingeschätzt. Dies führt die Klassenlehrperson einerseits darauf zurück, dass einige Schülerinnen und Schüler ihre mangelnde Motivation verbal zum Ausdruck bringen und sich oft nicht in den Unterricht einbringen – sie gehe von dem aus, was die Schülerinnen und Schüler von sich zeigen. Sie verbindet damit das sich Beteiligen und Einbringen im Unterricht mit der emotionalen Integration der Schülerinnen und Schüler. Zum anderen begründet sie das signifikant negativer eingeschätzte emotionale Integrationserleben mit negativen Vorkommnissen in der Klasse (vgl. Kapitel 5.1.2.3). Im Rahmen der Interviews sieht die Klassenlehrperson im Zeitraum des Projektes jedoch auch positive Veränderungen einzelner Schülerinnen und Schüler. Sie scheinen mehr gewöhnt, sich gegenseitig zu helfen. Auch das helfende Verhalten einer Schülerin/eines Schülers mit Verhaltensauffälligkeiten (S4) falle jetzt besonders auf. Die

Schülerin/der Schüler wurde im Rahmen der Einzelbefragungen ebenfalls befragt, jedoch konnte sie/er sich nicht dazu äussern, wie sie/er die Austausch erlebt hat. Eine positive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler einer Austauschgruppe bezüglich der sozialen Interaktionen innerhalb der Austausch wird für die Klassenlehrperson ebenfalls erkennbar. Jene Gruppe wurde im Rahmen der kommunikativen Validierung des Fragebogens zum sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen befragt. Jene Gruppenmitglieder konnten sich aber kaum als Gruppe einschätzen und waren sich nicht einig (vgl. Kapitel 5.4 sowie Anhang S. 122-123). Ein Mitglied einer anderen Gruppe erwähnt im Rahmen des Klasseninterviews eine Verbesserung des gegenseitigen Respekts innerhalb jener Gruppe.

Das kognitive Integrationserleben wird in der Fragestellung nicht erwähnt, zeigt aber als einzige Dimension des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler in der vorliegenden Arbeit im Rahmen der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler ein signifikantes Ergebnis, das heisst, die Schülerinnen und Schüler schätzen ihr kognitives Integrationserleben am Ende des Projektes signifikant negativer ein. Die Schülerinnen und Schüler (Konfrontation der Klasse) zeigen sich angesichts dieses Ergebnisses überrascht und können sich dazu nicht äussern. Im Vergleich dazu zeigen die Einschätzungen bezüglich des kognitiven Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch die Eltern und die Klassenlehrperson keinen signifikanten Unterschied. Die Klassenlehrperson führt das signifikante Ergebnis der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der kommunikativen Validierung darauf zurück, dass die Schülerinnen und Schüler bei der zweiten Erhebung mit dem PIQ vor den Frühlingsferien am Ende ihrer Kräfte waren und es ab der 5. Klasse auch deutlich schlechter werde (vgl. dazu auch Schwab et al., 2015, Kapitel 2.3.4.3). Im Rahmen der kommunikativen Validierung der Ergebnisse des Auswertungstool des PIQ mit einzelnen Schülerinnen und Schülern wird deutlich, dass eine positive oder negative Entwicklung des emotionalen Integrationserlebens in der Schule im Zeitraum des Projektes von jenen Schülerinnen und Schülern nicht auf den Erfahrungsaustausch mit den Wenn-Dann Plänen zurückgeführt wird, sondern dass sie das Erleben im Rahmen der Erbringung von schulischen Leistungen (Zeugnis, Tests, Hausaufgaben) beschäftigt. Dies widerspricht der Feststellung von Sahli Lozano et al. (2017; Kapitel 2.3.4.2), dass das emotionale Integrationserleben am wenigsten von schulischen Massnahmen abhängig scheine. Eine Tendenz in der Erwähnung des Erbringens von Leistung wird ebenso im Rahmen der kommunikativen Validierung der Ergebnisse des PIQ mit SPSS mit der Klassenlehrperson (siehe signifikant negativer eingeschätztes emotionales Integrationserleben weiter oben) erkennbar.

Diese Schilderungen geben möglicherweise eine Erklärung für das von den Schülerinnen und Schülern am Ende des Projektes (vor den Frühlingsferien) negativer eingeschätzte kognitive Integrationserleben.

Im Rahmen der Selbsteinschätzung durch die Schülerinnen und Schüler im Zeitraum der Umsetzung der Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben können keine signifikanten Unterschiede im emotionalen und sozialen Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler festgestellt werden. Auch die Einschätzungen durch die Eltern und durch die Klassenlehrperson zeigen keine signifikanten Unterschiede. Das durch die Klassenlehrperson am Projektende signifikant besser eingeschätzte emotionale Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler wird von ihr nicht auf die Wenn-Dann Pläne zurückgeführt. Der Erfahrungsaustausch mit den Wenn-Dann Plänen findet in den Antworten einzelner Schülerinnen und Schüler bezüglich der festgestellten positiven oder negativen Entwicklung ihres emotionalen Integrationserlebens in der Schule im Zeitraum des Projektes keine Erwähnung. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es keine nachweisbaren Hinweise auf Wirkungen der Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben auf das Niveau der emotionalen und sozialen Integration der Schülerinnen und Schüler in die Klasse gibt.

Die in der Hypothese angenommene Verbesserung des Niveaus der emotionalen und sozialen Integration der Schülerinnen und Schüler einer Regelklasse durch die Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben muss falsifiziert werden. Es kann grundsätzlich keine Verbesserung des Niveaus der emotionalen und sozialen Integration festgestellt werden.

Im folgenden Kapitel wird noch genauer auf die Ergebnisse der Interviews, der Antworten im Rahmen der kommunikativen Validierung sowie auf den Reflexionsprozess der Verfasserin dieser Forschungsarbeit eingegangen, um eine differenzierte Sichtweise über die eben falsifizierte Hypothese ermöglichen zu können.

7 Diskussion

In den folgenden Unterkapiteln werden als erstes Schlussfolgerungen aus der Zusammenführung der eingangs angestellten theoretischen Überlegungen hinsichtlich der gewonnenen Erkenntnisse gemacht. Als nächstes werden Überlegungen zu inhaltlichen und situativen Bedingungen gemacht. Diese Überlegungen entstehen aus der Reflexion der Antworten im Rahmen der Interviews und der kommunikativen Validierung der Ergebnisse sowie der Reflexion der Ergebnisse im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung und der Analyse der Formulierungen der Ziele und Wenn-Dann Pläne. Das methodische Vorgehen wird ebenfalls reflektiert. Schliesslich werden Folgerungen für die pädagogische Praxis abgeleitet und in einem letzten Unterkapitel interessante Ergebnisse aufgezeigt.

7.1 Schlussfolgerungen bezüglich der Theorie

Die Qualität der Zielformulierungen und die Qualität der Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler („Dann“-Teil) sowie die Übereinstimmung der Ziele und Wenn-Dann Pläne wurde bei einer nicht zu vernachlässigenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler als unzureichend beurteilt. Jene Wenn-Dann Pläne wurden – bezogen auf die Theorie – nicht den Anforderungen eines wirksamen Wenn-Dann Plans entsprechend beurteilt (vgl. Kapitel 2.1.4.1 sowie Kapitel 5.2). Da demnach bei beinahe einem Drittel der Klasse keine Übereinstimmung der Ziele und der Wenn-Dann Pläne festgestellt werden konnte, die Ziele bei mehr als der Hälfte der Klasse als nicht spezifisch und konkret formuliert beurteilt wurden und bei beinahe der Hälfte der Klasse die Wenn-Dann Pläne als nicht geeignet für das Erkennen der Situation und das automatische Auslösen des bestimmten Verhaltens beurteilt werden konnten, ist fraglich, wie wirksam sich die Schülerinnen und Schüler im Verfolgen ihres Zieles erfahren haben, wenngleich die Schülerinnen und Schüler im Klasseninterview die Wirksamkeit der Wenn-Dann Pläne bejahen (vgl. Anhang S. 110) und im Rahmen der Einschätzung der Zielerreichung 17 von 19 Schülerinnen und Schülern die Zielerreichung im positiven Bereich der Skala einschätzen (vgl. Kapitel 5.3). Dies wirft die Frage auf, ob die Ziele für die Schülerinnen und Schüler auch eine Herausforderung bzw. Schwierigkeit dargestellt haben – angesichts der oben beschriebenen nicht funktionstüchtigen Wenn-Dann Pläne (vgl. Kapitel 2.1.7). Jene Unklarheit über die wahrgenommene Selbstwirksamkeit und den Grad der Schwierigkeit der Ziele durch die Schülerinnen und Schüler, wirft die weitere Frage auf, wie sich die persönliche Wichtigkeit des gesetzten Ziels für die Schülerinnen und Schüler (vgl. Kapitel 4.6.2) auf die Qualität der Austausche der Erfahrungen mit den Wenn-Dann Plänen ausgewirkt haben könnte. Die Ziele der Schülerinnen und Schüler sind sich, wie bereits

in Kapitel 5.2 erwähnt – mit Ausnahmen – sehr ähnlich (ähnliche Themen) und beziehen sich ausschliesslich auf den Unterricht. Im Rahmen des Interviews mit einer Schülerin/einem Schüler (S16) mit besonderem Förderbedarf im Bereich Verhalten und Lernen (individuelle Lernziele in Deutsch sowie DaZ) wurde deutlich, welchen Einfluss eine fehlende persönliche Wichtigkeit des Ziels - neben Einflüssen bedingt durch den besonderen Förderbedarf – auf das Entgegennehmen von Tipps und Ratschlägen und somit auf das Wahrnehmen anderer Schülerinnen und Schüler haben kann. Es gelang der Schülerin/dem Schüler nicht, einen Tipp bezüglich der Umsetzung ihres/seines Wenn-Dann Plans umzusetzen. Es war ihr/ihm auch nicht klar, weshalb sie/er den Tipp der Gruppenmitglieder nicht umsetzte. Schliesslich stellte ihr/ihm die Untersuchungsleiterin die Frage, ob ihr/ihm das gesetzte Ziel denn wichtig war. Sie/er verneinte.

Neben der persönlichen Wichtigkeit wird nochmals auf die Frage zurückgekommen, ob die Wenn-Dann Pläne für alle Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung bzw. eine Schwierigkeit dargestellt haben. Dies wurde ja zu Beginn des Kapitels als fraglich eingeschätzt. Denn der wirkungsvolle Einsatz von Wenn-Dann Plänen setzt auch eine Schwierigkeit der Zielerreichung voraus (vgl. Kapitel 2.1.4.1). Ist das gesetzte Ziel für die Schülerin/den Schüler nicht herausfordernd, dann kann wiederum die Frage nach der Qualität der Erfahrungsaustausche mit den Wenn-Dann Plänen gestellt werden. Denn das Vorhandensein von Emotionen bezüglich der Herausforderung bzw. Schwierigkeit der individuellen Zielerreichung im Rahmen der Erfahrungsaustausche könnte das sich gegenseitig ineinander hineinversetzen Können möglicherweise positiv beeinflussen. Das gegenseitige ineinander Hineinversetzen wird von Bosse et al. (2018, S. 330) sowie Delory-Momberger (2010, S. 58) als eine der Voraussetzungen gesehen, die Verbundenheit der Schülerinnen und Schüler zu stärken (vgl. Kapitel 2.2.3).

Die eben gemachten Überlegungen können eine mögliche Erklärung für die nicht feststellbaren Wirkungen der Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben auf die emotionale und soziale Integration der Schülerinnen und Schüler geben. Die Überlegungen der folgenden Unterkapitel können weitere mögliche Erklärungen liefern.

7.2 Überlegungen zu den inhaltlichen Bedingungen

Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben stellen eine Intervention dar, die sehr viel Sprache beinhaltet. Sei es das Verstehen der Anleitung im Rahmen des mentalen Kontrastierens, der Bildung des Wenn-Dann Planes an sich (der aus zwei Teilsätzen besteht und möglichst präzise formuliert werden muss) (vgl. Kapitel 2.1.4.1), das in Worte fassen der gemachten Erfahrungen, so dass sie für andere verständlich und nachvollziehbar sind oder schliesslich das Verstehen der Inhalte der Elemente des sozial-

kommunikativ-kooperativen Lernens. Etwas mehr als die Hälfte der Klasse wird in Deutsch als Zweitsprache gefördert (vgl. Kapitel 4.4.1). Auch wenn in der Planung des Projektes auf möglichst einfache Formulierungen geachtet wurde und für die Austausch Scaffolds als Hilfe erstellt wurden, konnte auch im Rahmen der Beobachtungen festgestellt werden, dass diese Intervention einige Kinder sprachlich sehr gefordert hat. Deutlich wird dies auch im Rahmen der Interviews und der kommunikativen Validierung mit den Schülerinnen und Schülern sowie der Klassenlehrperson. Als Beispiel kann die Antwort von Schülerin/Schüler S16 mit individuellen Lernzielen in Deutsch (sowie DaZ) im Rahmen des Einzelinterviews herangezogen werden. Sie/er hatte Schwierigkeiten, seine Erfahrungen zu reflektieren und in Worte zu fassen. Schülerin/Schüler (S5) (besonderer Förderbedarf im Bereich Lernen; IF, DaZ) hatte im Rahmen des Klasseninterviews erwähnt, dass sie/er den Gruppenmitgliedern kaum zuhören konnte, da sie/er sich auf seinen Plan konzentrieren musste. Die Klassenlehrperson führt den im vorherigen Kapitel thematisierten unzureichenden Aufbau der Wenn-Dann Pläne ebenfalls auf die sprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zurück (vgl. Anhang S. 114; S. 109; S. 120). Eine genaue Wortwahl, um die Wenn-Dann Pläne präzise zu formulieren sei für sie sehr anspruchsvoll.

Die Klassenlehrperson stellte bei einigen Schülerinnen und Schülern fest, dass sie teilweise Mühe hätten, sich selber zu reflektieren (vgl. Anhang S. 117). Auch dies stellte offenbar eine Schwierigkeit dar.

Die sprachliche Herausforderung der Wenn-Dann Pläne an sich und als gemeinsames Lernvorhaben kann also möglicherweise ebenfalls die Wirkung jenes Projektes auf die emotionale und soziale Integration der Schülerinnen und Schüler beeinflusst haben.

7.3 Überlegungen zu den situativen Bedingungen

Weitere Gründe, welche die Wirkung des Projektes möglicherweise beeinflusst haben können, sind die kurze Dauer des Projektes und der Grad der Intensität in der Umsetzung des Projektes. Dabei sind Dauer und Intensität miteinander verbunden. Es wird vermutet, dass, würde das Projekt ein Semester oder länger umgesetzt und mehr als nur zweimal in der Woche gemeinsam thematisiert und vertieft, dieses einen ganz anderen Stellenwert innerhalb des Unterrichts erfahren würde. Die vorliegende Intervention war von Anfang an auf eine sehr kurze Zeit von gut acht Wochen beschränkt und damit auch sehr vergänglich. Ebenso hätte eine Begleitung aller Gruppen diesen möglicherweise wichtige Impulse gegeben, sich bezüglich der Komponenten des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens (vgl. Kapitel 4.4.2.2) und der Prüfung der Wirksamkeit der

Wenn-Dann Pläne weiterentwickeln zu können (vgl. auch Antwort der Klassenlehrperson im Interview, S. 117). Zusätzliche Räumlichkeiten, wie beispielsweise ein Gruppenraum, wären auch hilfreich gewesen (vgl. ebenso die Äusserungen der Klassenlehrperson im Anhang, S. 117). Das Klassenzimmer alleine war zu klein für die vier Austauschgruppen und der Lärmpegel dadurch zu hoch. Das einander zuhören Können etc. wurde dadurch (wie im Rahmen der Beobachtungen festgestellt wurde) sichtlich erschwert.

Eine situative Bedingung hat vor allem die Klassenlehrperson und wahrscheinlich auch die Schülerinnen und Schüler sehr beschäftigt. Im Rahmen der Interviews und der kommunikativen Validierung mit einzelnen Schülerinnen und Schülern sowie vor allem der Klassenlehrperson wurde deutlich, welche sozialen Bedingungen in der Klasse vorherrschten. Eine Schülerin/ein Schüler (S19) sagt im Einzelinterview aus, dass es vor allem nach den Sportferien viel Streit gab und dies auch im Klassenrat thematisiert wurde. Eine andere Schülerin/anderer Schüler (S13) empfand es vor den Frühlingsferien zu laut in der Klasse – was dem vielen Schwatzen der Schülerinnen und Schülern geschuldet sei. Die Klassenlehrperson (vgl. Interview im Anhang S. 118) erwähnt gegenseitige Beleidigungen zwischen einigen Schülerinnen und Schülern in einem Chat. Sie erfuhr davon, weil eine Schülerin/ein Schüler Hilfe bei ihr suchte, da er sich nicht mehr alleine nach Hause getraute. Die Schulleitung sprach dann mit jenen Schülerinnen und Schülern. Zudem fallen sechs Jungs der Klasse im Rahmen von regelmässig stattfindenden Ausflügen schon länger negativ auf. Da sich dies zuspitzte, prüft die Klassenlehrperson zurzeit eine Einbindung der Eltern in den Problemlösungsprozess. Vor dem Klasseninterview teilte die Klassenlehrperson der Untersuchungsleiterin mit, dass jene Jungs deswegen im Anschluss an das Interview nicht auf den gemeinsamen Klassenflug mitkommen könnten und für den Rest des Tages in andere Klassen verteilt würden. Aufgrund der Vorkommnisse – vor allem jener im Rahmen der Chats – wird fraglich, welchen Platz die Intervention mit den Wenn-Dann Plänen in diesem Zeitraum überhaupt einzunehmen vermochte.

Diese Frage, welchen Platz die Intervention mit den Wenn-Dann Plänen einnehmen konnte, stellt sich auch in Bezug auf die Erwähnung leistungsorientierter Inhalte im Rahmen der Antworten der Einzelbefragungen sowie vor allem im Interview mit der Klassenlehrperson. Die Antworten von zwei der drei befragten Kinder (kommunikative Validierung emotionales Integrationserleben) thematisieren die Begriffe „Zeugnis“, „Tests“ und „Hausaufgaben“. In allen drei Fällen sind diese negativ konnotiert und sind gemäss den drei Schülerinnen und Schülern die Erklärung für ein im Vergleich negativer eingeschätztes emotionales Integrationserleben vor den Frühlingsferien (vgl. Kapitel 5.1.1). In den Antworten der Klassenlehrperson finden sich immer wieder Erwähnungen bezüglich der

schulischen Leistung: „Die Wenn-Dann Pläne waren nicht prüfungsrelevant, deshalb hat der Druck gefehlt. Viele Kinder leisten nicht, wenn kein Druck da ist.“. Hier stellt sich also die Frage, welchen Platz Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben haben können, berücksichtigt man die Tatsache, dass die Erbringung von schulischen Leistungen sowohl bei jenen zwei Schülerinnen und Schülern (S16, S18), der Klassenlehrperson als auch – nach Aussagen der Klassenlehrperson – bei den Eltern einen nicht unbedeutenden Stellenwert zu haben scheinen.

7.4 Reflexion bezüglich des methodischen Vorgehens

In den Einzelbefragungen stellte die Untersuchungsleiterin fest, dass die Antworten der Schülerinnen und Schüler selber deutlich differenzierter ausfielen als in den Klasseninterviews und der kommunikativen Validierung der Ergebnisse mit der Klasse. Fragen zu den Wenn-Dann Plänen und den Austausch hätten möglicherweise besser in Einzelbefragungen gestellt werden müssen. Im Rahmen der Klasseninterviews waren die Antworten wenig differenziert und sehr zögerlich. Das kann möglicherweise damit zusammenhängen, dass sie sich des Mithörens der anderen Schülerinnen und Schüler bewusst waren und so gehemmt reagierten – oder mit dem vorher beschriebenen Umstand, dass einige Jungs nach dem Interview nicht auf den Klassenausflug mitdurften. Die Befragungen der vier einzelnen Schülerinnen ermöglichten eine differenzierte Einsicht in deren individuelle Wahrnehmung ihres schulischen Wohlbefindens.

Die Klassenlehrperson wurde angewiesen, immer wieder mit den Schülerinnen und Schülern an fiktiven Beispielen zu besprechen, wie ein guter Wenn-Dann Plan aufgebaut sein muss (vgl. Kapitel 4.3.2). Jedoch wird im Rahmen des Interviews mit der Klassenlehrperson nicht gänzlich klar, wie intensiv dies wirklich erfolgte (vgl. Interview Klassenlehrperson im Anhang, S. 120). In Kapitel 5.2 wurde dargelegt, dass bei neun von neunzehn Kindern (beinahe der Hälfte der Klasse) die Pläne als nicht geeignet für das Erkennen der Situation und das automatische Auslösen des bestimmten Verhaltens beurteilt werden können. Bei den Antworten der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der kommunikativen Validierung jenes Ergebnisses (vgl. Anhang S.112) wurde erkennbar, dass ihnen nicht klar war, dass Verbesserungen des Wenn-Dann Plans einzelner Schülerinnen und Schüler in den Gruppen für die Schülerinnen und Schüler hilfreich sein können und ihnen die Zielerreichung dadurch besser ermöglichen würden. Es stellt sich also die Frage, wie die Qualität der Instruktion der Schülerinnen und Schüler und die Qualität der Begleitung der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson eingeschätzt werden kann – man bedenke auch hier wieder die schwierige Situation der Klasse sowie

der festgestellte Stellenwert von Leistung (vgl. Kapitel 7.3). Zudem wird wiederum bewusst, wie wichtig eine teilnehmende Beobachtung der Klassenlehrperson zusammen mit der Untersuchungsleiterin gewesen wäre, um jene Verbesserungen in Form eines einander Helfens in den Gruppen anzuregen (vgl. auch Kapitel 7.3).

7.5 Folgerungen für die pädagogische Praxis

Damit Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben erfolgreich umgesetzt werden können, müssen die in den vorherigen Kapiteln geschilderten Gedanken in die Planung der Intervention miteinbezogen werden. Wie kann gewährleistet werden, dass die sprachlichen Herausforderungen von allen Schülerinnen und Schülern gemeistert werden können? Welche Unterstützungsmassnahmen sind dazu nötig? Wie kann die persönliche Wichtigkeit im Rahmen der Zielsetzung erreicht werden, das heisst wie können die Schülerinnen dazu angeleitet werden, ein Ziel zu finden, das für sie wirklich wichtig ist? Wie kann sichergestellt werden, dass die Ziele durch die Kinder genug spezifisch formuliert werden? Wie kann eine innere Verpflichtung geschaffen werden, dass sich die Schülerinnen und Schüler ihrem Ziel auch wirklich verpflichtet fühlen? Wie können die Schülerinnen und Schüler beim Anwenden der Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens unterstützt werden und wie kann eine Überprüfung der Formulierung der Wenn-Dann Pläne angeregt werden, damit eine Reflexion durch die Gruppe und damit eine Entwicklung, die von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommen werden kann, spürbar wird. Sind genügend Platz und eine angemessene Begleitung der Schülerinnen und Schüler möglich? Wie zeige ich als Klassenlehrperson die Bedeutsamkeit der Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben, wenngleich das Erbringen von Leistung oder andere situative Bedingungen einen grossen Platz einnehmen? Das sind zahlreiche Fragen. Jedoch kann nur eine Planung, die sich zukünftig an diesen Fragen orientiert, eine erfolgreiche Umsetzung der Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben ermöglichen.

7.6 Interessante Ergebnisse

In Kapitel 5.1.3 wurden die Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler sowie die Fremdeinschätzungen durch die Eltern und die Klassenlehrperson des Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler untereinander verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Einschätzungen der Eltern zu beiden Messzeitpunkten kaum von den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler unterscheiden (minimale, nicht signifikante Unterschiede). Die Einschätzungen der Klassenlehrperson unterscheiden sich

jedoch zu beiden Messzeitpunkten sowohl von den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler als auch von den Einschätzungen der Eltern deutlich (signifikante Unterschiede). Zudem können diese als bedeutsam beurteilt werden (starker Effekt). Nun stellt sich die Frage, wie dieser Umstand erklärt werden kann, dass die Klassenlehrperson das emotionale, soziale und kognitive Integrationserleben zu beiden Messzeitpunkten signifikant negativer einschätzt als die Schülerinnen und Schüler selber sowie die Eltern.

Bezüglich der Eltern wird in der kommunikativen Validierung der Ergebnisse mit der Klassenlehrperson deutlich, dass die Klassenlehrperson diese Ergebnisse nicht überraschen (vgl. Kapitel 5.1.3.5). Sie sei sich gewöhnt, dass die Eltern ihr Kind anders einschätzen als sie. Das durch sie negativer eingeschätzte emotionale und soziale Integrationserleben erklärt sich die Klassenlehrperson damit, dass sie nicht wisse, was die Schülerinnen und Schüler zu Hause erzählen. Wird diese Erklärung weitergeführt, so kann daraus gefolgert werden, dass sich gemäss der Klassenlehrperson die Eltern bezüglich ihrer Einschätzungen an den Erzählungen ihrer Kinder orientieren und dass diese somit den Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler gleichen. Das könnte also gleichzeitig eine mögliche Begründung sein, weshalb sich die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler und der Eltern nicht signifikant voneinander unterscheiden. Das negativer eingeschätzte kognitive Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson im Vergleich zu den Eltern sieht die Klassenlehrperson darin begründet, dass viele Eltern „es“ nicht sehen wollen, dass sie wollen, dass ihr Kind in die Sek. A kommt. Sie verweist also hier nicht mehr auf Erzählungen der Kinder ihren Eltern gegenüber. Dies ist nachvollziehbar, da die Eltern durch die Einsicht in Tests und das etwaige Miterleben der Erledigung der Hausaufgaben ihrer Kinder einen Einblick in die schulischen Leistungen ihres Kindes erhalten.

Bezüglich des negativer eingeschätzten emotionalen Integrationserlebens der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson im Vergleich zu den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler wird im Rahmen der kommunikativen Validierung deutlich, dass sie ihre Einschätzung diesbezüglich davon abhängig macht, was die Schülerinnen und Schüler äussern. Dabei erwähnt sie negative Äusserungen der Jungs bezüglich der Lust, in die Schule zu kommen (vgl. Kapitel 5.1.3.3). Die Frage stellt sich hier, wie es denn den anderen Schülerinnen und Schülern (abgesehen von jenen Jungs) geht. Möglicherweise überwiegen die Äusserungen jener Jungs für die Klassenlehrperson angesichts der negativen Vorkommnisse (vgl. Kapitel 5.1.2.3). Die negativen Vorkommnisse können ebenfalls ein Grund für das durch die Klassenlehrperson deutlich negativer eingeschätzte soziale Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler im

Vergleich zu der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler sein (vgl. Kapitel 5.1.3.3). Eine Erklärung für das negativer eingeschätzte kognitive Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson im Vergleich zu den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler geben möglicherweise die Schilderungen der Klassenlehrperson im Rahmen der Interviews. Sie meint dabei unter anderem, dass Druck nötig sei, damit die Schülerinnen und Schüler Leistungen erbringen (vgl. Kapitel 5.1.3.3).

Schliesslich kann auf eine Studie von Martin Venetz (o.J., S. 31) verwiesen werden, die ein anderes Bild zwischen den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler und den Fremdeinschätzungen der Klassenlehrperson zeigt. Im Rahmen dieser Studie stellen erste Analysen mit Selbst- und Fremdeinschätzungen fest, dass die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler und der Klassenlehrperson bezüglich des akademischen Selbstkonzepts sehr ähnlich sind, sich aber vor allem im sozialen Integrationserleben sehr geringe Übereinstimmungen zeigen.

8 Schlusswort

In der vorliegenden Forschungsarbeit wurden die Wenn-Dann Pläne, als bis anhin in der Schule überwiegend von Schülerinnen und Schülern mit ADHS angewandte Selbstregulationsstrategie, unabhängig von einem besonderen Förderbedarf, von allen Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines gemeinsamen Lernvorhabens umgesetzt. Dabei wurde der Frage nachgegangen, welche Wirkungen Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben auf die emotionale und soziale Integration der Schülerinnen und Schüler zeigen. Die Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens Perception of Inclusion Questionnaire (PIQ) im Rahmen der Selbsteinschätzung durch die Schülerinnen und Schüler im Zeitraum der Umsetzung der Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben zeigten, dass sich das emotionale und soziale Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler im Zeitraum des Projektes nicht bedeutsam verändert hat. Eine positive oder negative Entwicklung des emotionalen Integrationserlebens dreier Schülerinnen und Schüler wird im Rahmen der kommunikativen Validierung der Ergebnisse durch zwei dieser Schülerinnen und Schüler auf das Erleben im Rahmen der Erbringung von schulischen Leistungen (Zeugnis, Tests, Hausaufgaben) zurückgeführt. Das kognitive Integrationserleben ist denn auch die einzige Dimension der Integration, die im Rahmen der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler am Ende des Projektes signifikant negativer eingeschätzt wird. Die Tendenz in der Erwähnung des Erbringens von Leistung wird auch im Rahmen der kommunikativen Validierung der Ergebnisse des PIQ

mit der Klassenlehrperson deutlich. Die Klassenlehrperson sieht im Zeitraum des Projektes jedoch auch positive Veränderungen einzelner Schülerinnen und Schüler (vgl. Kapitel 6 sowie Anhang S. 116). Sie scheinen mehr gewohnt sich gegenseitig zu helfen. Auch das helfende Verhalten einer Schülerin/eines Schülers mit Verhaltensauffälligkeiten (S4) falle jetzt besonders auf. Eine positive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler einer Austauschgruppe bezüglich der sozialen Interaktionen innerhalb der Austausch wird für die Klassenlehrperson ebenfalls erkennbar. Ein Zusammenhang jener Beobachtungen mit den Wenn-Dann Plänen als gemeinsames Lernvorhaben konnte jedoch nicht erwiesen werden (vgl. Kapitel 6). Die Gefühle der Schülerinnen und Schüler zu den Austauschen über die Wenn-Dann Pläne sind gemischt (vgl. Klasseninterview im Anhang S. 109). Dies hängt – betrachtet man die Antworten der Schülerinnen und Schüler – unter anderem davon ab, ob sich die Schülerinnen und Schüler auf die anderen Gruppenmitglieder einlassen konnten. Einzelne Schülerinnen und Schüler sehen die Erfahrungsaustausche in den Gruppen als Chance, von ihren eigenen Wenn-Dann Plänen zu erzählen oder sich gegenseitig zu helfen (vgl. Anhang S. 109).

Im Rahmen der kommunikativen Validierung der Ergebnisse und den Interviews mit den Schülerinnen und Schülern sowie der Klassenlehrperson rückte (wie weiter oben bereits erwähnt) in deren Antworten das Erbringen von Leistung und Leistungsdruck in den Vordergrund. Zudem befand sich die Klasse vor und während des Projektes in einer schwierigen Situation.

Dies wirft die Frage auf, welchen Platz Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben im Schulalltag von Schülerinnen und Schüler einnehmen können. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit dieses Projekt eine Bedeutsamkeit innerhalb des schulischen Alltags der Schülerinnen und Schüler darstellen kann?

Im Rahmen der Analyse der Zielsetzungen und der Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler wurde erkennbar, dass die Qualität der Zielformulierungen und die Qualität der Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler („Dann“-Teil) sowie die Übereinstimmung der Ziele und Wenn-Dann Pläne bei einer nicht zu vernachlässigenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler als unzureichend beurteilt werden kann. Jene Wenn-Dann Pläne wurden – bezogen auf die Theorie – nicht den Anforderungen eines wirksamen Wenn-Dann Plans entsprechend beurteilt (vgl. Kapitel 2.1.4.1 sowie Kapitel 5.2).

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler stimmen im Rahmen des Klasseninterviews einer Wirksamkeit der Wenn-Dann Pläne in der Erreichung ihrer Ziele zu. Zudem fällt die Einschätzung der Zielerreichung am Projektende durch die Schülerinnen und Schüler

sowie die Klassenlehrperson überwiegend positiv aus (vgl. Kapitel 5.3.). Die oben beschriebenen Ergebnisse, verglichen mit den eben beschriebenen Aussagen und Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Klassenlehrperson, lassen Zweifel aufkommen, wie herausfordernd bzw. schwierig die Zielerreichung für die Schülerinnen und Schüler war (vgl. Kapitel 7.1).

Zum einen kann die kurze Dauer des Projektes Einfluss auf die Qualität der inhaltlichen Umsetzung genommen haben. Die Schülerinnen und Schüler brauchen möglicherweise mehr Zeit und eine individuelle Beratung um ein Ziel zu finden, das für sie wichtig ist und eine innerliche Verpflichtung in ihnen hervorrufen kann. Sie müssen von der Klassenlehrperson darauf hingewiesen werden, dass – auch wenn die Austausche zu den Wenn-Dann Plänen innerhalb des Unterrichts stattfinden – auch Ziele, die ausserhalb des Unterrichts verfolgt werden, Gegenstand dieser Pläne sein können. Denn ohne jene persönliche Wichtigkeit des Ziels und die innere Verpflichtung ihrem Ziel gegenüber (vgl. Kapitel 2.1.4.1), scheint es fraglich, ob die Schülerinnen und Schüler sich selber wirksam erleben können. Ebenso wird im Rahmen der Interviews nicht erkennbar, in welchem Umfang die Klassenlehrperson die Schülerinnen und Schüler dabei beraten hat, ein Ziel zu finden, das für sie wirklich herausfordernd war (vgl. Kapitel 2.1.4.1 sowie 4.3.2). Ein Umstand, der ebenfalls Einfluss auf die Qualität der inhaltlichen Umsetzung ausgeübt haben könnte. Eine längere Dauer des Projektes hätte es den Schülerinnen und Schülern möglicherweise besser ermöglicht, sich darin zu üben, wie Wenn-Dann Pläne funktionieren und wie sie aufgebaut sein müssen, damit sie funktionieren können. Ebenso wurde deutlich, wie wichtig eine teilnehmende Beobachtung der Klassenlehrperson zusammen mit der Untersuchungsleiterin gewesen wäre, um die Schülerinnen und Schüler anzuregen, gemeinsam zu reflektieren, ob ihre Wenn-Dann Pläne auch wirklich wirksam sind und wie sie in Form eines einander Helfens in den Gruppen verbessert werden können. Ebenso kann die kurze Dauer des Projektes Einfluss darauf gehabt haben, wie sich die Schülerinnen und Schüler innerhalb der Gruppe annähern und sich mit den Komponenten des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens (Wilhelm, 2011/12) vertraut machen konnten. Neben der zeitlichen Komponente scheint auch eine punktuelle Unterstützung der IF -und DaZ-Lehrpersonen nötig, um Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf im Bereich Sprache oder Deutsch als Zweitsprache in der Formulierung der Wenn-Dann Pläne zu unterstützen. Dies war im vorliegenden Projekt nicht möglich. Eine solche Unterstützung muss dann verstärkt eingesetzt werden, wenn es um die sprachlichen Herausforderungen der Wenn-Dann Pläne geht. Diese sprachlichen Herausforderungen wurden innerhalb des Projektes spürbar (vgl. Kapitel 7.2). So

könnte beispielsweise bei der zu definierenden Situation und der Handlungsfolge innerhalb des Wenn-Dann Planes an die Unterstützung mit Bildern gedacht werden. Der Inhalt des Wenn-Dann Plans könnte so bildlich verinnerlicht werden und muss in der gefragten Situation nicht auch noch sprachlich abgerufen werden. Eine teilnehmende Beobachtung der einzelnen Gruppen und eine situative (Impulse geben) oder eine anschließende Schilderung der Beobachtungen kann eine Reflexion und eine damit einhergehende Entwicklung der Gruppe bezüglich der Qualität der Erfahrungsaustausche möglicherweise positiv beeinflussen. Dies war im vorliegenden Projekt nicht möglich (vgl. Kapitel 4.1 sowie Kapitel 7.3).

Eine Bedeutsamkeit innerhalb des schulischen Alltags scheint – bezugnehmend auf die eben gemachten Ausführungen - möglicherweise nur dann erreichbar zu werden, wenn die Ziele für die Schülerinnen und Schüler persönlich wichtig sind und genügend Übung innerhalb der Gruppen ermöglicht wird, die Wenn-Dann Pläne gegenseitig auf deren Wirksamkeit zu überprüfen. So erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich gegenseitig wirksam unterstützen und einander helfen und sich auch in der Zielerreichung wirksam erleben zu können. Neben der persönlichen Wichtigkeit muss die Zielerreichung für alle Schülerinnen und Schüler zudem eine Herausforderung bzw. Schwierigkeit darstellen (vgl. Kapitel 2.1.7). Die Regulation von persönlichen Gedanken, Gefühlen und Handlungen im Rahmen der Zielerreichung mit den Wenn-Dann Plänen ist Gegenstand des Erfahrungsaustausches in der vorliegenden Forschungsarbeit. Das Vorhandensein von Emotionen durch eine Schwierigkeit der individuellen Zielerreichung im Rahmen der Erfahrungsaustausche (vgl. Kapitel 2.1.7) sowie durch die persönliche Wichtigkeit der Zielerreichung (vgl. Kapitel 2.1.4.1) könnte die Qualität der Erfahrungsaustausche - das sich gegenseitig ineinander hineinversetzen Können - möglicherweise positiv beeinflussen.

Denn wie kann gefördert werden, dass sich die Schülerinnen und Schüler in den Gruppen in die Gefühle und Beweggründe der anderen hineinversetzen, wenn die Gefühle der einzelnen Gruppenmitglieder gegenüber dem gesetzten Ziel nicht stark sind und sie nur geringe Gefühle gegenüber der eigenen Zielverfolgung haben? Dies scheint der Verfasserin dieser Arbeit fraglich. Neben diesen Gefühlen der Schülerinnen und Schüler sowie situativen (vgl. Kapitel 7.3) und inhaltlichen Bedingungen (vgl. ebenso Kapitel 7.2), scheint es schliesslich noch ein Gefühl zu brauchen – das Gefühl der Klassenlehrperson. Sie kann die Wichtigkeit einer solchen Intervention gegenüber den Schülerinnen und Schülern hervorheben.

Künftige Forschungsarbeiten können sich mit der in dieser Intervention festgestellten Bedeutsamkeit von schulischer Leistung und Leistungsdruck im Erleben der Schülerinnen und Schüler sowie der Klassenlehrperson im Schulalltag befassen. Wie können die Schülerinnen und Schüler mit Leistungsdruck im Schulalltag umgehen lernen, damit sie sich dennoch in der Schule wohlfühlen können? Was können die Lehrpersonen dafür tun, damit die schulischen Leistungen nicht in der Bedeutsamkeit gegenüber anderen Inhalten überwiegen? Das sind mögliche Fragen, deren Ergründung sich künftige Forschungsarbeiten annehmen können.

9 Literaturverzeichnis

- Achtziger, A. & Gollwitzer, P. M. (2006). Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Eds.), *Motivation und Handeln* (S. 277-302). Berlin: Springer Verlag.
- Ashman, A.F. (2008). School and Inclusive Practises. In Gillies, R. M. & Ashman, A. F. & Terwel, J. (Hrsg.), *The Teacher's Role in Implementing Cooperative Learning in the Classroom* (S. 163-183). New York: Springer Science + Business Media LLC.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bildungsdirektion des Kanton Zürich (2019). *Quims, Kriterium für die Beteiligung und Beitragsberechtigung von Schuleinheiten, Mischindex*. PDF Datei. Zugriff am 2. 5. 2019unter http://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims/quims-schulen.html
- Boban, I. & Hinz, A. (2012). Kooperation inklusiv(e). Wie sich inklusive Pädagogik und Kooperatives Gruppenlernen ergänzen. *Grundschule*, 44 (3), 16-18.
- Bosse, S. & Jaeuthe, J. & Lambrecht, J. & Bogda, K. & Koch, H. & Spörer, N. (2018). Die Sicht von Kindern auf Inklusion in der Schule: Die Entwicklung eines Messinstruments zur Erhebung der Einstellung zum gemeinsamen Lernen im Grundschulalter. *Empirische Sonderpädagogik*, 4, 329-345.
- Boutot E. A. & Bryant D. P. (2005). Social Integration of Students with Autism in Inclusive Settings. *Education and Training in Developmental Disabilities*, 40 (1), 14-23.
- Delory-Momberger, C. (2010). Diversität unterrichten und lernen. Eine erzieherische und politische Herausforderung In S. Aufenanger & F. Hamburger & L. Ludwig & R. Tippelt (Hrsg.), *Bildung in der Demokratie. Beiträge zum 22. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft* (S. 55-64). Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Duckworth, A. L. & Grant, H. & Loew, B. & Oettingen, G. & Gollwitzer, P. M. (2011). Self-regulation strategies improve self-discipline in adolescents: benefits of mental contrasting and implementation intentions. *Educational Psychology*, 31, S. 17-26.
- Duckworth, A. L. & Kirby, T. & Gollwitzer, A. & Oettingen, G. (2013). From Fantasy to Action: Mental Contrasting with Implementation Intentions (MCII) Improves Academic Performance in Children. *Social Psychological and Personality Science*, 00(0), 1-9.

- Faude-Koivisto, T. & Gollwitzer, P. M. (2009). *Wenn-Dann Pläne: Eine effektive Planungsstrategie aus der Motivationspsychologie*. In B. Birgmeier (Hrsg.), *Coachingwissen: denn sie wissen nicht, was sie tun?* (S. 207-225). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
- Feuser, G. (2009). *Momente entwicklungslogischer Didaktik einer allgemeinen (integrativen) Pädagogik*. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik* (S. 280-294). Weinheim und Basel: Beltz.
- Flick, U. (2016). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge* (3. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Gawrilow, C. & Schmitt, K. & Rauch, W. (2011). Kognitive Kontrolle und Selbstregulation bei Kindern mit ADHS. *Kindheit und Entwicklung, 20*, 41-48.
- Gawrilow, C. & Morgenroth, K. & Schulz, R. & Oettingen, G. (2013). Mental Contrasting with implementation intentions enhances self-regulation of goal pursuit in schoolchildren at risk for ADHD. *Motivation Emotion, 37*, 134-145.
- Gawrilow & Guderjahn & Gold (2018). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS. Mit Schülern Selbstregulation trainieren – ein Lehrermanual* (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gillies, R. M. & Ashman, A. F. (2000). The Effects of Cooperative Learning on Students with Learning Difficulties in the Lower Elementary School. *Journal of Special Education, 34*, S. 19-27.
- Ginsburgh-Block, M. D. & Fantuzzo, J. W. & Rohrbeck, C. A. (2006). A Meta-analytic Review of Social, Self-Concept, and Behavioral Outcomes of Peer-Assisted Learning. *Journal of Educational Psychology, 4*, S. 732-749.
- Gollwitzer, P. M. (1993). *Goal achievement: The role of intentions*. *European Review of Social Psychology, 4*, 141–185.
- Gollwitzer, P. M. (1999). *Implementation intentions: Strong effects of simple plans*. *American Psychologist, 54*, 493–503.
- Gollwitzer, P. M. (2014). Weakness oft he will: Is a quick fix possible? *Motivation Emotion, 38*, S. 305-322.
- Gollwitzer, P. M. (2012). *Mindset Theory of Action Phases*. In P. A. Lange (Ed.), *Theories of social psychology* (S. 526-545). Los Angeles: Sage.

- Gollwitzer, P. M. & Sheeran, P. (2006). Impementation Intentions and Goal Achievement: A Meta-Analysis of Effects and Processes. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69-119.
- Gollwitzer, P. M. & Parks-Stamm, E. J. & Jaudas, A. & Sheeran, P. (2008). *Flexible Tenacity in Goal Pursuit*. Zugriff am 05.10. 2018 unter https://www.researchgate.net/profile/Peter_Gollwitzer2/publication/30014317_Flexible_Tenacity_in_Goal_Pursuit/links/559d249d08aebae2c8d4f037/Flexible-Tenacity-in-Goal-Pursuit.pdf
- Guderjahn, L. & Gold, A. & Stadler, G. & Gawrilow, C. (2013). Self regulation strategies support children with ADHD to overcome symptom-related behavior in the classroom. *ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder*, 5, 397-407.
- Haeberlin, U. & Moser, U. & Bless, G. & Klaghofer, R. (1989). Integration in die Schulklasse. Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern FDI 4-6. Bern: Haupt.
- Hascher, T. & Baillod, J. (2004). Schule positiv erleben. Erkenntnisse und Ergebnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern. In Hascher T. (ed.), *Soziale Integration in der Schulklasse als Prädiktor für Wohlbefinden. Fachdidaktik-Lehrerbildung* (S. 133-158). Bern: Haupt.
- Hussy, W. & Schreier, M. & Echterhoff, G. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor* (2. überarbeitete Auflage). Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Johnson, D. W. & Johnson, R. T. & Houlebec, E. J. & Roy, P. (1984). *Circles of Learning. Cooperation in the Classroom*. Zugriff am 07.12. 2018 unter <https://eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED241516>
- Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999). What Makes Cooperative Learning Work. Zugriff am 02.01.2019 unter <https://eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?>
- Johnson, R. T. & Johnson, D. W. (2008). Active Learning: Cooperation in the Classroom. *The Annual Report of Educational Psychology in Japan*, Vol.47, 29-30.
- Jordan, D. W. & Le Métails, J. (2006). *Social skilling through cooperative learning*. Zugriff am 12.01.2019 unter <https://doi.org/10.1080/0013188970390101>.
- Kappes, A. & Singmann, H. & Oettingen, G. (2012). Mental contrasting instigates goal pursuit by linking obstacles of reality with instrumental behavior. *Journal of Experimental Social Psychology*, 48, 811-818.

- Koster, M. & Nakken, H. & Pjil, S. J. & van Houten, E. (2009). Being part of the peer group: a literature study focusing on the social dimension of inclusion in education. *International Journal of Inclusive Education, Vol. 13, 2, 117-140.*
- Kuhl, J. & Sinner, D. (2015). Effektstärken. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 166-172). Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Melero, M. L. (2011/12). Von Exklusion zu Inklusion – ein Humanisierungsprozess. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 49-64). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Mergendoller, J. & Packer, M. (1989). *Cooperative Learning in the Classroom: A Knowledge Brief on Effective Teaching*. Zugriff am 05.12.2018 unter <https://eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED322146>.
- Moser Opitz, E. & Grob, U. & Wittich, C. & Häsel-Weide, U & Nührenböcker, M. (2018). Fostering the Computation Competence of Low Achievers Through Cooperative Learning in Inclusive Classrooms: A Longitudinal Study. *Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 16 (1), 19-35.*
- Murphy, E. & Grey, I. M. & Honan, R. (2005). Co-operative learning for students with difficulties in learning: a description of models and guidelines for implementation. *British Journal of Special Education, Vol. 32, 3, 157-164.*
- Oettingen, G. & Gollwitzer, P. M. (2010). Strategies of Setting and Implementing Goals. Mental Contrasting and Implementation Intentions. In J. E. Maddux & J. P. Tangney (Eds.), *Socialpsychological foundations of clinical psychology* (S. 114-135). New York: The Guilford Press.
- Oettingen, G. & Schnetter, K. & Pak, H. (2001). Self-Regulation of Goal Setting: Turning Free Fantasies About the Future Into Binding Goals. *Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 80, 5, 736-753.*
- Piller, C. (2019) Inklusion in fünf Schritten. *Heilpädagogik Aktuell, 26, 6.*
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (o.J.). *Impulsive Kinder im Unterricht unterstützen: Gemeinsam sind wir Klasse!* Video. Zugriff am 15.9.2018 unter <https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/ads-adhs/215-selbststeuerung-der-schluesel-zu-einem-erfolgreichen-leben>

- Roos & Leutwyler (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren. Schreiben. Forschen* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Sahli Lozano, C. & Greber, L. & Wüthrich, S. (2017). Subjektiv wahrgenommenes Integriertsein von Kindern in Schulsystemen mit integrativen Massnahmen. *Empirische Pädagogik*, 31 (3), 284-299.
- Schaal, B. & Gollwitzer, P. M. (2000). Planen und Zielverwirklichung. In J. Möller (Hrsg.), *Psychologie und Zukunft* (S. 149-170). Göttingen: Hogrefe.
- Schwab, S. & Rossmann, P. & Tanzer, N. & Hagn, J. & Oitzinger, S. & Thurner, V. & Wimberger, T. (2015). Schulisches Wohlbefinden von SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf. Integrations- und Regelklassen im Vergleich. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43 (4), 265-274.
- Sevincer, A. T. & Mehl, P. J. & Oettingen, G. (2017). Well Self-Regulated People Use Mental Contrasting. *Social Psychology*, 48 (6), 348-364.
- Sevincer, A. T. & Tessmann, P. & Oettingen, G. (2018). Demand to Act and Use of Mental Contrasting. *Social Psychology*, 49 (6), 344-359.
- Sheeran, P. & Milne, S. & Webb, T. L. & Gollwitzer, P. M. (2005). Implementation Intentions And Health Behavior. In M. Connor (ed.), *Predicting health behavior* (S. 276-323). New York: Open University Press.
- Souvignier, E. (2007). Sonderpädagogik des Lernens. In J. Walther & F. B. Wember (Hrsg.), *Teil VI Schule und Unterricht. Kooperatives Lernen* (S. 452-466). Göttingen: Hogrefe.
- Steiner, T. & Berg, I. K. (2016). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern* (7. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.
- Universität Zürich (2018). Methodenberatung. Zugriff am 19.04.2019 unter https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/wilcoxon.html
- Universität Zürich (2018). Methodenberatung. Zugriff am 19.04.2019 unter <https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/skalenniveau>
- Universität Zürich (2018). Methodenberatung. Zugriff am 19.04. 2019 unter https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/dependenz.html

- Venetz, M. & Tarnutzer, R. & Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2010). Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen. Eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM). Projektbericht. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Venetz, M. & Tarnutzer, R. (2011/12). Schulisches Integriertsein und Befinden im Unterricht. Vergleichende Analysen von Lernenden mit und ohne besonderem Förderbedarf in integrativen Schulen. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 103-117). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Venetz, M. & Tarnutzer, R. & Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Bern: SZH/CSPS.
- Venetz, M. & Zurbriggen, C. & Eckhart, M. (2014). Entwicklung und erste Validierung einer Kurzversion des Fragebogens zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4-6) von Haeblerlin, Moser, Bless und Klaghofer. In: *Empirische Sonderpädagogik* Nr. 2 (S. 99-113).
- Venetz, M. (2015). Schulische Integration und Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. *Vierteiljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarggebiete*, 84, 57-59.
- Venetz, M. & Zurbriggen, C. & Eckhardt, M. & Schwab, S. & Hessels, M. (2015). *Perceptions of Inclusion Questionnaire PIQ*. Zugriff am 8.10.2018 unter <http://unibielefeld.de/erziehungswissenschaft/piq/instrument.html>.
- Venetz, M. (o.J.). Schulische Integration effizient erfassen. In Hochschule für Heilpädagogik HfH (Hrsg.), *Forschung für die Praxis. 15 Jahre Forschung und Entwicklung. 2001-2016* (S. 30-31). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Webb, N. M. (1982). Student Interaction and Learning in Small Groups. *Review of Educational Research*, (52), 3, 421-445.
- Wieber, F. & Suchodoletz, A. & Heikamp, T. & Trommsdorff, G. & Gollwitzer, P. M. (2011). If Then Planning Helps School-Aged Children to Ignore Attractive Distractions. *Social Psychology*, 42, 1, 39-47.
- Wilhelm, M. (2011/12). Inklusionstaugliche Entwicklungsdidaktik. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 65-73). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Zurbriggen, C. & Venetz, M. (2016). Soziale Partizipation und aktuelles Erleben im gemeinsamen Unterricht. *Empirische Pädagogik*, 30, 1, 98-112.

Zurbriggen, C. L. A. & Venetz, M. & Schwab, S. & Hessels, M. G. P. (2017). *A Psychometric Analysis of the Student Version of the Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)*. Original Article. Zugriff am 10.11.2018 unter <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000443>

10 Anhang

Wenn-Dann Plan von _____

1. Welches Ziel möchtest du in der Schule erreichen? Schreibe dein Ziel auf:

Wieso ist das Ziel für dich wichtig? Was würde sich für dich ändern, wenn du das Ziel erreicht hast?

2. Was könntest du tun, um dein Ziel zu erreichen? Und in welcher Situation?

Beispiel:

Stell Dir vor, Dein Ziel wäre es, Taschengeld zu sparen, um Dir etwas Größeres kaufen zu können.

Ziel: Taschengeld sparen

Wie kann ich mein Ziel erreichen? Schau dir die drei Beispiele an:

1. Was kann ich tun? Nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten ausgeben.

... In welcher Situation? Am Kiosk nach der Schule.

2. Was kann ich tun? Meinen Freund fragen, ob er mir seine Zeitschrift

... leihen kann, anstatt sie selbst zu kaufen.

... In welcher Situation? Wenn mein Freund die Zeitschrift dabei hat.

3. Was kann ich tun? Meine Oma fragen, ob ich ihr für eine kleine Belohnung

... zuhause helfen darf.

... In welcher Situation? Montagnachmittag, wenn ich bei meiner Oma

... bin.

Jetzt bist du dran: Was könntest du tun, um dein Ziel zu erreichen? Und in welcher Situation kannst du das tun?

<p>1. Was kann ich tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>In welcher Situation kann ich das tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>2. Was kann ich tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>In welcher Situation kann ich das tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>3. Was kann ich tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>In welcher Situation kann ich das tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

3. Erstelle deinen Wenn-Dann Plan:

Wähle von den drei Möglichkeiten, die du aufgeschrieben hast, eine aus. Daraus kannst du jetzt deinen Wenn-Dann Plan erstellen. Das Beispiel „Taschengeld sparen“ zeigt dir, wie das geht:

☐

1. Was kann ich tun? Nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten ausgeben.

In welcher Situation? Am Kiosk nach der Schule.

☐

Wenn-Dann Plan: *Immer wenn* ich nach der Schule zum Kiosk gehe, *dann* gebe ich nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten aus.

☐

Schreibe auf, welche Möglichkeit du für dich auswählst:

<p>Was kann ich tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>In welcher Situation kann ich das tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--

Schreibe deinen Wenn-Dann Plan auf:

<p>Immer wenn _____</p> <p>_____</p> <p>dann _____</p> <p>_____</p>

4. Schreibe deinen Wenn-Dann Plan drei Mal auf, damit du ihn im Kopf behalten kannst:

<p>Immer wenn _____</p> <p>_____</p> <p>dann _____</p> <p>_____</p>
<p>Immer wenn _____</p> <p>_____</p> <p>dann _____</p> <p>_____</p>
<p>Immer wenn _____</p> <p>_____</p> <p>dann _____</p> <p>_____</p>

Hier handelt es sich um die von der Verfasserin dieser Forschungsarbeit angepasste Version der Originalversion des Reinhardt Verlags. Die Originalversion des Formulars findet sich unter http://www.reinhardt-verlag.de/media_pdf/online-material028238.pdf

Theoretische Bezüge zu den Inhalten des angepassten Formulars „einen Wenn-Dann Plan erstellen“ ¶

¶

Ziel ¶

Wieso ist das Ziel für dich wichtig? Was würde sich für dich ändern, wenn du das Ziel erreicht hast? ¶

- → „Persönlich wichtige Ziele führen eher zu Verhaltensänderungen als Ziele, die nicht als persönlich wichtig erachtet werden“ (Gawrilow & Guderjahn & Gold, 2018, S. 71) ¶
- → „Das Ziel ist wichtig für den Klienten“ (Steiner & Berg, 2016, S. 64) ¶
- → Wunderfrage (Steiner & Berg, 2016, S. 46) ¶

¶

Was kann ich tun? ¶

Was könntest du tun, um dein Ziel zu erreichen? ¶

- → Dem Kind ermöglichen, zuerst selbständig Lösungsmöglichkeiten zu benennen (Gawrilow et al., 2018) ¶
- → Klienten sind Experten für ihre eigene Situation und für die Lösung ihrer Schwierigkeiten (Steiner & Berg, 2016, S. 33) ¶
- → Geeignete Verhaltensweisen auf die Ressourcen, den Kontext und das Umfeld abstimmen (Gawrilow et al., 2018) ¶

In welcher Situation? ¶

In welcher Situation kannst du das tun? ¶

In welchen Situationen können die zielführenden Handlungen überhaupt ausgeübt werden? ¶ Die Situation muss für das Kind leicht erkennbar und möglichst spezifisch sein. Die Problemsituation sollte exakt beschrieben werden (Gawrilow et al., 2018). ¶

¶

„Wenn“-Teil eines Wenn-Dann Plans ¶

Die spezifische Problemsituation wird im „Wenn“ Teil des Wenn-Dann Plans eingefügt. Sie muss präzise formuliert und leicht zu erkennen sein (Gawrilow et al., 2018). ¶

¶

„Dann“-Teil eines Wenn-Dann Plans ¶

Im „Dann“-Teil soll festgelegt werden, was das Kind genau tun soll, wenn die Situation eintritt. Das Kind muss genau wissen, was es in der Problemsituation tun soll. Das bestimmte Verhalten wird beim Eintreten der bestimmten Situation nur dann automatisch ausgelöst, wenn dem Kind klar ist, was genau es tun soll. Es darf keinen Interpretationsspielraum geben (Gawrilow et al., 2018). ¶

- Gawrilow, C. & Guderjahn, L. & Gold, A. (2018). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS. Mit Schülern Selbstregulation trainieren – ein Lehrermanual* (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH und Co KG. [↗](#)
- Steiner, T. & Berg, I. K. (2016). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern* (7. Auflage). Heidelberg: Carl – Auer. [↗](#)

Sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen - 7. ausgewählte Elemente (1)

Es folgen Definitionen gemäss Duden sowie auf das Projekt abgestimmte konkrete Beispiele zu den sieben ausgewählten Elementen des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens nach Wilhelm (2011/12).

1. → Solidarität üben

- → „unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele“
- → „auf das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Eintreten füreinander sich gründende Unterstützung“

Konkrete Beispiele:

- → Wir haben uns gegenseitig unterstützt.
- → Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.
- → Aufrichtige, unterstützende Bemerkungen machen (Delfos, 2015, S.111):
- → „Genau“. „Ja ja“. „Das verstehe ich gut“...

2. → Hilfestellung geben

- → Synonyme: „...Beistand, Dazutun, Mithilfe, Ratschlag, Tipp, Unterstützung, Vorschlag, Zutun“.

Konkrete Beispiele:

- → Wir haben uns gegenseitig geholfen.
- → Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.

3. → Annehmen

- → „etwas (gerne, ohne Bedenken) entgegennehmen, nicht zurückweisen“

- → „seine Zustimmung geben, billigen“
- → „sich etwas zu eigen machen, zulegen“
- → „aufnehmen, zulassen“ ...

Konkrete Beispiele:

- → Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.
- → Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.

4. → Zuhören

- „(etwas akustisch Wahrnehmbarem) hinhörend folgen, ihm seine Aufmerksamkeit zuwenden“
- „anhören; mit Aufmerksamkeit hören; hörend in sich aufnehmen“

→ Konkrete Beispiele:

- Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.
- Aktives Zuhören (Gordon 2012; zit. nach Delfos, 2015, S.93)
 - → Nicht unterbrechen, wenn jemand spricht
 - → Einander beim Sprechen anschauen
 - → Erst dann sprechen, wenn der andere zu Ende gesprochen hat

5. → Begründen

- „Den Grund zu etwas legen, eine Grundlage für etwas schaffen“
- „Gründe, etwas als Grund für etwas angeben“
- „In etwas seinen Grund finden, sich aus etwas erklären“
- Synonyme: „entspringen, sich erklären, argumentieren, belegen...rechtfertigen, fundieren, legitimieren...“

Konkrete Beispiele: ¶

- → Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt. ¶
- → Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen. ¶

6. → Fragen ¶

- → „sich mit einer Äusserung an jemanden wenden und dabei eine Antwort, Auskunft, Erklärung o. Ä. erwarten“. „Fragen stellen“ ¶
- → „sich erkundigen, Auskunft über jemanden, etwas haben, Genaueres wissen wollen“ ¶
- → „sich an jemanden wenden, um etwas zu erbitten; nachfragen, nachsuchen“ ¶
- → „sich etwas überlegen, über etwas nachdenken, auf etwas neugierig, gespannt sein“ ¶

Konkrete Beispiele: ¶

- → Wir haben einander Fragen gestellt. ¶
- → Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen. ¶

7. → Integrieren ¶

- → „(bildungssprachlich) zu einem übergeordneten Ganzen zusammenschliessen; in ein übergeordnetes Ganzes aufnehmen; vereinheitlichen“ ¶
- → „(bildungssprachlich) in ein grösseres Ganzes eingliedern, einbeziehen, einfügen“ ¶
- → Synonyme: „sammeln, verbinden, vereinen, vereinigen, verschmelzen, zusammenfassen, zusammenführen, zusammenschliessen..., angleichen, anpassen, aufnehmen, einbetten, einbeziehen, einfügen, eingliedern, eingruppiieren, einordnen, in Übereinstimmung bringen, in Einklang bringen...“ ¶

Konkrete Beispiele: ¶

- → Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen. ¶
- → Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert. ¶

Leitfaden für den Austausch in der Gruppe

Inhalte für das Kind, das erzählt:

- → Wie lautet mein **Wenn-Dann Plan**.
- → Ich erzähle von meinen **Erfahrungen** mit dem Wenn-Dann Plan. Es können **positive Erfahrungen** und **negative Erfahrungen** sein.

Beispiele für positive und negative Erfahrungen:

- → **Gefühle:**

Mit meinem Wenn-Dann Plan fühle ich mich...

- ...sicher, weil ich etwas habe, das mir hilft.
- ...wohl, weil er mir hilft, mein Verhalten zu kontrollieren.
- ...mutig, weil...
- ...unwohl, weil der Wenn-Dann Satz irgendwie nicht passt.
- ...verunsichert, weil das bei mir bis jetzt nicht funktioniert.
- ...zu aufgeregt, so dass ich meinen Wenn-Dann Satz vergesse.

- → **An den Wenn-Dann Plan denken:**

Es hat mir geholfen, an den Wenn-Dann Plan zu denken, indem ich...

- ...den Satz in meinem Kopf immer wiederholt habe.
- ...mich genau auf die schwierige Situation konzentriert habe.
- ...

→ Es gelingt mir nicht/nicht immer, an meinen Wenn-Dann Plan zu denken, weil...

- → → ...ich mir den Satz nicht merken kann.
- → → ...ich so viele andere Dinge habe, an die ich denken muss.
- → → ...

- → **Erfolg haben:**

Als ich es geschafft habe, das.... nicht zu tun...

- ...habe ich mich sehr gefreut.
- ...war ich sehr stolz auf mich.
- ...

→ Als es mir nicht gelungen ist, das.... nicht zu tun...

- → → ...hat mich das wütend gemacht.
- → → ...war ich verunsichert, wusste nicht, an was das liegt.

- → **Erlebnisse:**

Als ich es geschafft habe/nicht geschafft habe, an meinen Wenn-Dann Plan zu denken...

- Als ich es geschafft habe/nicht geschafft habe, das...nicht zu tun... → →
 ...da haben wir gerade zusammen eine Mathe Aufgabe an der Wandtafel gelöst.
 ...da hat vorher grad jemand reingeschwätzt. Darum habe ich mich gerade an meinen Wenn-Dann Plan erinnert.

Inhalte für die Kinder, die zuhören:

- → Wir unterstützen das Kind, das erzählt. Wir ermutigen es. Wir machen **unterstützende Bemerkungen.**
- → Wir fragen das Kind, ob es Hilfe benötigt. Wir geben dem Kind **Ratschläge und Tipps**, wenn das Kind die Frage nach Hilfe bejaht.
- → Wir schauen das Kind an, das spricht.
- → Wir sprechen erst dann, wenn das Kind oder andere Kinder zu Ende gesprochen haben.
- → Wir **stellen** dem Kind, das erzählt, **Fragen**, damit wir besser verstehen und helfen können.

Mögliche Fragen:

- → **Erfolg; Daran denken:**

Wie hast du es geschafft, in dem Moment an den Plan zu denken?

Was hat dir dabei geholfen?

Wann gelingt es dir am besten, dich an den Plan zu halten?

Wie geht es dir, wenn es dir gelingt, an den Plan zu denken?

Wie fühlst du dich, wenn es dir gelingt, den Plan umzusetzen?

Weshalb glaubst du, ist es für dich schwierig, an den Plan zu denken?

Weshalb glaubst du, ist es für dich schwierig, den Plan umzusetzen?

Gibt es Dinge, welche dich daran hindern, den Plan umzusetzen?

- → **Erlebnisse:**

Was haben wir da gerade gemacht im Schulzimmer, als es dir gelungen ist/ als es dir nicht gelungen ist an deinen Plan zu denken? An was kannst du dich noch erinnern?

- → **Formulierung des Wenn-Dann Plans; Ideen und Ratschläge**

Vielleicht müssen wir nochmals die Situation in deinem Plan anschauen. Wie können wir die Situation anders beschreiben, damit dein Plan besser für dich umsetzbar ist?

Wie ist der „dann“-Teil deines Plans formuliert? Was genau musst du da tun? Wie könnten wir den „dann“-Teil aufschreiben, dass er noch genauer sagt, was du tun sollst?

- → Ich möchte dir einen Tipp/einen Rat geben: - Wie wäre es, wenn du.....

..... Vielleicht könntest du.....

..... Es könnte helfen, wenn...

- → ...

Liebe Eltern,

☞

die ganze Klasse Ihres Sohnes/Ihrer Tochter arbeitet mit einem Trainingsprogramm zur Verbesserung der Selbstkontrolle. Die Klasse wird sich regelmässig bis kurz vor den Frühlingsferien in Gruppen über die gemachten individuellen Erfahrungen bezüglich dieses Trainings austauschen und sich gegenseitig beratend unterstützen. Dieses Projekt ist Gegenstand meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik HfH. Ich freue mich sehr, dieses Projekt mit der Klasse durchführen zu dürfen. Zur Einschätzung der Wirkung des Trainingsprogramms ist es wichtig, das allgemeine Befinden der Kinder in der Klasse zu kennen. Deshalb finden Sie anbei einen **Fragebogen für Eltern**, der herausfinden möchte, wie es Ihrem Kind in der Schule geht. Ich bitte Sie, diesen Fragebogen auszufüllen und ihn bis **Freitag, den 22. Februar**, der Klassenlehrperson zurückzugeben. Sie wird ihn mir weiterleiten. Beantworten Sie bitte alle Fragen. Wichtig ist dabei, wie Sie Ihr Kind einschätzen. Füllen Sie den Fragebogen deshalb nicht im Beisein Ihres Kindes aus. Ihr Kind wird diesen Fragebogen in der Schule ebenfalls ausfüllen. ☞

Bitte schreiben Sie Ihren Namen nicht auf den Fragebogen. ☞

Sie werden den Fragebogen am Ende des Trainings noch einmal erhalten. Bitte gehen Sie dann nochmals gleich vor wie oben beschrieben. ☞

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Mitarbeit. Bei Fragen melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrperson. Sie wird sie an mich weiterleiten. ☞

☞

Herzliche Grüsse ☞

Liebe Eltern,

☐

die ganze Klasse Ihres Sohnes/Ihrer Tochter arbeitet nun seit Mitte Februar mit einem Trainingsprogramm zur Verbesserung der Selbstkontrolle. Die Klasse hat sich regelmässig in Gruppen über die gemachten individuellen Erfahrungen bezüglich dieses Trainings ausgetauscht und sich gegenseitig beratend unterstützt. Das Projekt endet in der letzten Woche vor den Frühlingsferien. Sie haben zu Beginn des Trainings einen Fragebogen ausgefüllt. Um festzustellen, ob dieses Projekt Effekte auf das allgemeine Befinden der Kinder in der Klasse ausgeübt hat, bekommen Sie diesen Fragebogen nun ein zweites Mal. Bitte beurteilen Sie dabei nochmals von Neuem, wie es Ihrem Kind in der Schule geht. Es ist möglich, dass sich Unterschiede zwischen den Einschätzungen in den beiden ausgefüllten Fragebögen feststellen lassen - also dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Ich bitte Sie, diesen Fragebogen auszufüllen und ihn bis **Dienstag, den 16. April**, der Klassenlehrperson zurückzugeben. Sie wird ihn mir weiterleiten. Beantworten Sie bitte alle Fragen. Setzen Sie bitte nur ein Kreuz bei jeder Frage. Wichtig ist dabei, wie Sie Ihr Kind einschätzen. Füllen Sie den Fragebogen deshalb nicht im Beisein Ihres Kindes aus. Ihr Kind wird diesen Fragebogen in der Schule ebenfalls nochmals ausfüllen. ☐

Bitte schreiben Sie Ihren Namen nicht auf den Fragebogen. ☐

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Mitarbeit. ☐

☐

Herzliche Grüsse ☐

Smileys für Fragebogenskala (Fragebogen sozial - kommunikativ-kooperatives Lernen)

stimmt gar nicht

stimmt eher nicht

stimmt eher

stimmt genau

Kommunikative Validierung der Ergebnisse inklusive Interviews ¶

¶

1. → Ganze Klasse ¶

¶

1.1 → Fragen ¶

- → An welche Erlebnisse in den Gruppen denkt ihr gerne zurück? ¶
 Beim Ausfüllen des Fragebogens nach den Austauschen haben wir in unserer Gruppe mit den Stiften auf die Smileys (Antwortskala als A4 Blatt auf dem Tisch mit Smileys) gezeigt. Wir mussten uns dann für eine Antwort entscheiden. Die Entscheidung darüber, welcher Smiley für alle stimmt, war lustig. ¶
- → Was könnt ihr aus den gemeinsamen Gesprächen in der Gruppe für euch mitnehmen? ¶
 Ich rede nicht mehr so viel mit meinem Banknachbarn. ¶
- → Wie war es für euch, euch gemeinsam über eure Erfahrungen mit den Wenn-Dann Plänen auszutauschen? Welche Gefühle habt ihr, wenn ihr daran zurückdenkt? ¶
- → Bei mir ging es nicht so gut, weil ich meinen Wenn-Dann Plan nicht so gut im Kopf hatte. ¶
- → Bei mir war es gut. Mir hat es geholfen, mit der Gruppe zu arbeiten. ¶
- → Ein gutes Gefühl ¶
- → Bei mir war es nicht so gut. Unsere Gruppe hat viel geschwätzt (Interviewgruppe S1-S5) ¶
- → Bei mir war es nicht so gut. Es wurde viel geschwätzt (Interviewgruppe S1-S5). Ich konnte mich nur auf meinen Plan konzentrieren und konnte so anderen nicht gut zuhören. (S5). ¶
- → Ihr habt euch über die Wenn-Dann Pläne ausgetauscht. Stellt euch nun vor, ihr tauscht euch in Gruppen zu den Erfahrungen mit den Wenn-Dann Plänen aus. Und stellt euch vor, ihr tauscht euch in der Gruppe über eine Mathematikaufgabe aus. Gibt es da einen Unterschied für euch? ¶
 - Wenn ja: Was ist anders? ¶
 - Bei Mathematik sprechen wir über Zahlen, beim Wenn-Dann Plan über den Plan. ¶
 - Bei der Mathematik muss man eine Aufgabe lösen und es gibt eine Lösung. Beim Wenn-Dann Plan muss man mehrere Aufgaben lösen. Es gibt nicht nur eine Lösung. ¶
- → Was bedeutete es für euch, gemeinsam und nicht alleine an den Wenn-Dann Plänen zu arbeiten? ¶
 Dass die anderen einen unterstützt haben. Das konnte man ja nicht selber. ¶
- → Wie wäre es gewesen, wenn ihr alleine an eurem Plan gearbeitet hättet, also ohne die Austausche? ¶
- → Dann wären mir keine Fragen gestellt worden. ¶
- → Man kann sich besser auf den eigenen Plan konzentrieren. (S5) ¶
- → Dann bekommt man keine Tipps. Man weiss dann nicht, was man machen muss. ¶

- → Was würdet ihr anderen Kindern, die Wenn-Dann Pläne nicht kennen, über Wenn-Dann Pläne erzählen? ¶
- → Ich würde meinen Plan dem Kind vorlesen. ¶
- → Das ist das, auf das man sich konzentrieren kann, wenn man etwas nicht so gut kann. ¶
- → Ein Wenn-Dann Plan ist, wenn du an etwas arbeitest, dass schwierig für dich ist. ¶
- → Würdet ihr sie den Kindern weiterempfehlen? Wenn Ja, warum? Wenn nein, warum? ¶
- → Ja, ich würde sie weiterempfehlen, weil dir das beim Arbeiten hilft. ¶
- → Nein, ich würde sie nicht weiterempfehlen, weil ich nicht weiss, ob es ihnen dann auch nützt. ¶
- → Ja, ich würde sie weiterempfehlen. Dann kann man etwas, was man vorher nicht konnte, verbessern. ¶
- → 17 von 19 Kinder würden die Pläne weiterempfehlen. ¶
- → Habt ihr sonst noch etwas durch die gemeinsamen Austausche bemerkt? Könnt ihr Veränderungen spüren, wie ihr miteinander in der Schule umgeht? ¶
- → Ich glaube nicht. ¶
- → Bei uns in der Austauschgruppe schon. Wir hatten mehr Respekt voreinander. Das war in der Gruppe besser als vorher. ¶
- → Welche Auswirkungen glaubt ihr hatten die Wenn-Dann Pläne auf das Erreichen eures Ziels? ¶
- → Nicht wirklich. Ein bisschen. ¶
- → Bei mir hat es geholfen. ¶
- → Bei 15 von 19 Kindern hat es genützt. ¶
- → Hättet ihr die Ziele auch erreicht, die ihr euch gesetzt habt, ohne die Wenn-Dann Pläne? ¶
- → 15 von 19 Kindern sagen, sie hätten die Ziele nicht ohne die Wenn-Dann Pläne erreicht. ¶

1.2 → Vor der Bekanntgabe der Ergebnisse ¶

Ihr habt nach den Sportferien und vor den Frühlingsferien einen Fragebogen ausgefüllt. Ihr habt da eingeschätzt, wie es euch in der Schule geht, wie wohl ihr euch in der Schule fühlt. Gleichzeitig habt ihr euch in Gruppen über eure Wenn-Dann Pläne ausgetauscht. ¶

- Wie hat sich für euch das Wohlfühlen in der Schule in dieser Zeit entwickelt? ¶
- Keine Aussagen. ¶
- Könnt ihr Veränderungen spüren, wie ihr euch in der Schule fühlt? Wenn ja, welche? ¶
- Nein, es hat sich nichts verändert. ¶

¶

1.3 → Bekanntgabe der Ergebnisse ¶

Ergebnisse des Fragebogens PIQ ¶

Die Ergebnisse der Auswertung der Fragebögen zeigen auf, ob es Unterschiede gibt, wie ihr euch am Anfang und am Ende des Projekts in der Schule gefühlt habt. Es ist herausgekommen, dass sich... ¶

Folgendes verschlechtert hat: ¶

- → Ihr geht (gesamthft gesehen) weniger gern in die Schule, es gefällt euch weniger in der Schule und ihr habt weniger Spass in der Schule als damals nach den Sportferien (emotionale Dimension der Integration). ¶
 - → Stimmt das so? ¶
 - → 11 von 19 Kindern meinen, es sei weder besser noch schlechter geworden. ¶
 - → 7 Kinder bejahen die Verschlechterung ¶
 - → Nein, es hat sich nicht verschlechtert (2x) ¶
 - → Ja, es hat sich verschlechtert. Aber bei mir war das ein privater Grund. ¶
 - → Weder noch. Ich fand die Schule schon immer langweilig und ich lerne nicht gerne (S4) ¶
- → Ihr seid (gesamthft gesehen) weniger erfolgreich im Lernen als damals nach den Sportferien (akademisches Selbstkonzept). ¶
 - → Stimmt das so? Wenn ja, welche Gründe seht ihr für diese Verschlechterung? ¶
 - → Keines der Kinder stimmt dem Ergebnis zu. Ratlose Gesichter. ¶

Folgendes weder deutlich verbessert noch deutlich verschlechtert hat: ¶

¶

- → Dass ihr Freunde habt in der Klasse und dass ihr mit den Kindern in der Klasse gut auskommt hat sich seit den Sportferien nicht deutlich verbessert und auch nicht deutlich verschlechtert (soziale Dimension der Integration). ¶
 - → Stimmt das so? ¶
 - → Ja. ¶

¶ Bei der Auswertung der Ergebnisse ist ein Fehler passiert. Das korrekte Ergebnis bezüglich der emotionalen Dimension der Integration ist im Kapitel 5 „Ergebnisse“ dargelegt. Die Antworten der Kinder tendieren zu einer Bestätigung des korrekten Ergebnisses. ¶

1.4 Fragezeichen nachgehen ¶

- → Bei beinahe der Hälfte der Klasse wurde festgestellt, dass die Wenn-Dann Pläne nicht genau genug formuliert waren und so nicht ohne Probleme funktionieren konnten. ¶
 - → Könnt ihr dieses Ergebnis nachvollziehen? ¶
 - → Keine Antwort. ¶
 - → Welche Gründe könnte es dafür gegeben haben, dass die Pläne von einem Drittel der Klasse nicht genau genug formuliert waren? ¶
 - → Einige Kinder nehmen das nicht so ernst. ¶
 - → Vielleicht waren ein paar Kinder zu faul, um mehr zu schreiben. ¶
 - → Wir haben positiv über den Plan gesprochen und uns gesagt, was gut ist und nicht, was schlecht ist. ¶
- → Bei einem Drittel der Klasse stimmte das eigene Ziel nicht mit dem Wenn-Dann Plan überein. ¶
 - → Könnt ihr dieses Ergebnis nachvollziehen? ¶
 - → Keine Antwort ¶
 - → Welche Gründe könnte es dafür gegeben haben, dass die Pläne von mehr als der Hälfte der Klasse nicht mit den Zielen übereinstimmte? ¶
 - → Bei uns in der Gruppe haben sich einige Kinder das gleiche Ziel vorgenommen. Die Klassenlehrerin sagte, wir müssen das ändern. Deshalb habe ich mein Ziel geändert. Dann hat mein Wenn-Dann Plan nicht mehr so gut gepasst. ¶
 - → Am Anfang waren viele noch beim Aufschreiben des eigenen Ziels. Andere in derselben Gruppe waren dann schon weiter. Deshalb haben sich einige Kinder dann beim Formulieren des Planes zu sehr beeilt. ¶
- → Ein Kind von 19 Kindern hat seinen Wenn-Dann Plan verbessert und es dann neu probiert. ¶
 - → Stimmt das so? ¶
 - → Ja ¶
 - → Welche Gründe könnte es dafür gegeben haben, dass nicht mehr Kinder den eigenen Plan verbessert haben? ¶
 - → Vielleicht hat es jemand nicht so ernst genommen und hat keine Lust gehabt. ¶
 - → Vielleicht weil er/sie es nicht verstanden hat. ¶

2. → Einzelne Schülerinnen und Schüler

Es werden die Ergebnisse der persönlichen Einschätzungen zum sozialen-, emotionalen- und leistungsmotivationalen Integriertsein zu Beginn und am Ende des Projektes einzelnen Schülerinnen und Schülern gezeigt.

Relativierung der Ergebnisse bezüglich der emotionalen Dimension der Integration:

- (S19) Schüler/Schülerin mit Verbesserung der Selbsteinschätzung der emotionalen Integration (Zu Beginn unterdurchschnittliche Werte, am Ende überdurchschnittliche Werte der emotionalen Integration)

Schüler/Schülerin mit besonderem Förderbedarf (IF, DaZ, Logopädie).

- Du hast im Fragebogen einschätzen müssen, ob du gerne in die Schule gehst, ob es dir gefällt in der Schule und ob du Spaß in der Schule hast. Wenn man beide Fragebögen vergleicht, dann konnte ein Unterschied festgestellt werden. Der Unterschied zeigt, dass du lieber in die Schule gehst, dass es dir besser in der Schule gefällt und dass du mehr Spaß in der Schule hast als damals nach den Sportferien, also dass sich das verbessert hat.

– Stimmt das so für dich? Ja.

– Wenn ja, welche Gründe siehst du für diese Verbesserung?

Ich bin eigentlich immer gerne in die Schule gegangen. Vor den Sportferien haben wir das Zeugnis bekommen. Vielleicht war es deshalb, dass ich damals nach den Sportferien weniger gerne in die Schule kam. Ich habe mich dann mehr angestrengt in Mathe und Deutsch und dann ist mir das Lernen besser gelungen. Deshalb ging ich wieder lieber in die Schule. Mit anderen Kindern hat das nichts zu tun.

– Stellst du Veränderungen fest, wie ihr in der Klasse miteinander umgeht? Wenn ja, welche?

Nach den Sportferien gab es viel Streit. Vor den Frühlingsferien war es besser, weil Frau * neue Regeln erstellt hat (wir haben etwas abgemacht, zum Beispiel anstatt etwas in die Klassenratsliste zu schreiben, vorher mit dem betreffenden Kind zu sprechen.). Wir haben auch noch etwas abgemacht: „wie du behandelt werden willst, so behandle auch andere“. Das hat auch geholfen, besser miteinander umzugehen.

– → **(S13 und 18) Schüler/Schülerinnen mit zu Beginn durchschnittlichen und am Ende unterdurchschnittlichen Werten der selbsteingeschätzten emotionalen Integration** ¶

Du hast im Fragebogen einschätzen müssen, ob du gerne in die Schule gehst, ob es dir gefällt in der Schule und ob du Spass in der Schule hast. Wenn man beide Fragebögen vergleicht, dann konnte ein Unterschied festgestellt werden. Der Unterschied zeigt, dass du weniger gern in die Schule gehst, dass es dir in der Schule weniger gefällt und dass du weniger Spass in der Schule hast als damals nach den Sportferien, also dass sich das verschlechtert hat. ¶

– Stimmt das so für dich? Ja (S18), (S13) Ja ¶

– Wenn ja, welche Gründe siehst du für diese Verschlechterung? ¶

(S13) Es war zu laut in der Klasse vor den Frühlingsferien. Das war nach den Sportferien nicht so. Jeder hat einfach mit jedem geschwätzt während dem Unterricht – auch ich. ¶

(S18) Nach den Sportferien hatten wir nicht so viele Hausaufgaben und Tests aber vor den Frühlingsferien waren es mehr. Das hat mich sehr gestresst. ¶

¶

2.1 Fragen an eine Schülerin/ einen Schüler mit besonderem Förderbedarf im Bereich Verhalten sowie im Bereich Lernen (S16) ¶

¶

-Wie war es für dich, dass andere Kindern dir von ihren Erfahrungen mit ihren Wenn-Dann Plänen erzählt haben? Was fühlst du, wenn du daran zurückdenkst? ¶

Einige Male wusste ich nicht, was ich schreiben soll (Notizen vor dem Austausch). Dann habe ich zweimal dasselbe geschrieben. Ich wusste nicht, was ich schreiben muss. Manchmal ist es aber auch gegangen. Ich habe dann vom Blatt (Leitfaden) einen Satz genommen. Mit der Zeit hat ein anderes Kind in der Gruppe immer vor dem Austausch meine Notizen durchgelesen und hat mir dann gesagt, ob er versteht, was ich geschrieben habe. Erst dann habe ich es vorgelesen. ¶

In der Gruppe habe ich mich wohlgefühlt. Aber beim Schreiben habe ich mich nicht wohlgefühlt. ¶

Meinen Wenn-Dann Plan habe ich gut im Kopf gehabt. Das Problem war aber, dass ich nicht so gut daran gedacht habe. Die Kinder in der Gruppe haben mir gesagt, ich soll einen Zettel schreiben mit dem Wenn-Dann Plan und ihn auf meinen Tisch kleben. Den Tipp habe ich dann aber nicht umgesetzt. Ich weiss nicht warum. ¶

– → War dir denn dein Ziel wichtig? ¶

Nein, ich wollte es nicht erreichen. ¶

– Stellst du Veränderungen fest, wie ihr in der Klasse miteinander umgeht? Wenn ja, welche? ¶

(S16) Ich weiss es nicht. ¶

3. → Klassenlehrperson ¶

¶

3.1 → Fragen ¶

- → Gibt es Erlebnisse im Zusammenhang mit den Wenn-Dann Plänen, die dir geblieben sind oder an die du gerne zurückdenkst. Wenn ja, welche? ¶

Eine der vier Gruppen hatte grosse Mühe mit sozialen Interaktionen. Dies wurde dann aber im Verlauf der Austausche deutlich besser. Gegen Ende des Projektes schien es jedoch wieder verloren gegangen zu sein. Wenn ich die Gruppe begleitet habe, dann war es für sie einfacher. Die Unterstützung der DaZ Lehrperson in einigen Austauschen brachte ebenfalls Besserung. ¶

- → Wie hast du die Schülerinnen und Schüler/ die Klasse erlebt, wenn sie sich gemeinsam über ihre Erfahrungen mit den Plänen ausgetauscht haben? Welche Gefühle und Interaktionen konntest du beobachten? ¶

Dies war sehr unterschiedlich. Die Gefühle reichten von einem es gut miteinander haben bis zu Aggression. Den ultimativen Spass hatten sie nicht. Sozial ist die Klasse nicht stark. Die Wenn-Dann Pläne waren nicht prüfungsrelevant, deshalb hat der Druck gefehlt. Viele der Kinder leisten nur unter Druck, also wenn man ihnen das Messer an den Hals hält. Viele der Kinder leisten nicht, wenn kein Druck da ist. Ein Kind mit besonderem Förderbedarf wurde von einem Gruppenmitglied sehr unterstützt. ¶

- → An welche gegenseitigen Unterstützungen und Hilfestellungen der Schülerinnen und Schüler kannst du dich erinnern? Ereigneten sich diese ausschliesslich in den Austauschen oder passierten diese auch zwischendurch – im Unterricht? ¶

Selten, aber ein-/zwei Mal habe ich erlebt, wie sich die Kinder ausserhalb der Austausche auf das Ziel und die Wenn-Dann Pläne aufmerksam gemacht haben. Ihren Wenn-Dann Plan haben die Kinder irgendwo am Tisch angebracht. Wenn dieser durch etwas verdeckt wurde, haben sie sich gegenseitig darauf aufmerksam gemacht. Sonst habe ich diese nur in den Austauschen beobachten können. ¶

- → Gab es auch Gespräche zwischen den Schülerinnen und Schülern zu den Wenn-Dann Plänen unabhängig von den Austauschen? Wenn ja, wie würdest du diese beschreiben? ¶

- → Ich erinnere mich an den Satz: „Jetzt haltisch en denn aber nöd i, din Plan.“ ¶

- → Welche der Komponenten des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens hast du mit den Schülerinnen und Schülern bereits vor dem Projekt angewendet? Bei welchen Gelegenheiten? Wie oft? Siehst du eine Entwicklung bezüglich dieser Komponenten? ¶

Die Komponenten Solidarität ausüben, Hilfestellungen geben, Annehmen, Zuhören, Begründen habe ich mit den Kindern bereits angewendet (zum Beispiel einander bei Aufgaben helfen, der Lehrperson zuhören, nicht reinschwatzen). **Anmerkung der Untersuchungsleiterin:** diese Beispiele sind kein sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen. Das Fragen stellen oder Ideen anderer integrieren habe ich vor dem Projekt noch nicht angewendet. ¶

Eine auffallende Entwicklung kann ich nicht sehen. Was sie sicher neu gelernt haben, ist, mit Fragen gegenseitig zu ergründen, was der andere meint und dies somit auch verstehen zu wollen. ¶

- → Stell dir vor, die Schülerinnen und Schüler tauschen sich über eine Aufgabe in Mathematik aus. Siehst du einen Unterschied zu den Austauschen über die Erfahrungen der Kinder mit ihren Wenn-Dann Plänen? Wenn ja, wie würdest du diesen Unterschied beschreiben? ¶

Die Wenn-Dann Pläne sind wie ein anderes Ziel, das gar nicht greifbar ist. Bei der Mathematik ist es wie etwas, das sie erreichen müssen, um weiter zu kommen. Bei den Wenn-Dann Plänen müssen sie als Konsequenz ihr Verhalten ändern. Bei Mathe bekommst du sofort die Quittung, bei den Plänen ist es längerfristig. Die Fähigkeit, ihr Verhalten zu reflektieren, haben viele der Kinder nicht. ¶

- → Hast du sonst noch etwas durch die gemeinsamen Austausche bemerkt? Kannst du Veränderungen spüren, wie die Schülerinnen und Schüler miteinander in der Schule umgehen? ¶

Nein, ausser bei einem Kind (S4) (vgl. Antworten weiter unten). Seit ich die Schülerinnen und Schüler kennenlernte (4. Klasse), wurde das Verhalten gewisser Jungs immer schlimmer. Sie sind nun im Kodex der Schule auf Stufe 1 (das heisst, die Eltern wissen noch nichts von der Aufnahme ihrer Kinder in den Kodex. Dies wäre dann auf Stufe 2 der Fall. Bei Stufe drei wird die Schulleitung miteinbezogen). Wenn du also nicht Polizist spielst oder mehr als einer dieser Jungs in einer der Austauschgruppen sind, wird's schwierig. Ein soziometrischer Test, der vor einem Jahr durchgeführt wurde, zeigte, dass zwischen den Jungs kaum gegenseitige Freundschaften bestehen. Ebenso sind die Mädchen stark getrennt von den Jungs (gab keine gegenseitigen Nennungen). ¶

- → Siehst du bei der Klasse/bei einzelnen Kindern Veränderungen, bezüglich der Art und Weise, wie sie auf schwierige Situationen reagieren bzw. wie sie mit solchen Situationen umgehen? Wenn ja, welche? ¶

Nein. ¶

- → Gibt es Veränderungen bezüglich der Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, sich in schwierigen Situationen gegenseitig zu helfen? ¶

Die Kinder, die vor dem Projekt sozial waren, sind es immer noch. Die einen scheinen hilfsbereiter. Sie scheinen mehr gewöhnt, sich gegenseitig zu helfen. Ein Kind (mit besonderen Bedürfnissen im Bereich Verhalten (S4)) ist momentan sehr gut drauf und hilft anderen sehr. Das fällt jetzt sehr auf. Vielleicht ist das wegen den Austauschen, dass er das da üben konnte. ¶

- → Welche Auswirkungen glaubst du hatten die Wenn-Dann Pläne auf das Erreichen der Ziele? Den Einen hat es sehr geholfen, verstärkt auch dadurch, dass sie den Wenn-Dann Plan vor sich auf ihrem Pult visualisiert hatten. Das immer Sehen half. Es war für sie einfacher, daran zu denken. Durch den Dann-Teil des Plans war ihnen besser klar, was sie tun sollen. ¶

- → Hätten die Schülerinnen und Schüler die Ziele auch erreicht, die sie sich gesetzt haben, ohne die Wenn-Dann Pläne? ¶

Ich weiss es nicht. Vielleicht ein Kind (S1) ¶

- → Was müsste eine Lehrperson beachten, wenn sie Wenn-Dann Pläne als gemeinsames Lernvorhaben in der Klasse umsetzen möchte? (Was hast du alles im Unterricht gemacht, um das Verständnis für die Wenn-Dann Pläne sowie die ausgewählten Komponenten des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens zu fördern? Was würdest du ein nächstes Mal anders machen und wie?) ¶

Genügend Platz hat gefehlt. Und ich würde noch kleinere Gruppen (2-3 Kinder) machen. Zudem würde ich jedem Kind der Gruppe eine Rolle/Aufgabe zuteilen, dass also jeder für etwas verantwortlich ist. Zudem bräuchte es immer Begleitung. Zwei Lehrpersonen würden reichen. Für einige Kinder war es nicht einfach, sich selber zu reflektieren. Da bräuchte es noch eine Lösung, die da hilft. ¶

3.2 → Vor der Bekanntgabe der Ergebnisse ¶

- → Wie würdest du die **Entwicklung der Klasse** von Projektbeginn bis Projektende bezüglich des Wohlbefindens in der Schule beschreiben? ¶

- → *Emotionale Dimension der Integration*: Wie hat sich das gefühlsmässige Befinden der Klasse in der Schule entwickelt? Welche Beobachtungen hast du gemacht? ¶

Es hat sich verschlechtert. In der Klasse wird oft respektlos miteinander gesprochen (vgl. Frage zu Wohlbefinden der Klasse weiter unten). *Soziale Integration*: Wie haben sich die Kontakte der Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse entwickelt? Wie sind sie miteinander umgegangen? Welche positiven und negativen Ereignisse gab es? ¶

Als das ist so geblieben, wie es schon vorher war (vgl. Frage zu Wohlbefinden der Klasse weiter unten). ¶

- → *Leistungsmotivationale Dimension der Integration/akademisches Selbstkonzept*: Wie ist die Klasse Aufgaben, die sich ihnen in der Schule gestellt haben, angegangen? Wie zuversichtlich war die Klasse bezüglich schulischer Aufgaben? Wie kann die Motivation, an schulische Aufgaben heranzugehen, eingeschätzt werden? Welche Entwicklung zeichnete sich da ab? ¶

Das ist gleich geblieben. Es gibt Kinder, können sehr von Innen motiviert sein. Dann gibt es Kinder, die sich nichts zutrauen und dann gibt es Kinder, die keine Lust haben. Druck von aussen ist nötig, um Leistung zu erbringen (vgl. auch Antworten weiter oben). ¶

- → Gab es besondere Ereignisse in dieser Zeit, die möglicherweise Einfluss auf das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler hatten? ¶

Ich mache mit den Kindern viele Ausflüge. Die Kinder wurden dabei verhaltensmässig immer extremer. Deshalb sind sechs Jungs nun auch auf Kodex Stufe 1. Zudem überlegt sich die schulische Sozialarbeiterin etwas für die Jungs. Zudem gab es unter einigen der sechs Jungs sowie anderen Kindern der Klasse Beleidigungen in einem Chat. Ein Kind hat dann Hilfe bei mir gesucht, weil es sich nicht mehr getraute, auf den nach Hause Weg zu gehen. Es wurde überlegt, die Jugendpolizei einzuschalten. Nun waren die Jungs erst mal beim Schulleiter. ¶

3.3 → Bekanntgabe der Ergebnisse des Fragebogenvergleichs PIQ ¶

¶

Ergebnisse der Einschätzungen durch die Klassenlehrerin ¶

¶

- → Die Ergebnisse der Auswertung der von dir ausgefüllten Fragebögen zu Beginn und am Ende des Projektes zeigen keinen signifikanten Unterschied bezüglich der sozialen und leistungsmotivationalen Dimension der Integration der Klasse jedoch zeigen die Ergebnisse bezüglich der emotionalen Dimension einen signifikanten Unterschied. ¶

- → Stimmt das so für dich? ¶

Ja. ¶

- → Wie erklärst du dir die durch dich eingeschätzten Veränderungen in der emotionalen Integration der Klasse? ¶

Die Situation mit den Chats und dem Kodex hat mich in der Zeit nach den Sportferien sehr beschäftigt. ¶

Ergebnisse der Einschätzungen durch die Klasse ¶

¶

- → Die Klasse hat sich ebenfalls zu Projektbeginn und am Ende des Projektes bezüglich ihrer Integration in die Klasse eingeschätzt. Dabei konnte bei zwei der drei Dimensionen der Integration ein signifikanter Unterschied festgestellt werden. ¶

- → Die emotionale und die leistungsmotivationale Integration der Klasse hat sich gesamthaft gesehen signifikant verschlechtert. ¶

¶

- → Bei der sozialen Integration konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. ¶

¶

→ Wie beurteilst du diese Ergebnisse? Welche Erklärungen kannst du dir für jene signifikante Verschlechterung vorstellen? ¶

Bezüglich der emotionalen und leistungsmotivationalen Dimension der Integration: Die Befragung war nach den Sportferien und vor den Frühlingsferien. Vor den Ferien waren die Kinder am Ende ihrer Kräfte. Und ich glaube, ab der 5. Klasse wird es auch deutlich schlechter. ¶

Bezüglich der sozialen Integration: Das Ergebnis kann ich nachvollziehen. ¶

3.4 Interessante Ergebnisse ¶

¶

→ Die Einschätzungen von dir und die Einschätzungen der Klasse zur Dimension der emotionalen Integration zu Beginn und am Ende des Projektes unterscheiden sich signifikant voneinander. Das heisst, du hast die emotionale Integration der Schülerinnen und Schüler zu Beginn und am Ende deutlich schlechter eingeschätzt, als sie selber. ¶

→ Wie beurteilst du dieses Ergebnis? ¶

Ich höre von vielen Jungs, dass es sie anscheisst, dass sie keine Lust haben. Ich glaube aber, dass doch einige Kinder gerne in die Schule kommen. Sie zeigen es mir aber nicht. Ich gehe halt von dem aus, was sie zeigen. Die Kinder bringen sich oft nicht ein. Das zeigt mir, dass sie nicht gerne in der Schule sind. Und eben das mit den Chats. An das habe ich auch gedacht. ¶

¶

→ Die Einschätzungen von dir und die Einschätzungen der Eltern haben sich bezüglich aller Dimensionen der Integration zu Beginn und am Ende signifikant voneinander unterschieden. ¶

→ Wie beurteilst du dieses Ergebnis? ¶

Das ist eh so mit den Eltern. Ich habe viele Elterndiskussionen, weil sie ihr Kind anders einschätzen als ich. ¶

→ Die Einschätzung der emotionalen und der sozialen Dimension der Integration der Klasse durch dich (Teacher) und die Eltern hat sich zu Beginn und am Ende signifikant unterschieden. Das heisst, du hast die emotionale Integration der Klasse zu Beginn und am Ende als signifikant schlechter eingeschätzt als die Eltern. ¶

→ Wie beurteilst du dieses Ergebnis? ¶

Ich weiss nicht, was die Kinder zu Hause erzählen. Viele Eltern sind sehr leistungsorientiert. ¶

¶

- Die Einschätzung der leistungsmotivationalen Dimension der Integration der Klasse durch dich und die Eltern hat sich am Anfang und am Ende signifikant unterschieden. Das heisst, du hast die leistungsmotivationale Integration der Klasse als signifikant schlechter eingeschätzt als die Eltern. ¶
- Wie beurteilst du dieses Ergebnis? ¶
 - Ja, das überrascht mich nicht. Das widerspiegelt sich auch in den Elterngesprächen. Viele wollen es nicht sehen. Sie wollen, dass ihr Kind in die Sek. A kommt. Die Eltern sehen die Noten der Unterstufe als Referenzwert. ¶

3.5-Fragezeichen nachgehen ¶

- Bei einem Drittel der Klasse wurde festgestellt, dass die Wenn-Dann Pläne nicht genau genug formuliert waren und so nicht ohne Probleme funktionieren konnten. ¶
 - Welche Gründe könnte es dafür gegeben haben, dass die Pläne von einem Drittel der Klasse nicht genau genug formuliert waren? ¶
 - Viele Kinder haben sprachlich Probleme. Hälfte DaZ Kinder. Sie haben Mühe mit dem Ausformulieren. Eine genaue Wortwahl um präzise Pläne zu schreiben, ist für sie anspruchsvoll. ¶
 - Wie hast du den Schülerinnen und Schülern erklärt, wie ein Wenn-Dann Plan aufgebaut sein muss? Welche Mittel hast du dazu verwendet (Visualisierungen etc.)? ¶
 - Der Hauptteil, wie ein solcher Plan aufgebaut ist, hat Kim Schwarz bei der Einführung mit Beispielen aufgezeigt. ¶
 - Wir haben zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Beispiel in der Klasse gemacht. Ansonsten habe ich bei der Entstehung so gut es ging da und dort unterstützt. Jedoch war dies nicht bei allen Kindern möglich. Auch wollte ich den Kindern die Worte nicht in den Mund legen, wie sie den Plan schreiben sollen. Schliesslich ist es ihr Plan. ¶
 - Wie oft hast du mit ihnen den Aufbau der Pläne thematisiert? Hat sich das auf den Anfang beschränkt oder hast du das auch zwischendurch gemacht? ¶
 - Am Anfang und dann nach zwei oder drei Wochen nochmals. Ansonsten einfach mit einzelnen Gruppen während der Austauschphase. ¶
- Bei beinahe der Hälfte der Klasse stimmte das eigene Ziel nicht mit dem Wenn-Dann Plan überein. ¶
 - Welche Gründe könnte es dafür gegeben haben, dass die Pläne von mehr als der Hälfte der Klasse nicht mit den Zielen übereinstimmte? ¶
 - S.16: Das Kind schaute immer nach hinten, da dort ein nahe befreundetes Kind sitzt. Dies machte es immer wenn ich vorne sprach. Es gab immer die Begründung, dass das andere Kind Grimassen mache. So kamen wir zum Schluss, dass es einfach immer nach vorne schauen soll wenn ich spreche. So kann es die Grimassen gar nicht sehen. ¶

- → Anderes Kind: Ich habe das so mitbekommen, dass dieses Kind oft abschweifte nachdem es dem Nachbar eine Frage gestellt hat und dann über irgendwas sonst sprach anstatt gleich nach der Beantwortung der Frage durch den Nachbar wieder konzentriert zu arbeiten. ¶
- → Ich nehme an bei vielen Kindern könnten solche Erklärungen zu diesem Resultat geführt haben. Aber dazu muss man die Kinder und wie ihre Verhaltensweisen im Unterricht sind, kennen. ¶
- → Ein Kind von 19 Kindern hat seinen Wenn-Dann Plan verbessert und es dann neu probiert. ¶
 - → Stimmt das so? ¶
 - Ja er hat bei diesem Kind einfach nicht funktioniert, da er ungenau war. ¶
 - ¶
 - → Welche Gründe könnte es dafür gegeben haben, dass nicht mehr Kinder den eigenen Plan verbessert haben? ¶
 - Ich habe der Gruppe den Tipp gegeben, da dieses Kind jedes Mal dasselbe in der Gruppe erzählte und nicht weiterkam mit seinem Problem. ¶
 - ¶
- → Bei der Einschätzung der Zielerreichung schätzte ein Schüler/eine Schülerin ein, der/die dann nach dem ersten Ziel auch ein zweites Ziel verfolgte, dass er/sie das erste Ziel „eher erreicht“ hat. Deine Einschätzung war dieselbe. Weshalb setzte sich jenes Kind ein zweites Ziel, wenn es das erste Ziel noch nicht „voll und ganz erreicht“ hat? ¶
 - Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich nehme an, es hat zu diesem Zeitpunkt gesagt, es habe das Ziel voll und ganz erreicht und somit einen neuen Plan gestartet. Da dieses Kind Schwierigkeiten hat sich präzise zu äussern und zu reflektieren sind seine Einschätzungen sehr schwankend und unbeständig. ¶
- → Wie bist du mit den 7 ausgewählten Komponenten des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernens (Hilfestellung geben, Fragen, Annehmen, Zuhören...) weiter verfahren (nach meiner Einführung am ersten Tag)? Wie hast du sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler diese verstehen und auch anwenden? ¶
 - Ich habe oft einen der Komponenten in den Fokus gestellt während der Gruppenarbeit. Hatte ich das Gefühl nun braucht es einen Wechsel, nahm ich eine neue Komponente. Auch haben wir immer wieder mal repetiert was diese bedeuten. ¶

Kommunikative Validierung der Ergebnisse des selbst erstellten Fragebogen zum sozial kommunikativ kooperativen Lernen: ¶

¶

Gruppe S1-S5 ¶

¶

Ich habe die Fragebögen, die ihr immer nach den gemeinsamen Austauschen ausgefüllt habt, angeschaut. Es waren viele Fragebögen. Ich habe zwei Fragebögen ausgesucht und eure Einschätzungen in einer Tabelle sichtbar gemacht. Ihr seht die Zahlen 1 und 2. Die Zahl 1 zeigt eure Einschätzung beim ersten Fragebogen. Die Zahl 2 zeigt eure Einschätzungen beim letzten Fragebogen, den ihr ausgefüllt habt. ¶

1. → Ergebnisse ¶

Positive Bewegung (Bewegung auf Skala von „stimmt gar nicht/eher nicht“ auf „stimmt eher/stimmt genau“ ¶

→ Bei den Aussagen 1, 3 und 11 habt ihr euch am Ende besser eingeschätzt als am Anfang. Stimmen diese Ergebnisse für euch so? Ja und Nein. ¶

→ Denkt an eure Gruppenmitglieder und wie ihr sie mit ihren Wenn-Dann Plänen unterstützt habt. Könnt ihr mit Beispielen beschreiben, wie das bei euch am Anfang und schliesslich am Ende ausgesehen hat? (Aussage 1) ¶

-Am Anfang haben wir uns wenig Tipps gegeben aber am Schluss haben wir uns mehr Tipps gegeben. Frau * hat manchmal gesagt, dass wir auf etwas besonders achten müssen, und das mit den Tipps ist dann auch gekommen. Dasselbe können wir zu dem einander Fragen stellen sagen. Dass wir uns auf eine Aussage konzentrieren konnten, hat geholfen, es besser zu machen. ¶

-Nein, wir haben uns auch am Anfang Tipps gegeben. ¶

→ Dieselbe Frage mit Aussage 3 und 11 ¶

Keine Bewegung auf der Skala ¶

→ Bei mehr als der Hälfte der Aussagen sind eure Einschätzungen am Anfang und am Ende gleich. Stimmen diese Ergebnisse für euch so? Ja und Nein ¶

→ Bei Aussage Nr. 7 sind eure Einschätzungen am Anfang und am Ende bei „stimmt gar nicht“ und bei Aussage Nr. 12 bei „stimmt eher nicht“. Daraus könnte geschlossen werden, dass ihr euch sowohl am Anfang als auch am Ende gar nicht zugehört habt und dass ihr sowohl am Anfang wie auch am Ende eher nicht genauer verstehen wolltet, was die anderen Gruppenmitglieder sagen. Stimmt dies für euch so? ¶

-Ja das hat sich nicht verbessert (3 Kinder) ¶

-Doch ich habe zugehört (2 Kinder) ¶

Negative Bewegung (Bewegung auf Skala von „stimmt genau/eher“ auf „stimmt eher nicht/gar nicht“)

- → Bei den Aussagen 8 und 9 habt ihr euch am Ende schlechter eingeschätzt als am Anfang. Stimmen diese Ergebnisse für euch so? **Ja und Nein**
- → Wenn ja: Welche Erklärungen habt ihr für diese Verschlechterung? An was könnte es gelegen haben, dass ihr eher nicht mehr dann gesprochen habt, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat? Oder weshalb habt ihr euer Gesagtes euch eher nicht mehr erklärt?
- **Niemand konnte zu Ende sprechen, weil jeder meinte, was sagen zu müssen. Das machte es, dass wir uns auch weniger erklärt haben. In der Mitte war es mal besser.**
- **Das stimmt aber nicht für alle so.**

2. → Aussagen (Elemente des sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen)

- → Welche der 14 Aussagen habt ihr im Unterricht vor diesem Projekt schon angewendet und bei welchen Gelegenheiten?
- **Aussagen 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 haben wir schon machen müssen in TTG, NMG; vor allem halt in Gruppenarbeiten.**
- → Welche habt ihr vor diesem Projekt noch nie angewendet? **Aussagen 2 und 5.**
- → Bei welchen der 14 Aussagen könnt ihr sagen, dass ihr genau verstanden habt, was sie bedeuten? Bei welchen Aussagen könnt ihr dies nicht sagen?
- **Wir haben am Anfang nicht alle Aussagen verstanden. Jetzt verstehen wir alle 14 Aussagen. (Beobachtung: ein Kind konnte sich der Meinung der anderen zu Aussage 9 und 14 nicht anschliessen. Die anderen Gruppenmitglieder erklärten es ihm spontan während des Interviews. Die sprachliche Formulierung der 14 Aussagen wurde so einfach wie möglich gehalten, könnte aber für einzelne Kinder mit Deutsch als Zweitsprache dennoch eine Herausforderung dargestellt haben).**

Anleitung PIQ-Auswertungstool (Version 1.2)

Erstellt von: Martin Venetz (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH)

Spalte A:

Vorname und Name der Schülerin/des Schülers eingeben

Spalte B:

Klassenstufe eingeben

Spalte C bis Spalte N:

Testantworten (Item 1 bis Item 12) eingeben

- **Die umzupolenden Items (4, 8, 12)** sind mit einem kleinen roten Dreieck an der rechten oberen Ecke der jeweiligen Zelle markiert (F2, J2, N2) (= Kommentar) und müssen nicht „von Hand“ umgerechnet werden; bei der Berechnung des Skalenwerts **werden sie automatisch umgepolt**.
- Es können nur Werte zwischen 1 und 4 eingegeben werden.
- Es können auch Werte mit Dezimalstellen eingegeben werden (z.B. 2.5)
- In der aktuellen Version müssen zur Berechnung von Skalenwerten alle Items beantwortet sein.

Spalte P bis Spalte R:

Hier werden die drei Skalen(roh)werte (emotionale Integration, soziale Integration und akademisches Selbstkonzept) automatisch ausgegeben.

Berechnungsgrundlage:

Skala *Emotionale Integration* = Item1 + (5 - Item4) + Item7 + Item10

Skala *Soziale Integration* = Item2 + Item5 + (5 - Item8) + Item11

Skala *Akademisches Selbstkonzept* = Item3 + Item6 + Item9 + (5 - Item12)

Spalte T bis Spalte V:

Hier wird der jeweilige Prozentrang ausgegeben.

Spalte X bis Spalte Z:

Hier wird die Testwertinterpretation ausgegeben.

Grundlage für die Berechnung von Prozenträngen und für die Testwertinterpretation:

Rohwert	Prozentrang		
	Emotionale I.	Soziale I.	Kognitive I.
4	3	1	1
5	5	1	1
6	5	2	2
7	8	3	4
8	13	4	8
9	20	6	14
10	26	9	24
11	36	14	38
12	51	21	58
13	64	31	72
14	73	43	83
15	83	59	90
16	100	100	100

dunkelorange: weit unterdurchschnittlich gut integriert
 orange: unterdurchschnittlich gut integriert
 hellgrün: durchschnittlich gut integriert
 dunkelgrün: überdurchschnittlich gut integriert

Für eine bessere Übersicht über die Testergebnisse (allenfalls auch zum Ausdrucken) kann auf dieses Zeichen (s. Abb. unten; roter Pfeil) geklickt werden:

Anschliessend hat man eine gute Übersicht über die Resultate:

		Skalen(rohwert)			Prozentrang			Testwert/Interpretation			
		emotional	sozial	kognitiv	emotional	sozial	kognitiv	emotional	sozial	kognitiv	
1	Vorname & Name	Klasse									
3	Fritz Muster	4	13	10	10	64	9	24	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
4	Sabrina Meier	4	14	8	11	73	4	38	durchschnittlich	weit unterdurchschnittlich	durchschnittlich
5	Carlo Gampert	4	10	15	16	26	59	100	unterdurchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich

Zum rückgängig machen, einfach wieder auf dieses Zeichen (jetzt ist es ein + Zeichen blicken).

Fehler oder Probleme bitte melden an: carmen.zurbriggen@uni-bielefeld.de

Vergleich der Einschätzungen der drei Dimensionen des Integrationserlebens der SuS (S1-S19) durch die Versuchsteilnehmer zu Projektbeginn

SuS → Eltern → KLP

	emotional	emotional	emotional
P1	durchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich
P2	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P3	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P4	weit unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P5	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P6	überdurchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P7	überdurchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P8	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P9	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P10	durchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich
P11	überdurchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P12	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
P13	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P14	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
P15	durchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P16	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P17	überdurchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P18	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P19	unterdurchschnittlich	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich

Abbildung 1: Vergleich der Einschätzungen des emotionalen Integrationserlebens der SuS (P1-P19) durch die Versuchsteilnehmer zu Projektbeginn

SuS → Eltern → KLP

	sozial	sozial	sozial
P1	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P2	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P3	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P4	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P5	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P6	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	weit unterdurchschnittlich
P7	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	weit unterdurchschnittlich
P8	durchschnittlich	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P9	überdurchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P10	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P11	durchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich
P12	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P13	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P14	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P15	durchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P16	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P17	durchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich
P18	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P19	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich

Abbildung 2: Vergleich der Einschätzungen des sozialen Integrationserlebens der SuS (P1-P19) durch die Versuchsteilnehmer zu Projektbeginn

SuS → → Eltern → → KLP

	kognitiv	kognitiv	kognitiv
P1	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
P2	unterdurchschnittlich	durchschnittlich	weit unterdurchschnittlich
P3	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P4	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P5	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	weit unterdurchschnittlich
P6	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
P7	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	weit unterdurchschnittlich
P8	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P9	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P10	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P11	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	durchschnittlich
P12	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P13	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P14	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P15	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P16	durchschnittlich	durchschnittlich	weit unterdurchschnittlich
P17	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P18	überdurchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich
P19	weit unterdurchschnittlich	durchschnittlich	weit unterdurchschnittlich

Abbildung 3 Vergleich der Einschätzungen des kognitiven Integrationserleben der SuS (P1-P19) durch die Versuchsteilnehmer zu Projektbeginn

Vergleich der Einschätzungen der drei Dimensionen des Integrationserlebens der SuS (S1-S19) durch die Versuchsteilnehmer zu Projektende

SuS → Eltern → KLP

	emotional	emotional	emotional
P1	durchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich
P2	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P3	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P4	weit unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P5	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P6	überdurchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich
P7	überdurchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P8	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
P9	durchschnittlich	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P10	durchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich
P11	durchschnittlich	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P12	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
P13	unterdurchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P14	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
P15	durchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P16	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P17	überdurchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P18	unterdurchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P19	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich

Abbildung 4 Vergleich der Einschätzungen des emotionalen Integrationserleben der SuS (P1-P19) durch die Versuchsteilnehmer am Projektende

SuS → Eltern → KLP

	sozial	sozial	sozial
P1	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P2	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P3	überdurchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P4	durchschnittlich	weit unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P5	unterdurchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P6	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P7	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P8	durchschnittlich	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P9	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P10	durchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P11	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P12	durchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P13	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich
P14	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P15	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P16	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P17	überdurchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P18	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P19	durchschnittlich	überdurchschnittlich	durchschnittlich

Abbildung 5 Vergleich der Einschätzungen des sozialen Integrationserleben der SuS (P1-P19) durch die Versuchsteilnehmer am Projektende

SuS → Eltern → KLP

	kognitiv	kognitiv	kognitiv
P1	überdurchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich
P2	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P3	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P4	unterdurchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P5	weit unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	weit unterdurchschnittlich
P6	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
P7	durchschnittlich	unterdurchschnittlich	weit unterdurchschnittlich
P8	durchschnittlich	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P9	durchschnittlich	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P10		überdurchschnittlich	durchschnittlich
P11	unterdurchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P12	durchschnittlich	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
P13	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P14	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P15	durchschnittlich	überdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
P16	unterdurchschnittlich	durchschnittlich	weit unterdurchschnittlich
P17	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich
P18	überdurchschnittlich	durchschnittlich	überdurchschnittlich
P19	unterdurchschnittlich	durchschnittlich	weit unterdurchschnittlich

Abbildung 6 Vergleich der Einschätzungen des kognitiven Integrationserleben der SuS (P1-P19) durch die Versuchsteilnehmer am Projektende

Vergleich der Ergebnisse des emotionalen Integrationserlebens zu Projektbeginn und Projektende (Selbsteinschätzung der SuS)

Projektbeginn → Projektende

	emotional	emotional
S1	durchschnittlich	durchschnittlich
S2	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
S3	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
S4	weit unterdurchschnittlich	weit unterdurchschnittlich
S5	durchschnittlich	durchschnittlich
S6	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
S7	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
S8	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
S9	durchschnittlich	durchschnittlich
S10	durchschnittlich	durchschnittlich
S11	überdurchschnittlich	durchschnittlich
S12	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
S13	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
S14	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
S15	durchschnittlich	durchschnittlich
S16	durchschnittlich	durchschnittlich
S17	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
S18	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
S19	unterdurchschnittlich	überdurchschnittlich

Abbildung 7 Vergleich der Ergebnisse des emotionalen Integrationserlebens der Selbsteinschätzung durch S1-S19 zu Projektbeginn und am Projektende

Vergleich der Ergebnisse des sozialen Integrationserlebens zu Projektbeginn und Projektende (Selbsteinschätzung der SuS)

Projektbeginn → Projektende

	sozial	sozial
S1	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
S2	überdurchschnittlich	durchschnittlich
S3	durchschnittlich	überdurchschnittlich
S4	überdurchschnittlich	durchschnittlich
S5	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
S6	durchschnittlich	durchschnittlich
S7	unterdurchschnittlich	durchschnittlich
S8	durchschnittlich	durchschnittlich
S9	überdurchschnittlich	durchschnittlich
S10	durchschnittlich	durchschnittlich
S11	durchschnittlich	durchschnittlich
S12	durchschnittlich	durchschnittlich
S13	durchschnittlich	überdurchschnittlich
S14	durchschnittlich	unterdurchschnittlich
S15	durchschnittlich	durchschnittlich
S16	durchschnittlich	durchschnittlich
S17	durchschnittlich	überdurchschnittlich
S18	durchschnittlich	durchschnittlich
S19	überdurchschnittlich	durchschnittlich

Abbildung 8 Vergleich der Ergebnisse des sozialen Integrationserlebens der Selbsteinschätzung durch S1-S19 zu Projektbeginn und am Projektende

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Schülerversion

Projektbeginn

S19

Wie geht es dir in der Schule? Lies jeden Satz genau und kreuze an, wie sehr er für dich stimmt.
Bitte beantworte alle Fragen!

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Ich gehe gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Ich lerne schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Mir gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. In meiner Klasse fühle ich mich allein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ich bin ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Die Schule macht Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern vertrage ich mich sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. In der Schule ist mir vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Schülerversion

Projektende

S19

Wie geht es dir in der Schule? Lies jeden Satz genau und kreuze an, wie sehr er für dich stimmt.
Bitte beantworte alle Fragen!

		stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1.	Ich gehe gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Ich lerne schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Mir gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	In meiner Klasse fühle ich mich allein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Ich bin ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Die Schule macht Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern vertrage ich mich sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	In der Schule ist mir vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Elternversion

Projektbeginn

P19

Wie geht es Ihrem Sohn/Ihrer Tochter in der Schule? Bitte lesen Sie jeden Satz genau und kreuzen Sie an, wie sehr dieser für Ihren Sohn/Ihre Tochter stimmt. Bitte beantworten Sie alle Fragen!

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Er/Sie geht gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Er/Sie hat sehr viele Freundinnen oder Freunde in seiner/ihrer Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Er/Sie lernt schnell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Er/Sie hat keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Er/Sie kommt mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Er/Sie kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ihm/Ihr gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Er/Sie fühlt sich in seiner/ihrer Klasse allein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Er/Sie ist ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ihm/Ihr macht die Schule Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Er/Sie verträgt sich mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Ihm/Ihr ist in der Schule vieles zu schwierig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Elternversion

Projektende P 15

Wie geht es Ihrem Sohn/Ihrer Tochter in der Schule? Bitte lesen Sie jeden Satz genau und kreuzen Sie an, wie sehr dieser für Ihren Sohn/Ihre Tochter stimmt. Bitte beantworten Sie alle Fragen!

		stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1.	Er/Sie geht gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Er/Sie hat sehr viele Freundinnen oder Freunde in seiner/ihrer Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Er/Sie lernt schnell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Er/Sie hat keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Er/Sie kommt mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Er/Sie kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ihm/Ihr gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Er/Sie fühlt sich in seiner/ihrer Klasse allein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Er/Sie ist ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Ihm/Ihr macht die Schule Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Er/Sie verträgt sich mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Ihm/Ihr ist in der Schule vieles zu schwierig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

S 19

(t 19)

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Lehrerversion Projektbeginn

Wie geht es dem Schüler/der Schülerin in der Schule? Bitte lesen Sie jeden Satz genau und kreuzen Sie an, wie sehr dieser für den Schüler/die Schülerin stimmt. Bitte beantworten Sie alle Fragen!

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Er/Sie geht gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Er/Sie hat sehr viele Freundinnen oder Freunde in seiner/ihrer Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Er/Sie lernt schnell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Er/Sie hat keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Er/Sie kommt mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Er/Sie kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ihm/Ihr gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Er/Sie fühlt sich in seiner/ihrer Klasse allein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Er/Sie ist ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ihm/Ihr macht die Schule Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Er/Sie verträgt sich mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ihm/Ihr ist in der Schule vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Lehrerversion *Projektende*

t 19

Wie geht es dem Schüler/der Schülerin in der Schule? Bitte lesen Sie jeden Satz genau und kreuzen Sie an, wie sehr dieser für den Schüler/die Schülerin stimmt. Bitte beantworten Sie alle Fragen!

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Er/Sie geht gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Er/Sie hat sehr viele Freundinnen oder Freunde in seiner/ihrer Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Er/Sie lernt schnell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Er/Sie hat keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Er/Sie kommt mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Er/Sie kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ihm/Ihr gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Er/Sie fühlt sich in seiner/ihrer Klasse allein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Er/Sie ist ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ihm/Ihr macht die Schule Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Er/Sie verträgt sich mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ihm/Ihr ist in der Schule vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Schülerversion

Projektbeginn

S5

Wie geht es dir in der Schule? Lies jeden Satz genau und kreuze an, wie sehr er für dich stimmt.
Bitte beantworte alle Fragen!

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Ich gehe gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ich lerne schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Mir gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. In meiner Klasse fühle ich mich allein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ich bin ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Die Schule macht Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern vertrage ich mich sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. In der Schule ist mir vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Schülerversion *Projektende*

S5

Wie geht es dir in der Schule? Lies jeden Satz genau und kreuze an, wie sehr er für dich stimmt.
Bitte beantworte alle Fragen!

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Ich gehe gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ich lerne schnell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Mir gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. In meiner Klasse fühle ich mich allein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ich bin ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Die Schule macht Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern verträge ich mich sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. In der Schule ist mir vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Albanische Version des PIQ für die Eltern von S 5:

Si ndihet djali/vajza juaj në shkollë? Ju lutem lexoni çdo fjali me vëmendje dhe përgjigjuni se sa është kjo e vërtetë për djalin/vajzën tuaj? Ju lutemi përgjigjuni gjitha pyetjeve!

Projektbeginn

P5

	E pavërtetë	Pjesërisht e pavërtetë	Pjesërisht e vërtetë	E vërtetë
1. Ai/ ajo shkon me gëzim në shkollë.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
2. Ai/ ajo ka shumë shoqe dhe shokë në klasën e tij/ e saj.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3. Ai/ ajo mësonë shpejtë.		<input checked="" type="checkbox"/>		
4. Ai/ ajo nuk shkon me kënaqësi në shkollë.			<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Ai/ ajo kalon shumë mirë me shoqet she shokët e klasës.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Ai/ ajo mundet ti zgjidh edhe detyrat të vështira.		<input checked="" type="checkbox"/>		
7. Atij/ asaj i pëlqen shkolla.				<input checked="" type="checkbox"/>
8. Ai/ ajo ndihet e vetmuar në klasën e tji/ e saj.	<input checked="" type="checkbox"/>			
9. Ai/ ajo është nxënës/ nxënëse i/ e mirë.			<input checked="" type="checkbox"/>	
10. Atij/ asaj shkolla i jep kënaqësi.				<input checked="" type="checkbox"/>
11. Ai/ ajo kalon mirë me shoqet dhe shokët e klasës.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Atij/ asaj gati çdo gjë në shkollë i duket e vështirë.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Am Projektende entschieden sich die Eltern von S5 für die deutsche Version des PIQ:

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Elternversion *Projektende*

P5

Wie geht es Ihrem Sohn/Ihrer Tochter in der Schule? Bitte lesen Sie jeden Satz genau und kreuzen Sie an, wie sehr dieser für Ihren Sohn/Ihre Tochter stimmt. Bitte beantworten Sie alle Fragen!

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Er/Sie geht gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Er/Sie hat sehr viele Freundinnen oder Freunde in seiner/ihrer Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Er/Sie lernt schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Er/Sie hat keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Er/Sie kommt mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Er/Sie kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ihm/Ihr gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Er/Sie fühlt sich in seiner/ihrer Klasse allein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Er/Sie ist ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ihm/Ihr macht die Schule Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Er/Sie verträgt sich mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ihm/Ihr ist in der Schule vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

S5

(t5)

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Lehrerversion Projektbeginn

Wie geht es dem Schüler/der Schülerin in der Schule? Bitte lesen Sie jeden Satz genau und kreuzen Sie an, wie sehr dieser für den Schüler/die Schülerin stimmt. Bitte beantworten Sie alle Fragen!

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Er/Sie geht gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Er/Sie hat sehr viele Freundinnen oder Freunde in seiner/ihrer Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Er/Sie lernt schnell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Er/Sie hat keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Er/Sie kommt mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Er/Sie kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ihm/Ihr gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Er/Sie fühlt sich in seiner/ihrer Klasse allein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Er/Sie ist ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ihm/Ihr macht die Schule Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Er/Sie verträgt sich mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ihm/Ihr ist in der Schule vieles zu schwierig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire

Lehrerversion *Projektende*

ts

Wie geht es dem Schüler/der Schülerin in der Schule? Bitte lesen Sie jeden Satz genau und kreuzen Sie an, wie sehr dieser für den Schüler/die Schülerin stimmt. Bitte beantworten Sie alle Fragen!

		stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1.	Er/Sie geht gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Er/Sie hat sehr viele Freundinnen oder Freunde in seiner/ihrer Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Er/Sie lernt schnell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Er/Sie hat keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Er/Sie kommt mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Er/Sie kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ihm/Ihr gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Er/Sie fühlt sich in seiner/ihrer Klasse allein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Er/Sie ist ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Ihm/Ihr macht die Schule Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Er/Sie verträgt sich mit seinen/ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Ihm/Ihr ist in der Schule vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wenn-Dann
Ursprünglicher Plan

Wenn-Dann Plan von S18

1. Welches Ziel möchtest du in der Schule erreichen? Schreibe dein Ziel auf:

Weniger mit anderen reden.

Wieso ist das Ziel für dich wichtig? Was würde sich für dich ändern, wenn du das Ziel erreicht hast?

Ich konzentriere mich mehr in der Schule

2. Was könntest du tun, um dein Ziel zu erreichen? Und in welcher Situation?

Beispiel:

Stell Dir vor, Dein Ziel wäre es, Taschengeld zu sparen, um Dir etwas Größeres kaufen zu können.

Ziel: Taschengeld sparen

Wie kann ich mein Ziel erreichen? Schau dir die drei Beispiele an:

1. **Was kann ich tun?** Nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten ausgeben.
In welcher Situation? Am Kiosk nach der Schule.
2. **Was kann ich tun?** Meinen Freund fragen, ob er mir seine Zeitschrift leihen kann, anstatt sie selbst zu kaufen.
In welcher Situation? Wenn mein Freund die Zeitschrift dabei hat.
3. **Was kann ich tun?** Meine Oma fragen, ob ich ihr für eine kleine Belohnung zuhause helfen darf.
In welcher Situation? Montagnachmittag, wenn ich bei meiner Oma bin.

S 18

urspr. Plan

Jetzt bist du dran: Was könntest du tun, um dein Ziel zu erreichen? Und in welcher Situation kannst du das tun?

1. Was kann ich tun?	Es mir aufschreiben.
In welcher Situation kann ich das tun?	Während der Stillarbeit.
2. Was kann ich tun?	Ein Bild auf dem Tisch zum Erinnern.
In welcher Situation kann ich das tun?	Wenn ich das als Ziel nehme.
3. Was kann ich tun?	An einem anderen Tisch sitzen.
In welcher Situation kann ich das tun?	Wenn ich reden will.

3. Erstelle deinen Wenn-Dann Plan:

Wähle von den drei Möglichkeiten, die du aufgeschrieben hast, eine aus. Daraus kannst du jetzt deinen Wenn-Dann Plan erstellen. Das Beispiel „Taschengeld sparen“ zeigt dir, wie das geht:

- 1. Was kann ich tun? Nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten ausgeben.
In welcher Situation? Am Kiosk nach der Schule.

Wenn-Dann Plan: *Immer wenn* ich nach der Schule zum Kiosk gehe, *dann* gebe ich nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten aus.

S 18 Urspr. Plan

Schreibe auf, welche Möglichkeit du für dich auswählst:

Was kann ich tun?	An einem anderen Tisch sitzen
In welcher Situation kann ich das tun?	Wenn ich reden will

Schreibe deinen Wenn-Dann Plan auf:

Immer wenn	ich reden will
dann	sitz ich an einem ruhigen platz

4. Schreibe deinen Wenn-Dann Plan drei Mal auf, damit du ihn im Kopf behalten kannst:

Immer wenn	ich reden will
dann	sitz ich an einem ruhigen platz
Immer wenn	ich reden will
dann	sitz ich an einem ruhigen platz
Immer wenn	ich reden will
dann	sitz ich an einem ruhigen platz

verbessertes Wenn-Dann
Plan

Wenn-Dann Plan von S.18

Wald 2

1. Welches Ziel möchtest du in der Schule erreichen? Schreibe dein Ziel auf:

Nicht Rufen

Wieso ist das Ziel für dich wichtig? Was würde sich für dich ändern, wenn du das Ziel erreicht hast?

Dann ist mir besser konzentriert

2. Was könntest du tun, um dein Ziel zu erreichen? Und in welcher Situation?

Beispiel:

Stell Dir vor, Dein Ziel wäre es, Taschengeld zu sparen, um Dir etwas Größeres kaufen zu können.

Ziel: Taschengeld sparen

Wie kann ich mein Ziel erreichen? Schau dir die drei Beispiele an:

1. **Was kann ich tun?** Nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten ausgeben.
In welcher Situation? Am Kiosk nach der Schule.
2. **Was kann ich tun?** Meinen Freund fragen, ob er mir seine Zeitschrift leihen kann, anstatt sie selbst zu kaufen.
In welcher Situation? Wenn mein Freund die Zeitschrift dabei hat.
3. **Was kann ich tun?** Meine Oma fragen, ob ich ihr für eine kleine Belohnung zuhause helfen darf.
In welcher Situation? Montagnachmittag, wenn ich bei meiner Oma bin.

S 18 verb. Plan

Jetzt bist du dran: Was könntest du tun, um dein Ziel zu erreichen? Und in welcher Situation kannst du das tun?

1.	Was kann ich tun?	in der Bewegungspause gehen.
	In welcher Situation kann ich das tun?	In der Stunde
2.	Was kann ich tun?	an einem anderen Platz sitzen
	In welcher Situation kann ich das tun?	In der Stunde
3.	Was kann ich tun?	Kopfhörer nehmen
	In welcher Situation kann ich das tun?	in der Stunde

3. Erstelle deinen Wenn-Dann Plan:

Wähle von den drei Möglichkeiten, die du aufgeschrieben hast, eine aus. Daraus kannst du jetzt deinen Wenn-Dann Plan erstellen. Das Beispiel „Taschengeld sparen“ zeigt dir, wie das geht:

1. Was kann ich tun? Nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten ausgeben.
In welcher Situation? Am Kiosk nach der Schule.

Wenn-Dann Plan: *Immer wenn* ich nach der Schule zum Kiosk gehe, *dann* gebe ich nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten aus.

S 18 verb. Plan

Schreibe auf, welche Möglichkeit du für dich auswählst:

Was kann ich tun? <u>in der Bewegungspause</u>

In welcher Situation kann ich das tun? <u>in der Stunde</u>

Schreibe deinen Wenn-Dann Plan auf:

Immer wenn <u>ich mit meiner Banknachbarin rede</u>

dann <u>gehe ich in der Bewegungspause</u>

4. Schreibe deinen Wenn-Dann Plan drei Mal auf, damit du ihn im Kopf behalten kannst:

Immer wenn <u>ich mit meiner Banknachbarin rede</u>

dann <u>gehe ich in der Bewegungspause</u>

Immer wenn <u>ich mit meiner Banknachbarin rede</u>

dann <u>gehe ich in der Bewegungspause</u>

Immer wenn <u>ich mit meiner Banknachbarin rede</u>

dann <u>gehe ich in der Bewegungspause</u>

Wenn-Dann Plan von S11

1. Welches Ziel möchtest du in der Schule erreichen? Schreibe dein Ziel auf:

Ich konzentrieren mich wenn ich am arbeiten sind

Wieso ist das Ziel für dich wichtig? Was würde sich für dich ändern, wenn du das Ziel erreicht hast?

ich werde mich besser konzentrieren in

2. Was könntest du tun, um dein Ziel zu erreichen? Und in welcher Situation?

Beispiel:

Stell Dir vor, Dein Ziel wäre es, Taschengeld zu sparen, um Dir etwas Größeres kaufen zu können.

Ziel: Taschengeld sparen

Wie kann ich mein Ziel erreichen? Schau dir die drei Beispiele an:

1. **Was kann ich tun?** Nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten ausgeben.
In welcher Situation? Am Kiosk nach der Schule.
2. **Was kann ich tun?** Meinen Freund fragen, ob er mir seine Zeitschrift leihen kann, anstatt sie selbst zu kaufen.
In welcher Situation? Wenn mein Freund die Zeitschrift dabei hat.
3. **Was kann ich tun?** Meine Oma fragen, ob ich ihr für eine kleine Belohnung zuhause helfen darf.
In welcher Situation? Montagnachmittag, wenn ich bei meiner Oma bin.

S 11

Jetzt bist du dran: Was könntest du tun, um dein Ziel zu erreichen? Und in welcher Situation kannst du das tun?

<p>1. Was kann ich tun? <u>in die Bewegungspause gehen.</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>In welcher Situation kann ich das tun? <u>wenn ich meine frage beantwortet + habe.</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>2. Was kann ich tun? <u>auf einem zettel schreiben.</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>In welcher Situation kann ich das tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>3. Was kann ich tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>In welcher Situation kann ich das tun? _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

3. Erstelle deinen Wenn-Dann Plan:

Wähle von den drei Möglichkeiten, die du aufgeschrieben hast, eine aus. Daraus kannst du jetzt deinen Wenn-Dann Plan erstellen. Das Beispiel „Taschengeld sparen“ zeigt dir, wie das geht:

- 1. Was kann ich tun? Nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten ausgeben.
In welcher Situation? Am Kiosk nach der Schule.

Wenn-Dann Plan: *Immer wenn* ich nach der Schule zum Kiosk gehe, *dann* gebe ich nur noch 50 Rappen für Süßigkeiten aus.

S 11

Schreibe auf, welche Möglichkeit du für dich auswählst:

Was kann ich tun? <u>auf einem zettel schreiben</u>

In welcher Situation kann ich das tun? <u>wenn ich meine frage beantwortet habe.</u>

Schreibe deinen Wenn-Dann Plan auf:

Immer wenn <u>meine frage beantwortet wurde</u>

dann <u>schreibe ich den rest auf den papier.</u>

4. Schreibe deinen Wenn-Dann Plan drei Mal auf, damit du ihn im Kopf behalten kannst:

Immer wenn <u>meine frage beantwortet wurde</u>

dann <u>schreibe ich den rest auf den papier</u>

Immer wenn <u>meine frage beantwortet wurde</u>

dann <u>schreibe ich den rest auf den papier</u>

Immer wenn <u>meine frage beantwortet wurde</u>

dann <u>schreibe ich den rest auf den papier</u>

Analyse der Zielsetzungen und Formulierungen der Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler (S1-S19):

Beurteilungsmerkmale der Tabellen (vgl. Gawrilow & Guderjahn & Gold, 2018, S. 71ff)

- → **Persönliches Ziel:** Das Ziel ist spezifisch und konkret formuliert (zum Beispiel welches Schulfach, welches spezifische Verhalten).
- → **Wenn-Teil des Plans:**
 - „Ja“: Die Situation ist spezifisch und für das Kind leicht erkennbar.
- → **Dann-Teil des Plans:**
 - „Ja“: Es wird genau festgelegt, was das Kind tun soll. Es gibt keinen Interpretationsspielraum.

Übersicht über die Analyse der Zielsetzungen und Formulierungen der Wenn-Dann Pläne der Schülerinnen und Schüler:

	Ist das persönliche Ziel spezifisch?	Ist die Situation im „Wenn-Teil“ des Plans leicht erkennbar?	Ist das beabsichtigte Verhalten im „dann-Teil“ des Plans präzise und konkret?	Ist ein Bezug des Wenn-Dann Plans auf das persönliche Ziel erkennbar?
Anzahl „Ja“	7	15	10	13
Anzahl „Nein“	12	4	9	6

In diese Übersicht wird der 2. Wenn-Dann Plan von S1, S7 und S8 nicht miteinbezogen.

Student	Persönliches Ziel	Spezifisch Ja/Nein	Persönliche Wichtigkeit des Ziels	Wenn-Dann-Plan	Leicht erkennbare Situation (Wenn...) Ja/Nein	Präzise und konkret (dann...) Ja/Nein	Bezug zu persönl. Ziel erkennbar Ja/Nein
S 1	Still sein wenn ich in den Kreis gehe	Ja	Dass wir nicht an den Platz zurückgehen müssen.	Immer wenn wir in den Kreis gehen, dann laufe ich nicht mit anderen.	Ja	Nein	Ja
S 1	Aktiver sein	Nein	-	Immer wenn wir etwas in der Klasse besprechen, dann überlege ich, was ich dazu beitragen könnte.	Ja	Ja	Ja
S 2	Ich bin still im Unterricht.	Nein	Dass ich es besser verstehe.	Immer wenn es zu laut wird und ich mich nicht konzentrieren kann, dann wechsle ich den Platz.	Ja	Nein	Nein
S 3	Aktiv sein	Nein	Dass ich es besser verstehe.	Immer wenn ich die Antwort weis, dann strecke ich auf.	Ja	Ja	Ja
S 4	Ich rede viel zu viel rein.	Nein	Weil ich das ändern will.	Immer wenn ich im Unterricht etwas sagen will, dann strecke ich auf und schreibe meine Meinung auf ein Blatt Papier.	Ja	Ja	Ja
S 5	Ich will aktiv im Unterricht sein.	Nein	Dann verstehe ich es besser.	Immer wenn ich nicht sicher bin, dann probiere ich es trotzdem.	Nein	Nein	Ja ☐ ☐ ☐ ☐

Student	Persönliches Ziel	Spezifisch Ja/Nein	Persönliche Wichtigkeit des Ziels	Wenn-Dann-Plan	Leicht-erkennbare Situation (Wenn...) Ja/Nein	Präzise und konkret (dann...) Ja/Nein	Bezug zu persönl. Ziel-erkennbar Ja/Nein
S 6	Ich strecke auch dann auf, wenn ich nicht sicher bin, dass die Antwort stimmt.	Ja	Ich würde mehr aufstrecken.	Immer wenn die Klassenlehrerin etwas fragt und ich mir bei der Antwort nicht sicher bin, dann strecke ich trotzdem auf.	Ja	Ja	Ja
S 7	Ich konzentriere mich auf das was jemand sagt.	Ja	Dann weiss ich was los ist.	Immer wenn ich von jemandem beim Sprechen unterbrochen werde, dann sage ich warte.	Ja	Ja	Ja
S 7	Wenn etwas lustig ist, überlegen ob das wirklich lustig ist.	Nein	Weil es einfach wichtig für mich ist.	Immer wenn ich etwas lustig finde, dann frage ich ein anderes Kind.	Ja	Ncin	Ncin
S 8	Im Zeichnen sorgfältiger zu arbeiten.	Ja	Weil die Arbeit dann schöner ist.	Immer wenn ich im Zeichnen zum nächsten Arbeitsschritt gehen möchte, dann kontrolliere ich, ob meine Arbeit sauber ist.	Ja	Ja	Ja
S 8	Konzentrieren	Nein	Dass ich schneller arbeiten könnte.	Immer wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann hole ich Kopfhörer.	Ncin	Ja	Ja

Student	Persönliches Ziel	Spezifisch Ja/Nein	Persönliche Wichtigkeit des Ziels	Wenn-Dann-Plan	Leicht-erkennbare Situation (Wenn...) Ja/Nein	Präzise und konkret (dann...) Ja/Nein	Bezug zu persönl. Ziel-erkennbar Ja/Nein
S-9	Ich schaue immer nach vorne.	Nein	Dann könnte ich mich besser konzentrieren.	Immer wenn ich arbeite und B. auf sich aufmerksam macht, dann konzentriere ich mich auf meine Arbeit und ignoriere ihn.	Ja	Ja	Ja
S-10	Aktiver mitmachen	Nein	Ich würde mehr mitmachen.	Immer wenn ich unsicher bin, dann schaue ich auf das Blatt.	Nein	Nein	Nein
S-11	Ich konzentriere mich, wenn ich am <u>arbeiten</u> bin.	Ja	Ich werde mich besser konzentrieren.	Immer wenn meine Frage beantwortet wurde, dann schreibe ich den Rest auf das Papier.	Nein	Nein	Nein
S-12	Mehr an mich glauben.	Ja	Ich würde mich mehr trauen in der Schule.	Immer wenn ich unsicher bin, dann überlege ich mir, ob ich Recht habe.	Ja	Nein	Ja
S-13	Wenn ich was sagen möchte, dann strecke ich auf.	Nein	Dass ich nicht mehr raussitzen muss.	Immer wenn jemand spricht, dann höre ich gut zu und spreche nicht rein.	Ja	Ja	Ja

Student	Persönliches Ziel	Spezifisch Ja/Nein	Persönliche Wichtigkeit des Ziels	Wenn-Dann Plan	Leicht erkennbare Situation (Wenn...) Ja/Nein	Präzise und konkret (dann...) Ja/Nein	Bezug zu persönl. Ziel erkennbar Ja/Nein
S-14	Lauter reden	Ja	Alle hören mich besser.	Immer wenn ich spreche, dann denke ich, dass ich zu Hause bin.	Ja	Ja	Ja
S-15	Ich versuche sorgfältiger zu sein.	Nein	Dass meine Arbeiten sorgfältig aussehen.	Immer wenn ich eine Aufgabe bekomme, dann versuche ich sie von Anfang an schön und sorgfältig zu lösen.	Ja	Nein	Ja
S-16	Weniger zu lachen	Nein	Ich störe die anderen nicht.	Immer wenn die Klassenlehrerin spricht, dann schaue nicht nach hinten.	Ja	Nein	Nein
S-17	Ich versuche mich mehr auf die Arbeit zu konzentrieren.	Nein	Ich werde schneller.	Immer wenn ich meinen Banknachbar meine Frage gestellt habe, dann arbeite ich sofort weiter.	Ja	Ja	Nein
S-18	Nicht reden	Nein	Damit ich mich besser konzentriere.	Immer wenn ich mit meiner Banknachbarin rede, dann gehe ich in die Bewegungspause.	Ja	Ja	Ja
S-19	Ich lache nicht immer.	Nein	Dann konzentriere ich mich besser.	Immer wenn ich meine Frage gestellt habe, dann schaue ich weg.	Nein	Nein	Nein

S 11

Ich habe mein Ziel...

überhaupt nicht erreicht

eher nicht erreicht

eher erreicht

voll und ganz erreicht

t₁₁

S... hat sein/ihr Ziel...

überhaupt nicht erreicht

eher nicht erreicht

eher erreicht

voll und ganz erreicht

S 18

Ich habe mein Ziel...

überhaupt nicht erreicht

eher nicht erreicht

eher erreicht

voll und ganz erreicht

t₁₈

S... hat sein/ihr Ziel...

überhaupt nicht erreicht

eher nicht erreicht

eher erreicht

voll und ganz erreicht

Zielerreichung -- Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler sowie Fremdeinschätzung durch die Klassenlehrperson

<u>SuS</u>	Einschätzung <u>SuS</u>	Einschätzung KLP
S1	4	4
S2	2	2
S3	3	3
S4	3	3
S5	3	3
S6	3	4
S7	3	3
S8	4	4
S9	3	2
S10	3	3
S11	3	2
S12	4	2
S13	3	2
S14	3	2
S15	3	3
S16	2	1
S17	4	3
S18	3	3
S19	4	3

Zielerreichung Skala:

4= voll und ganz erreicht

3=eher erreicht

2=eher nicht erreicht

1=überhaupt nicht erreicht

Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler, die nach dem ersten Ziel ein zweites Ziel verfolgt haben

SuS	Einschätzung SuS	Einschätzung KLP
S1	3	3
S7	3	2
S8	4	3

Auswertung der Fragebögen sozial-kommunikativ-kooperativen Lernen ¶

¶

Es folgt nun der Vergleich von dem zu Beginn des Projekts als erster ausgefüllte Fragebogen mit dem als letzter ausgefüllte Fragebogen je Gruppe. Die jeweils getroffenen Einschätzungen der jeweiligen Gruppe werden in den folgenden Tabellen wie folgt bezeichnet: ¶

Fragebogen vom 19.02.2019 = Zeitpunkt „1“ (erstausgefüllter Fragebogen) ¶

Fragebogen vom 11.04.2019 = Zeitpunkt „2“ (letzt ausgefüllter Fragebogen) ¶

¶

Farben in den Tabellen: positive Bewegung (Bewegung auf Skala nach rechts) ¶

¶

 gleichbleibend (keine Bewegung) ¶

¶

 negative Bewegung (Bewegung auf Skala nach Links) ¶

—

Gruppe S1-S5

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.		1	2	
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.			1,2	
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.		1	2	
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.			1,2	
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.			1,2	
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.			1,2	
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.	1,2			
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.		2	1	
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.		2		1
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.			1,2	
11. Wir haben einander Fragen gestellt.		1	2	
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.		1,2		
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.			1,2	
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.			1,2	

Gruppe S6-S9

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt- genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.				1,2
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.			2	1
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.				1,2
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.			2	1
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.			1,2	
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.			2	1
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.			1	2
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.			1,2	
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.			2	1
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.				1,2
11. Wir haben einander Fragen gestellt.		1	2	
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.			2	1
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.				1,2
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.			2	1

Gruppe S10-S14

	stimmt-gar-nicht	stimmt-eher-nicht	stimmt-eher	stimmt-genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.	0	1	0	2
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.	0	1	0	2
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.	0	1	0	2
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.	0	0	1	2
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.	0	0	1	2
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.	0	0	1	2
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.	0	1	0	2
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.	1	0	0	2
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.	0	0	0	1,2
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.	0	0	1	2
11. Wir haben einander Fragen gestellt.	0	1	0	2
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.	0	0	0	1,2
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.	0	0	1	2
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.	0	0	0	1,2

Gruppe S15-S19

	stimmt- gar- nicht	stimmt- eher- nicht	stimmt- eher	stimmt- genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.			1	2
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.				1,2
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.		1		2
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.				1,2
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.	1			2
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.				1,2
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.		1		2
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.		1	2	
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.				1,2
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.			1	2
11. Wir haben einander Fragen gestellt.	1			2
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.		1		2
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.				1,2
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.				1,2

Fragebogen – sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen

Gruppencode: S1-55

Datum: 19.2.17

Wie ist es euch als Gruppe während des Austauschs über eure Wenn-Dann Pläne ergangen? Bitte lest jeden Satz genau und kreuzt an, wie sehr dieser Satz für eure Gruppe stimmt. Einigt euch jeweils auf eine Antwort. Bitte beantwortet alle Sätze.

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Wir haben einander Fragen gestellt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fragebogen – sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen

Gruppencode: S1-S5

Datum: 11.4.2019

Wie ist es euch als Gruppe während des Austauschs über eure Wenn-Dann Pläne ergangen? Bitte lest jeden Satz genau und kreuzt an, wie sehr dieser Satz für eure Gruppe stimmt. Einigt euch jeweils auf eine Antwort. Bitte beantwortet alle Sätze.

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Wir haben einander Fragen gestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fragebogen – sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen

Gruppencode: 5c-5a

Datum: 19.2.19

Wie ist es euch als Gruppe während des Austauschs über eure Wenn-Dann Pläne ergangen? Bitte lest jeden Satz genau und kreuzt an, wie sehr dieser Satz für eure Gruppe stimmt. Einigt euch jeweils auf eine Antwort, Bitte beantwortet alle Sätze.

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Wir haben einander Fragen gestellt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fragebogen – sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen

Gruppencode: S₀-S₃ Datum: 11.04.19

Wie ist es euch als Gruppe während des Austauschs über eure Wenn-Dann Pläne ergangen? Bitte lest jeden Satz genau und kreuzt an, wie sehr dieser Satz für eure Gruppe stimmt. Einigt euch jeweils auf eine Antwort. Bitte beantwortet alle Sätze.

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Wir haben einander Fragen gestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fragebogen – sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen

Gruppencode: S10 - S19 Datum: 19.2.19

Wie ist es euch als Gruppe während des Austauschs über eure Wenn-Dann Pläne ergangen? Bitte lest jeden Satz genau und kreuzt an, wie sehr dieser Satz für eure Gruppe stimmt. Einigt euch jeweils auf eine Antwort. Bitte beantwortet alle Sätze.

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Wir haben einander Fragen gestellt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fragebogen – sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen

Gruppencode: S10-S19 Datum: 11.4.19

Wie ist es euch als Gruppe während des Austauschs über eure Wenn-Dann Pläne ergangen? Bitte lest jeden Satz genau und kreuzt an, wie sehr dieser Satz für eure Gruppe stimmt. Einigt euch jeweils auf eine Antwort. Bitte beantwortet alle Sätze.

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Wir haben einander Fragen gestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fragebogen – sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen

Gruppencode: S15-S19 Datum: 19.02.09

Wie ist es euch als Gruppe während des Austauschs über eure Wenn-Dann Pläne ergangen? Bitte losst jeden Satz genau und kreuzt an, wie sehr dieser Satz für eure Gruppe stimmt. Einigt euch jeweils auf eine Antwort. Bitte beantwortet alle Sätze.

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Wir haben einander Fragen gestellt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fragebogen – sozial-kommunikativ-kooperatives Lernen

Gruppencode: S15-S13

Datum: 10.4.19

Wie ist es euch als Gruppe während des Austauschs über eure Wenn-Dann Pläne ergangen? Bitte lest jeden Satz genau und kreuzt an, wie sehr dieser Satz für eure Gruppe stimmt. Einigt euch jeweils auf eine Antwort. Bitte beantwortet alle Sätze.

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1. Wir haben uns gegenseitig unterstützt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung waren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Wir haben uns gegenseitig geholfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Wir haben uns Ratschläge und Tipps gegeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Wir haben Gesagtes der Gruppenmitglieder zugelassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern entgegengenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Wir haben den Gruppenmitgliedern zugehört.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Wir haben erst dann gesprochen, wenn ein Kind zu Ende gesprochen hat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wir haben den anderen Gruppenmitgliedern unser Gesagtes erklärt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Wir wollten, dass die anderen Gruppenmitglieder verstehen, was wir sagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Wir haben einander Fragen gestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Wir wollten das Gesagte der Gruppenmitglieder genauer verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Wir haben Ideen von anderen Gruppenmitgliedern in unsere Gedanken aufgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Wir haben Ideen der Gruppenmitglieder in unsere eigenen Ideen eingegliedert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>